

TA'LIM, SANOAT IQTISODIYOTI VA MENEJMENTI SHO'BASI

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASINING OSIYO MAMLAKATLARI BILAN TASHQI SIYOSIY VA TASHQI IQTISODIY MUNOSABATLARI

bak. Abduqodirova N., v.b. dots. Tursunova M.R.
Toshkent kimyo-texnologiya instituti

So'nggi yillarda milliy taraqqiyotimizning bosh hujjati bo'lib xizmat qilayotgan, mamlakatimizni 2017–2021 yillarda beshta ustuvor yo'nalishda rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasining III hamda V bandlarida keltirilgan vazifalar ya'ni: xalqaro iqtisodiy hamkorlikni yanada rivojlantirish, yetakchi xalqaro va xorijiy moliyaviy institutlar bilan aloqalarni kengaytirish jalb qilingan xorijiy investitsiya va kreditlardan samarali foydalanish; mamlakatning xalqaro munosabatlarning teng huquqli subyekti sifatidagi o'rni va rolini oshirish, rivojlangan demokratik davlatlar qatoriga kirish, O'zbekistonning yon-atrofida xavfsizlik, barqarorlik va ahil qo'shnihilik muhitini shakllantirish va shu kabi boshqa vazifalarni amalga oshirishda yurtimizda ko'plab islohotlar amalga oshirilmoqda. Bu islohotlar pirovardida yurtimiz dunyo mamlakatlari orasida o'z mavqeini yanada oshirmoqda.

1991 yilda O'zbekiston mustaqillikka erishgach, dunyoning barcha davlatlari bilan diplomatik aloqalarni yo'lga qo'yishni boshlagan. Eng avvalo mamlakatimiz o'ziga yaqin bo'lgan qo'shni davlatlar bilan hamkorlik o'rnatishni boshladi. Bu hamkorlik bugungi kunda mustahkamlanib, yildan yilga yanada rivjlanishda davom etmoqda. Bugungi kunda respublikamiz ushbu mintaqada joylashgan barcha davlatlar bila do'stona hamkorlik aloqalarini o'rnatmoqda, desak mubolag'a bo'lmaydi. Osiyodagi iqtisodiyoti yirik mamlakatlar Koreya Respublikasi, Indoneziya, Malayziya, Singapur davlatlari bilan faol iqtisodiy, ijtimoiy, madaniy, siyosiy hamkorlik o'rnatilgan.

Koreya Respublikasi O'zbekiston mustaqilligini 1991-yil 30-dekabrda tan olgan, 1992-yil 29-yanvarda diplomatik aloqalar o'rnatdi. 2006-yilda Strategik sheriklik to'g'risida qo'shma deklaratsiyasi imzolangan. 2020 yilda davlat rahbarlari ikki tomonlama alohida strategik sheriklik munosabatlarini yanada mustahkamlash va ko'p qirrali hamkorlikni, birinchi navbatda savdo-iqtisodiy sohada kengaytirishning dolzarb masalalarini muhokama qildilar hamda ayrim mintaqaviy va xalqaro ahamiyatga molik mavzular yuzasidan fikr almashdilar. Koronavirus infeksiyasining tarqalishiga qarshi kurashishda hamkorlikni davom ettirish va sa'y-harakatlarni birlashtirishga alohida e'tibor qaratildi. Koreya Respublikasi O'zbekistonning Osiyo va Tinch okeani mintaqasidagi savdo sheriklari orasida eng yuqori o'rinni egallaydi.

Indoneziya 1991-yil 28-dekabr kuni O'zbekiston Respublikasi mustaqilligini tan olgan va 1992-yil 23-iyunda diplomatik aloqalar o'rnatilgan. 1994-yil may oyida Indoneziya Toshkentda elchixonasini ochgan. 1996-yil dekabr oyidan boshlab Jakarta shahrida O'zbekiston Respublikasi Elchixonasi faoliyat yuritib kelmoqda. O'zbekiston va Indoneziya Respublikasi o'rtasidagi ikki tomonlama hamkorlik aloqalari tobora rivojlanib borayotganligi, jumladan, 2020 yilda Indoneziya Respublikasiga 90 ming tonna kaliy mineral o'g'iti yetkazib berilganligi ta'kidlab o'tildi. Shuningdek, suhbat chog'ida kimyo mahsulotlari, ya'ni karbamid, azot kislotasi, kaustik soda va boshqa turdagi kimyoviy mahsulotlari eksportini yo'lga qo'yish hamda import bo'yicha shina va konveyer lentalarini ishlab chiqarish uchun Indoneziyadan yiliga 5000 tonna tabiiy kauchuk mahsulotini sotib olish taklifi ilgari surildi. Hozirgi kunda Indoneziya kapitali ishirokida 6 ta korxonalar faoliyat olib bormoqda.

Malayziya O'zbekiston mustaqilligini 1992-yil 1-yanvarda tan olgan. Ikki mamlakat o'rtasida diplomatik aloqalar 1992-yil 21-fevralda o'rnatilgan. 2020-yil fevral oyida Malayziya Parlamentida 5 nafar deputatlardan iborat "Malayziya-O'zbekiston" do'stlik guruhi tashkil etildi. 2020-yil may oyida esa O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasida 12 deputatlardan iborat "O'zbekiston-Malayziya" parlamentlararo do'stlik guruhi tashkil etildi. Hozirgi kunda O'zbekistonda Malayziya investitsiyasi ishtirokida 16 ta korxonalar faoliyat yuritmoqda, ulardan beshtasi 100% Malayziya kapitali ishtirokida faoliyat ko'rsatmoqda.

Singapur Respublikasi O‘zbekiston mustaqilligini 1992-yilda tan olgan va 1997-yil 8-aprelda diplomatik aloqa o‘rnatgan. O‘zbekistonda 32 ta Singapur sarmoyasi ishtirokida qo‘shma korxonalar elektrotexnika, tekstil, oziq-ovqat, ta‘lim, savdo hamda mashinasozlik sohaslarida faoliyat olib borishmoqda. Ulardan 8 tasi 100% Singapur kapitali ishtirokida faoliyat yuritmoqda. Respublikada 10 ta Singapur kompaniyalarining vakolatxonalari akkreditatsiyadan o‘tgan. “Indorama” korporatsiyasi Qo‘qon to‘qimachilik fabrikasi bazasida bir qator investitsiya loyihalarini amalga oshirdi. Sarmoyalarning umumiy hajmi 240 million dollarni tashkil etadi. Hozirda “Indorama Group” O‘zbekiston kimyo sanoati korxonalarini, xususan, “Qo‘qon superfosfat zavodi” AJ, “Samarqandkimyo” AJ, “Farg‘onaazot” AJ xususiylashtirish dasturida va shu bilan birga Buxoro shahridagi to‘qimachilik majmuasini modernizatsiya qilish loyahasini amalga oshirishda faol ishtirok etmoqda.

Vetnam Sotsialistik Respublikasi (VSR) O‘zbekiston Respublikasi mustaqilligini 1991-yil 27-dekabrda tan olgan, 1992-yil 17-yanvarda diplomatik aloqalar o‘rnatilgan. 2009-yildan buyon Xanoyda O‘zbekiston Respublikasining faxriy konsulxonasi faoliyat yuritib kelmoqda. O‘zbekistonda hozirgi kunda Vetnam sarmoyasi ishtirokida 24 ta korxonalar, jumladan 12 tasi 100% Vetnam kapitali asosida faoliyat yuritib kelmoqda. Madaniy va gumanitar sohadagi hamkorlik doirasida 1995-yil dekabr oyidan boshlab “O‘zbekiston – Vetnam” va “Vetnam – O‘zbekiston” do‘stlik jamiyatlari faoliyat yuritib kelmoqda.

**Mamlakatimizning Osiyo mamlakatlari bilan tashqi savdo aylanmasi
(2021 yil yanvar-sentabr holatiga mln. AQSH dollari)**

Top 10 davlatlar	TSA	Eksport	Import
Xitoy Xalq Respublikasi	5 385,0	1 794,6	3 590,4
Hindiston	358,9	21,4	337,5
Qozog‘iston	2 803,4	840,3	1 963,1
Koreya Respublikasi	1 373,7	37,4	1 336,3
Turkiya	2 432,1	1 251,7	1 180,3
Eron	307,0	130,7	176,3
Qirg‘iz Respublikasi	681,8	562,0	119,8
Turkmaniston	491,4	136,9	354,5
Afg‘oniston	488,9	486,7	2,2
Tojikiston	407,5	337,2	70,3

Xulosa o‘rnida shuni ta‘kidlashimiz joizki, yangi islohotlar O‘zbekiston tashqi siyosatining bosh ustuvor yo‘nalishi hisoblanadi. Bu O‘zbekiston Osiyoning barcha davlatlari bilan mamlakatdagi har qanday siyosiy, iqtisodiy va madaniy sohadagi o‘zgarishlarning bevosita mintaqaga ta‘sir e‘tishi hamda Osiyoning barqaror rivojlanishi mintaqaning barcha davlatlari manfaatlariga xizmat qilishida namoyon bo‘lmoqda. O‘zbekistonning bugungi tashqi siyosati, xususan, yaxshi qo‘shnichilik va pragmatik mintaqaviy siyosati davlatning xalqaro nufuzini oshiribgina qolmay, Osiyoning barqaror va ulkan imkoniyatlarga ega hamkorlik makoniga aylanishiga xizmat qilmoqda.

Adabiyotlar

1. Xamedov I .A., Alimov A.M.- O‘zbekiston Respublikasida tashqi iqtisodiy faoliyat asoslari – T. 2001 yil.
2. Zamonaviy dunyoda O‘zbekiston tashqi siyosatining kun tartibi, 27 avgust 2020 y., <https://uza.uz/uz/posts/zamonaviy-dunyoda-zbekiston-tash-i-siyosatining-kun-tartibi-27-08-2020>
3. O‘zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vazirligi. O‘zbekiston Respublikasi tashqi siyosati, <https://mfa.uz/uz/pages/vneshnaya-politika>
4. O‘zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vazirligi. “O‘zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vazirligining 2020 yildagi faoliyati haqida hisobot”, 9 yanvar 2021 y.
5. www.mfer.uz – O‘zbekiston Respublikasi Tashqi iqtisodiy aloqalar, investitsiya va savdo Vazirligining rasmiy sayti.

О ТЕНДЕНЦИЯХ В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОГО УЗБЕКИСТАНА.

**бак. Абдурахмонов Б., доц. Расулев Э.
Ташкентский химико-технологический институт**

Факт того, что современные информационные технологии, возможности медиа пространства могут выдавать огромные пласты информации и знаний, позволяют сделать осторожные предположения о важности своевременного ответа системы образования Узбекистана на такие вызовы.

Если вчера образование основывалось на освоении имеющихся культурных достижений в целом и достижений настоящей образовательной системы, то сегодня глубина и продолжительность интереса к образованию предполагает постоянный интерес к проблемам, рискам и вызовам, с которыми сталкивается и Узбекистан, и человечество в целом в системе образования. Так, на видеоселекторном совещании Президента Ш.Мирзиёева от 16 июля 2021 г., посвященном приоритетным задачам в системе высшего образования было отмечено, что сегодня в Узбекистане из 815 направлений обучения 55 процентов не соответствуют требованиям рынка труда. И в первую очередь несоответствие связано с техническими специальностями. Современные достижения науки, производства, социально-политического развития ставят на повестку дня задачу обучить и воспитать молодого человека, способного поднимать и держать себя на уровне мировых требования по своей специализации. В этом смысле самый оптимальный тип личности, с точки зрения современного образования, это сознательное стремление к непрерывному совершенствованию своих знаний, навыков и умений. Итак, известный тезис «образование через всю жизнь» становится для молодежи Узбекистана не просто неким идеалом, а условием сохранить свою востребованность как специалистов.

Обучение новой специальности, повышение квалификации и переквалификация в системе образования имеет как положительные, так и отрицательные последствия. В подготовке преподавателей высшей квалификации в виде докторов философии, докторов наук не всегда учитывает специфику прикладных специальностей (инженер, инженер-технолог, архитектор, бухгалтер, специалист по IT-технологиям и др.), где кроме степени и звания важным показателем является знания и опыт по прикладной специальности и опыт работы по этой специальности. В условиях стремительного развития технологий и их изменения, и при отсутствии гибкого механизма управления и изменения специализаций в системе высшего образования, никто не может гарантировать своевременной подготовки тех или иных специалистов не только для производства, но и для системы высшего образования (исходя из конъюнктуры рынка труда). Важным поэтому, остается использовать все имеющиеся ресурсы системы образования для более гибкого подхода в решении этой задачи в частности развития такой формы образования как совместные образовательные программы с ведущими учебными заведениями мира. Государственные образовательные стандарты следует привести в соответствие не только с международными, не просто к кредитно-модульной системе, но и в практическую плоскость с возможностью дальнейшей работы и повышения квалификации.

Идея третьего ренессанса, которая уже сформировалась в общественном мнении узбекского общества, ставит на повестку дня, что прошли времена, когда мы поклонялись тени славы наших великих предков, действительность требует от нас, чтобы народы Узбекистана продемонстрировали имеющийся интеллектуальный потенциал в полной мере и даже более, где мировое сообщество по достоинству это оценило и Узбекистан занял свое достойное место в современном мире.

ИННОВАЦИОННЫЙ МЕТОД ПОДГОТОВКИ ИНЖЕНЕРНЫХ КАДРОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКИ (НА ПРЕМЕРЕ ПРЕДМЕТА «ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА»)

**ст.преп. Дадабоева Д.И., ст.преп. Хайдарова Ш.К.
Ташкентский химико-технологический институт**

Важным фактором и условием развития Узбекистана является формирование совершенной системы подготовки кадров на основе богатого интеллектуального наследия народа и общечеловеческих ценностей, достижений современной культуры, экономики, науки, техники и технологии. Качество образования во многом обеспечивается уровнем профессиональной подготовки педагога, обусловленного качеством образовательного процесса в высшей педагогической школе. Последнее зависит от множества составляющих, среди которых ведущее место занимает выбор и использование адекватной методической системы обучения. Обоснование объема и содержания образовательно-профессиональных программ, технологий обучения, должно исходить из определения конечной цели профессионального обучения и квалификационных требований к специалисту, в нашем случае - к преподавателю графики [1].

В диссертации Э.И.Рузиева проведены следующие исследования:

Разработана методика определения содержания интегративного курса «Графика» в системе непрерывного образования Республики Узбекистан, графическая часть (ГЯ) квалификационной характеристики учителя черчения и ИЗО Обоснованы и систематизированы графически ориентированные концептуальные требования к содержанию и методическому обеспечению графических дисциплин для направления бакалавриата «Изобразительное искусство и инженерная графика» Вузов. Разработаны, апробированы и внедрены в образовательный процесс модули интегративного курса «Графика» по направлению «Изобразительное искусство и техническая графика» Вузов. Проанализированы и предложены пути оптимизации содержания интегративного курса графики в системе непрерывного образования [1]. В работе Л.Д.Ситниковой и Ю.И.Богатыревой рассматриваются педагогические и методические основы использования анимации и компьютерной графики в учебном процессе. Приводятся основные понятия необходимые для использования данных видов информационных технологий [2]. В статье А.В.Колесникова и С.Н.Сиренко обосновывается целесообразность междисциплинарной интеграции для повышения качества образовательного процесса в условиях широкого внедрения компетентностного подхода в вузе. На примере двух дисциплин: «Разработка и сопровождение информационных web-ресурсов» и «Компьютерная графика и мультимедиа» рассматривается методика реализации междисциплинарной интеграции и специальной подготовки в процессе выполнения комплексных лабораторных заданий проектного типа [3]. В статье П.В.Никитина приведен механизм междисциплинарной интеграции в области мультимедиа в обучении будущих учителей информатики, основанный на общедидактических и психологопедагогических условиях построения междисциплинарного обучения; введено понятие компетенции в области мультимедиа, описаны основные задачи обучения для ее формирования; приведены примеры компетентностно-ориентированных и итоговых заданий в области мультимедиа, в том числе и мультимедийных образовательных продуктов, созданными студентами, которые внедрены в учебные заведения, как республики Марий Эл, так и за ее пределами. Так же в статье приведены результаты внедрения приведенной технологии в процесс обучения будущих учителей информатики [4].

Лаборатория механизмов продемонстрировала концепцию числового управления (ЧПУ) на корнях современных технологий CAD/CAM уходят в начало цивилизации, когда инженеры в древнем Египте признали графическую связь. Орфографическая проекция, практикуемая сегодня, была изобретена примерно в 1800-х годах. Реальное развитие CAD/CAM началось в

1950-х годах. CAD/CAM прошел четыре основных этапа развития в прошлом столетии. 1950-е годы были известны как эпоха интерактивной компьютерной графики.

Иван Сазерленд разработал систему блокнотов для рисования, которая продемонстрировала возможность создания рисунки и изменения объектов в интерактивном режиме на электронно-лучевой трубке (ЭЛТ). Термин CAD была создана ассоциация компьютерной графики (NCGA) и начальный обмен графикой спецификация (IGES) была инициирована.

В 1980-х годах появились новые теории и алгоритмы, а также была разработана интеграция различных элементов проектирования и производства. Основным направлением исследований и разработок было расширение системы CAD/CAM выходят за рамки трехмерных геометрических конструкций и предоставляют больше инженерных приложений.

Современная разработка CAD/CAM направлена на эффективную и быструю интеграцию и автоматизацию различных элементов проектирования и производства наряду с разработкой новых алгоритмов

Радикальные изменения, происходящие во всех сферах общества, диктуют необходимость поиска и использования эффективных технологий подготовки кадров высшей квалификации. Успехи в экономическом развитии страны неразрывно связаны с качеством подготовки инженерных кадров различного назначения. В этих условиях первоочередной задачей является формирование специалиста как творческой личности в профессиональной и других сферах деятельности. Квалификация инженера характеризуется его способностью творчески решать задачи создания новой техники, разработки современных высоких технологий, оптимальной организации производства и эксплуатации технических объектов.

Использование информационных технологий в образовании предоставляет большие возможности, как преподавателю, так и студентам. С помощью компьютера активизируется работа студентов с учебным материалом, повышается их активность, компетентность и развиваются творческие способности.

Используя компьютер, студенты имеют возможность, дополнительно к существующему традиционному восприятию информации, в динамике наблюдать многие процессы, которые ранее усваивали из текста учебника или на лекции преподавателя. Компьютер позволяет с высокой степенью наглядности моделировать различные варианты решений, выбирая из ряда возможных решений наиболее оптимальные по определенным критериям, то есть значительно расширяет возможности наглядных методов в образовательном процессе.

Внедрение тематических классификаторов в курс начертательной геометрии, инженерной и компьютерной графики значительно усилит интерес обучающихся к дисциплине. В создании методического комплекса по дисциплине «Начертательная геометрия и инженерная графика»; разработана система учебных занятий и соответствующего дидактического обеспечения для организации обучения дисциплине на основе использования компьютерных технологий.

Внедрение в учебный процесс ТКТИ при организации занятия по компьютерной графике обеспечит прочную базу для освоения того или иного графического программного пакета.

Литература

1. Рузиев Э.И. Научно-методические основы подготовки учителей графики в высших учебных заведениях Автореферат дисс. на соиск.д. пед. наук. Ташкент-2005
2. Л. Д. Ситникова, Ю. И. Богатырева Использование анимации и компьютерной графики в учебном процессе /Тула, ТГПУ им. Л. Н. Толстого.
3. А.В. Колесников, С.Н. Сиренко ВАК 13.00.02 г РИНЦ 14.35.09 Междисциплинарная интеграция в процессе изучения веб-технологий и компьютерной графики
4. Никитин П.В. Интеграция дисциплин в области мультимедиа в подготовке будущих учителей информатики. ФГБОУ ВПО Марийский государственный университет Россия, Йошкар-Ола.

О ЦЕННОСТЯХ И ТЕХНОЛОГИЯХ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ

бак. Махмуджанов С., доц. Расулев Э.

Ташкентский химико-технологический институт

Современное понимание техники и технологии во многом связано с классическим пониманием. Это – орудия ручного труда (инструменты), это – машины (на уровне механизации), это – автоматы (машины на уровне автоматизации). Сегодня без учета влияния современных технологий на природу в целом, иной шкалы ответственности как специалистов из современной сферы технологий, так политических и общественных деятелей трудно представить насколько опасно дальнейшее продвижение общественного развития без учета ценности самого существования человека на Земле как разумного существа. Поэтому с особой остротой встает вопрос о соотношении (и взаимовлиянии) техники и технологий с одной стороны и ценностей с другой стороны на профессиональную деятельность специалиста-технолога и его ценностных установок. Роль технолога-специалиста в применении и использовании оптимального варианта технологического процесса все более и более становится определяющей. Сегодня специалист становится ответственным не только за то, что и как он делает на своем рабочем месте, на производстве и получении намеченного конечного продукта, но и в ответственности перед обществом, перед самим собой.

Вопрос о соотношении техники (технологии) и ценностей, нравственное, социальное содержание техники приобретает особую актуальность. Важно разработать типологию взаимоотношений техники и ценностей. И логично начать, во-первых, с вопроса ценностей в технических знаниях и технологиях. Это совокупность ценностей и вытекающих из них норм, на которые опирается функционирование техники и технологии как социального института. Во-вторых, влияние функционирующих ценностей в обществе на развитие техники, на изменение ее внутренней структуры, а также на возможные изменения и среди самих специалистов. И, в-третьих, вопрос ценностей техники, т.е. проблема ценностно-творческих и ценностно-разрушающих функций техники в социальной жизни. На каждом историческом этапе своего развития техническое знание вырабатывает собственные ценности и нормы. Это, прежде всего то, что можно рассматривать как продуктивное и что – непродуктивное в плане применения достижений технической мысли в виде конкретных предметов техники и технологии. Абсолютизация внутритехнических ценностей способствовало возникновению техногенного подхода, когда остальные ценности приобретают ведомый характер. А наличие таких барьеров как корпоративная этика, дизайн, не дает аксиологии в полной мере справляться новыми вызовами технического прогресса. Сегодня перед человечеством в целом, перед каждой конкретной страной стоит вопрос о дальнейшем совершенствовании системы безопасности применения техники и технологий XXI века. Как наглядный пример, это, например, выбор определенной технологии из множества новых альтернативных, которые представлены с позиций полезности и продуктивности как равнозначные. В такой ситуации решающую роль может играть ориентация технолога на общегуманистические ценности, т.е. на то, что по своим и первичным и вторичным последствия не наносит, а если и наносит то минимальные и исправимый последствия как для общества, так и для природы. И высказывание Президента Узбекистана Ш.Мирзиёева, что «для этого нужна глубоко продуманная программа технологического развития Узбекистана...»[1] должна стать основой технологической политики в Новом Узбекистане.

Литература

1. Послание Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева Олий Мажлису. Т. 2018. с.47.

OLIIY O'QUV YURLARI FIZIKA FAKULTETI BIRINCHI KURS TALABALARINING TA'LIM MOTIVATSIYASINING O'ZIGA XOSLIGI

bak. Tursunboyev O.Sh., ass. Karimova S. T., dots.Xudoyberdieva A.S.
Toshkent kimyo-texnologiya instituti

Inson faolligini mujassamlashtiruvchi harakatlar jarayoni **faoliyat** deb yuritiladi. Faoliyat inson ongi va tafakkuri bilan boshqariladigan, undagi turli tuman ehtiyojlardan kelib chiqadigan hamda tashqi olamni va o'z – o'zini o'zgartirish va takomillashtirishga qaratilgan o'ziga xos faollik shaklidir. Insonning tashqi va ichki faolligi uning shaxsiy tajriba va rivojlanishini tashkil etadi. Bu faollik turlari aslida ijtimoiy xarakterga ega bo'lib, shaxsning jamiyat bilan bo'ladigan murakkab va o'zaro munosabatlarining oqibati hisoblanadi. Bunga misol qilib moddiy ne'matlar yaratishga qaratilgan mehnat faoliyati, yangi kashfiyotlar ochishga qaratilgan ilmiy – tadqiqotchilik faoliyatini olish mumkin. Demak inson har daqiqada qandaydir faoliyat turi bilan mashg'ul bo'ladi. Har qanday kasbni egallash, nafaqat egallash, balki uni mahorat bilan amalga oshirishda faoliyatning barcha qonuniyatlari va mexanizmlari katta o'rin egallasada, ammo psixologik sabablarga tayangan motivlar har bir shaxsni u yoki, bu faoliyat turi bilan shug'ullanishga majburlaydi.

Motiv tushunchasidan kengroq ma'no va mazmunga ega bo'lgan **motivatsiya** tushunchasi inson xulq – atvori, uning bog'lanishi, yo'nalishi va faolligini tushuntirib beruvchi psixologik sabablar majmuini bildiradi.

“Motivatsiya - (inglizcha motive - sabab, turtki, motivatsiya). Faoliyatni keltirib chiqaradigan, kishining faolligiga turtki beruvchi motivlar, uning faoliyat yo'nalishini belgilaydi. Psixologik mezonlarga ko'ra, rag'batlantiruvchi omillar 3 ta sinfga ajratiladi:

1. Aqliy faoliyat manbalari sifatida ehtiyojlar va instinktlar;
2. Xulq -atvor, faoliyat yo'nalishini belgilaydigan motivlar;
3. Xulq - atvorni tartibga soluvchi his - tuyg'ular, sub'ektiv tajribalar (intilishlar, istaklar va boshqalar) va munosabatlar.

Inson faoliyatining shakllanishida bir vaqtning o'zida bir nechta motivlar ishtirok etadi, ulardan biri yetakchi, qolganlari bo'ysunuvchi, ikkilamchi bo'lib, ular uning qo'shimcha stimulyatsiyasida rol o'ynashi mumkin. Yetakchi motivlar shaxs faoliyatining sub'ektiv shaxsiy ma'nosini belgilaydi ^{“1}. Biz yuqoridagi izohlarni psixiatriya atamalariga lug'atidan oldik, chunki u lug'at so'zning ma'nosini to'liq va tushunarli qilib ochib beradi.

Nufuzli adabiyotlarning mustahkam poydevori motivatsiya muammosiga bag'ishlangan. (Bunday adabiyotlarga fundamental asarlar², o'quv darsliklar³, turli matbaadagi nashrlar masalan, ilmiy maqolalar to'plamlaridagi, maxsus ilmiy jurnallardagi, turli ilmiy saytlardagi - ilmiy maqolalar, kiradi). Chunki har qanday motivlarning orqasida shaxsning ehtiyojlari yotadi. Talabaning o'quv faoliyatini olsak, uni bilim olish maqsadi ilm olish va qiziquvchanlik ehtiyojini paydo qiladi. Shunday motivlardan biri turli xil faoliyat sohalarida **muvaqqiyatga erishish motivi** bo'lib, bunday nazariyaning asoschilari amerikalik olimlar D. M.Klelland, D. Atkinson va nemis olimi X. Xekxaufenlarning hisoblanadi.

Hozirgi paytda bir necha sabablarga ko'ra o'qituvchilar, psixologlar, umumiy va oliy ta'lim tizimi tashkilotchilarining e'tiborini yuqori sinf o'quvchilari va talabalarini rag'batlantirish muammolari ko'proq jalb qilmoqda. Bu sabablarni keltiradigan bo'lsak, ular quyidagilar:

- ta'lim sifatini oshirish milliy iqtisodiyot mutaxassislarining malaka darajasini belgilaydi;
- ijobiy motivatsiya ma'lum darajada shaxsning uyg'unligini ta'minlaydi;

Hech bir davlat jamiyat resurslaridan ta'limga ajratilgan ulkan moliyaviy xarajatlarni qiziqtirilmagan, o'z yo'nalishini tanlay ololmagan va shuningdek yaxshi o'qitilmagan mutaxassislarga sarflay olmaydi.

Shunday qilib, D. M.Kellandning fikricha, “... shartli ravishda motivatsion tizimni to'rtga ajratish mumkin: motivatsiya kuchi, mansublik (affiliatsiya⁵ boshqa odamlar bilan bo'lish istagi, odamning iliq, ishonchli, hissiy tuyg'ularini yaratish zarurati. boshqa odamlar bilan muhim munosabatlar. Odamlar bilan yaqinlashish istagi, do'stlik, sevgi, muloqot - bularning barchasi mansublik tushunchasiga kiradi), yutuq va qochish. Birinchi uchta tizim insonning ijtimoiy

motivlarining rivojlanishini aks ettiradi, to'rtinchi tizim esa xavfsizlik zarurligini aks ettiradi va birinchi uchlik bilan o'zaro yaqin aloqada bo'ladi”⁶.

Rossiya Federatsiyasi mutaxassisleri tomonidan o'rta maktabda motivatsiyani o'rganish uchun olib boriladigan tadqiqotlar D. McKlelland va X. Xekxausen tomonidan taklif qilingan dispozitsion yondashuv usullariga asoslangan. Ular quyidagi xulosani chiqarishga imkon berishdi: “Yuqori sinf o'quvchilari baquvvat, mas'uliyatli va tashabbuskor. Ular maqsadga erishishda qat'iyatlilik bilan ajralib turadi. Ular o'z kelajagini uzoq vaqt davomida rejalashtirishga moyil. Biroq o'zlariga ortiqcha baho bersalar -da, o'rtacha hisobda, qiyinchiliklarga duch kelsalar ham, zarur bo'lsa, majburiyatlarni o'z zimmlariga oladilar. O'zlari oldiga haqiqatan ham erishiladigan maqsadlarni qo'yadilar. Agar ular tavakkal qilsalar, bu oqilona bo'lishi kerak”⁷.

O'zbekiston maktablari va oliy o'quv yurtlarida yuqoridagi mavzu bo'yicha tadqiqotlar vaqti -vaqti bilan olib boriladi, natijalar yo nashr etilmaydi, yoki ilmiy jamoatchilik jamoasi hukmiga yetib bormaydi. Ko'rinib turibdiki, yuqoridagi maqolada ko'rsatilgan motivatsiya nafaqat Rossiya Federatsiyasining yuqori sinf o'quvchilariga, balki ma'lum darajada O'zbekistonning tegishli yosh toifalariga ham xosdir.

Ta'kidlash joizki, O'zbekistondagi maxsus bo'lmagan umumta'lim maktablarida ba'zida universitetga kirish uchun fizika fanidan (boshqa fanlardan ham) kerakli bilimlar to'plami berilmaydi. Binobarin, fizika fakultetiga kirishga qaror qilgan o'rta maktab o'quvchisi bir nechta individual yo'nalishlardan iborat motivatsiyaga ega.

1. Fizika sohasi bilan bog'liq ota-onalar va o'z bolasini ularning ishini davom ettirishini xohlashadi.
2. Fizikadan yaxshi baholarga ega o'rta maktabni bitirayotgan o'quvchi oliy ta'limga kirish imtihonlaridan tegishli ballarni olishga umid qiladi.
3. Fizika murakkab fan, matematik asosni nazarda tutgani uchun, universitetga kirishda kichik o'tish balliga va raqobatning yetishmasligiga umid bor.
4. Yaxshi (repetitor) fizika o'qituvchisi bor va ota-onalar uning xizmatlari uchun pul to'lashga tayyor.
5. O'rta maktabning yuqori sinf o'quvchisi bu fanni yaxshi ko'radi.
6. Umumta'lim maktablarida fizika o'qituvchilarining yetishmasligi, ularga bo'lgan talabni hisobga olish.

7. Men bakalavr darajasini tugatganimdan keyin ilmiy o'sish istiqbolini nazarda tutyapman.

8. Ota-onalar va yaqinlarining daldasini olish.

Universitetga kirgandan so'ng, individual yo'nalishdagi motivlar yo'qoladi, yangilari paydo bo'ladi. Bizningcha, birinchi kurs talabalarining motivatsiyasi quyidagicha:

1. Fizika sohasi bilan bog'liq ota-onalar va o'z bolasini ularning ishini davom ettirishini xohlashadi.
2. Talaba fizikani yaxshi ko'radi.
3. Umumta'lim maktablarida fizika o'qituvchilari yetishmasligi muammosi va unga bo'lgan talab dolzarbligini hisobga olish.
4. Stipendiya yoki grand olish uchun mavzuga puxta tayyorgarlik ko'rish kerakligi.
5. Guruhda munosib maqomga ega bo'lish uchun mavzuga yaxshi tayyorgarlik ko'rish kerakligi.
6. Birinchi akademik semestrda yaxshi bahoga davogar bo'lish ushuncha va keyingi semestrga o'tish uchun fan mashg'ulotlariga yaxshi tayyorgarlik ko'rish kerak.
7. O'qituvchilar bilan maqbul munosabatlar o'rnatish uchun fanga yaxshi tayyorgarlik ko'rish kerakligi.

8. Ota-onalar va yaqinlaringizning daldasini olish zarurati.

9. Yaxshi mutaxassis bo'lish uchun fanga yaxshi tayyorgarlik ko'rish kerakligi.

10. Men bakalavriyatni tamomlagandan so'ng ilmiy o'sishning keyingi istiqbolini nazarda tutyapman. Shu bilan birga, D. McKlelland postulatlarining to'rtinchi komponenti: ya'ni “salbiy belgili motivatsiya, boshqacha aytganda, rejalashtirilgan rejalar (umumiy qabul qilingan) ga yetib bormaslik qo'rquvi”. Bu, keltirilgan motivlarning birinchi, to'rtinchi va sakkizinchi nuqtalariga to'g'ri keladi. Xulosa qilib aytish kerakki, muallif aytgan mulohazalarni xarakterli tomonlarini O'zbekistondagi bitiruvchi sinf maktab o'quvchilari va talabalarni rag'batlantirish muammolarini to'liq o'rganishga tadbir qilish va sabablarini o'rganishga qaratish zarur.

РИСК КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ СОВРЕМЕННОЙ КОНЦЕПЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ.

бак. Абдуганиев Р., доц. Расулев Э.
Ташкентский химико-технологический институт

Возможности современного технологического развития все больше распространяются на все сферы общества и вследствие этого увеличивается и количество рисков. Нынешнее общество на первое место по значимости продолжает ставить производство благ, а не минимизацию генерируемых в результате этого производства рисков и опасностей [1]. Термин «риск» сегодня используется во многих естественных, технических и социальных науках. Среди исследователей и специалистов по этой области нет до сих пор единого мнения в отношении возникновения самого слова «риск». Одни просто считают, что достоверно установить происхождение слова «риск» не представляется возможным. Другие же выдвигают положение о том, что оно имеет конкретное национально-культурное происхождение. Все предположения о происхождении термина имеют общий знаменатель и прямо ведут к понятию опасности.

Можно вывести следующее: рискованная ситуация связана со статистическими процессами и ей сопутствуют три сосуществующих условия: 1) наличие неопределенности; 2) необходимость выбора альтернативы 3) возможность оценить степень осуществления выбираемой альтернативы. По мнению некоторых специалистов, риск – это ситуация с неопределенным исходом, но известными вероятностями возможных событий, что позволяет с большой уверенностью считать, что в большинстве случаев неопределенность можно измерить, калькулировать с помощью математических или статистических методов.

Ситуацию риска можно охарактеризовать как разновидность неопределенности, когда наступление некоторых событий вероятно и может быть определено. То есть, разграничивая понятия риск – неопределенность, правомерно утверждать, что риск – это мера неопределенности, которая позволяет перейти к следующему шагу – вопросу принятия решения. В задачах принятия решений можно выделить следующие основные типы неопределенностей:

- объективная неопределенность («неопределенность природы»);
- неопределенность, вызванная отсутствием достаточной релевантной информации (гносеологическая неопределенность);
- стратегическая неопределенность, вызванная зависимостью от действий других лиц (партнеров, противников, организаций и т. п.);
- неопределенность, порожденная слабоструктурированными проблемами;
- неопределенность, вызванная нечеткостью, расплывчатостью как процессов и явлений, так и информацией, их описывающей. [1] Таким образом, можно вывести, что выход на уровень риска позволяет перейти четко сформулированной математической модели всех положенных расчетов по применению того или иного технологического регламента, иметь конкретный просчитанный альтернативный вариант применения другого -регламента.

Литература.

1. Диев В.С., Карпович В.Н. Философия менеджмента. Новосибирск: Сибирская академия государственной службы, 1998. с. 7.
2. Диев В.С. Неопределенность как атрибут и фактор принятия решений // Вестник Новосибирского государственного университета. Сер. Философия. 2010. Т. 8, № 1. С. 3–8.

ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ МАХСУЛОТЛАРИГА ҚЎЙИЛАДИГАН ХАЛҚАРО ТАЛАБЛАР

маг.Абдувоҳидов А.А. доц. Акбархўжаев З.А.
Тошкент кимё-технология институти

Жаҳон миқёсида аҳолининг озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлашда аграр соҳанинг ўрни ва аҳамияти кундан-кунга ошиб бормоқда. Жумладан, мамлакатимизда ҳам мавжуд ресурс ва имкониятлардан оқилона фойдаланиб, аҳолини қишлоқ хўжалик маҳсулотлари билан кафолатли таъминлаш, ҳосилдорлик ва манфаатдорликни янада ошириш, соҳага илм-фан ютуқлари ҳамда замонавий ёндашувларни жорий этиш долзарб масаладир.

Халқаро стандартлар асосида қишлоқ хўжалиги маҳсулотларига қўйиладиган органик талабалар – бу табиий жараёнлар асосида деҳқончиликни юритишдир; Ерга кўпроқ органик ўғитлар солиш. Шудгорлашни ўтмишдош экин ва экин турларига боғлиқ ҳолда амалга ошириш. Кўкат ўғитларидан кенг фойдаланиш. Тупроқнинг сув – физик хоссаларини яхшилаб бориш, асосий вазибаларидан биридир. Экинларни суғоришда илмий асосланган суғориш тартибларидан фойдаланиш, суғориш усуллари ва элементларини тўғри танлаш. Тупроқда фойдали микроорганизмларни кўпайтириш (сомон, гўнг, барглар ва бошқа органик чиқиндиларни компост қилиш). Минерал ўғитлардан илмий асосда фойдаланиш ёки бутунлай фойдаланмаслик. Пестицитлар, стимуляторлар, гербицитлар ва ГМО дан фойдаланмаслик. Ернинг туп қатламларидаги минерал озуқа моддаларини ўсимлик илдизи тарқалган қатламга мобилизация қилиш. Экинларнинг энг сифатли элита уруғларини экиш. Айти пайтда ҳар қандай мамлакат аҳолисининг 80-90 фоизи саломатлик кўрсаткичлари бўйича меъёрдан четга чиқиши кузатилади. Бунинг муҳим сабабларидан бири – юзага келган овқатланиш тизими ҳисобланади. Аҳолининг барча ёш гуруҳларида кўплаб витаминлар, минерал тузлар, антиоксидантлар ва бошқа биологик фаол моддалар етишмайди. Шу сабабли ушбу қимматбаҳо модда ларга бой маҳсулотларни истеъмол қилиш муҳим аҳамиятга эгадир. Кўпгина мамлакатларда миллат саломатлиги инсоннинг овқатланиши ва истеъмол қилаётган маҳсулот сифатига боғлиқлиги ҳисобга олинган ҳолда, аҳолининг соғлом овқатланиши соҳасида давлат сиёсатининг Дастур ва Концепциялари ишлаб чиқилган. Бу дастурларда сабзавотларни истеъмол қилишга алоҳида эътибор қаратилган. Органик маҳсулотларни истеъмол қилиш даражаси кўпинча аҳоли-нинг ишга лаёқатлилиги ва умр кўриш давомийлигини белгилайди. Шу сабабли соғлом овқатланиш ва инсон соғлиги учун хавфли маҳсулот етиштиришнинг олдини олиш йўллари тўғрисидаги билимларни оммалаштириш муҳим аҳамият касб этади.

Миллий стандартларда тайёр маҳсулотни ўрганамиз ҳалос, яъни унинг физик кимёвий кўрсаткичлари ва хавфсизлик кўрсаткичлари аниқланади. Қуйидаги жадвалда техник регламентлар ёрдамида аниқланадиган кўрсаткичлар билан талаблари асосидаги кўрсаткичлар келтирилган.

Солиштирма жадвал техник регламент ва халқаро стандартлар

Миллий техник регламент бўйича	кўрсаткичлар	Органик стандарти бўйича	кўрсаткичлар
Қўрғошин	0,4	Қўрғошин	0,1
Маргумуш	0,5	Маргумуш	0,01
Кадмий	0,1	Кадмий	0,1
Симоб	0,05	Симоб	0,05

Мис	5,0	Мис	5,0
Рух	10,0	Рух	10,0
		Фтор	0.5
		Хром	10,0
		Бериллий	6,0
		Алюминий	8,0
Патулин	0,05	Патулин	Рухсат этилмайди
Гексахлорцикогексан (α,β,γ -изомерлар)	0,05	Гексахлорцикогексан (α,β,γ -изомерлар)	Рухсат этилмайди
ДДТ ва унинг метаболитлари	0,01	ДДТ ва унинг метаболитлари	Рухсат этилмайди
		Органофосфат бирикмалари	Рухсат этилмайди
		Захарли аминокислоталар	Рухсат этилмайди
Нитратлар	400	Нитратлар	250
		нитритлар	200
Цезий-137	1200	Цезий-137	120
Стронций-90	240	Стронций-90	240

.Қишлоқ хўжалик маҳсулотларига “Органик” стандарт талабалари жадвалда келтирилганидек бир мунча кўпроқ талабларга эга ва бундан ташқари:

иқлим шароити (ҳавонинг ҳарорати, нисбий намлиги, атмосфера, ёғинлар миқдори, ўсиш даврининг давомийлиги, ёруғлик, буғланиш, шамол эсиши, фойдали ҳарорат йиғиндиси).

туپроқ шароити – (туپроқнинг тури, механик таркиби, тузилиши, сув-физик, агрокимёвий, биологик хоссалари, унумдорлиги).

рельеф шароити – (микро, мезо, микро рельеф шакллари).

сув таъминоти – (ер усти, ер ости сувлари ва сувнинг сифати).

Бундан ташқари экологик талаблар эътиборга олинishi шарт, ҳамда турли хил маъданли қўшимчалар ўрнига гумос, чириган гўнг ва кул кабилардан фойдаланиб хосилдорликни ошириш зарур

Хулоса қилиб айтганда Органик қишлоқ хўжалиги маҳсулотларига куйиладиган талаблар бўйича ISO 9001, ISO 13485, ISO 22000, GLOBAL G.A.P., Global, Aquaculture Alliance, ORGANIC, GRMS, SQF 2000, ISO 14001, OHSAS 18001, GMP, ISO 22716, ISO 14971 ушбу стандартларга мос бўлиши талаб этилади.

SAVDO TARMOQLARIDA FOYDALANILADIGAN ZAMONAVIY MAHSULOTLARNING TAHLILI. PVX DAN OLINGAN MAHSULOTLARNING ISHLATILISH SOHALARI

**mag. Azizxo'jayeva M.X., Phd. Hamroqulov M.G'.
Toshkent kimyo-texnologiyalari insitituti**

Polivinilxlorid (PVX) dunyodagi eng ko'p ishlatiladigan termoplastik polimerlardan biridir. Hozirgi kunda polimerlar ichida aynan PVX qurilishda eng keng qo'llaniladi. AQShda PVXning 50 foizi, Yevropada 60 foizi qurilishida foydalaniladi. Eskirmaydigan, pishiq, qattiq, yengil, zanglamaydigan, kimyoviy, ob-havo va harorat ta'siriga chidamli mazkur material yong'inga chidamliligi bilan ham ajralib turadi. Elektr o'tkazmasligi esa uni izolyatsiya materiali sifatida qo'llanishiga ham imkon beradi. PVXdan ishlab chiqarilgan quvurlarning yaroqlilik muddati 40 yil bo'lib, bu sohadagi yangi ishlanmalar ularning yaroqlilik muddatini 100 yilgacha yetkazishi mumkin.

PVX boshqa qurilish materiallariga qaraganda arzon va yengil. Demakki, PVXni qayta ishlashga, transportirovka qilishga, xususan yoqilg'iga kamroq mablag' sarflanadi. Shuningdek, undan uzoq muddat davomida foydalanish mumkinligi ushbu materiallardan yasalgan rom va eshiklar, quvurlar va boshqa anjomlarni almashtirishga ketadigan xarajatlarni qisqartiradi.

Sanoat korxonalarida ishlab chiqarishning yuqori sur'atlarda o'sishi natijasida polimer kompozitsion materiallarga bo'lgan talabning yildan-yilga ortishiga sabab bo'lmoqda. Bu o'rinda avtomobilsozlik va qurilish sohasida polimer kompozitsion materiallarga yuqori konstruksion talablar qo'yilmoqda.

Tibbiyotda	<ul style="list-style-type: none"> ✓ qon va ichki organlar uchun idishlar; ✓ kateterlar; ✓ oziqlantiruvchi naychalar; ✓ bosim o'lchash asboblari; ✓ jarrohlik qo'lqoplari va niqoblar; ✓ jarrohlik shinalar; ✓ planshetlar va tabletkalar uchun blister paketlar.
Transportda	<ul style="list-style-type: none"> • PVX qoplamalar; • muhrlash materiallari; • kabel izolyatsiyasi; • ichki bezaklar; • asboblar va eshik panellari.
Qurilishda	<ul style="list-style-type: none"> ✓ quvurlar; ✓ oyna; ✓ Kabel izolyatsiya.
O'yinchoq buyumlarda	<ul style="list-style-type: none"> • hammom o'rdaklari; • shamollatiladigan plyaj o'yinchoqlari; • suv havzalari va to'plar.
Iste'mol mahsulotlarida	<ul style="list-style-type: none"> ✓ mebel;

	<ul style="list-style-type: none"> ✓ pol qoplamalari; ✓ poyabzal; ✓ kredit va telefon kartalari; ✓ sport anjomlari va jihozlari; ✓ kiyim-kechak; ✓ sumkalar, ryukzaklar.
--	--

PVXning yuqoridagi ko'p va xilma-xil xususiyatlari uni qadoqlash ishlab chiqarish uchun juda jozibali materialga aylantiradi. Evropada qadoqlash materiallari ishlab chiqarish uchun har yili kamida 250 ming tonna PVX ishlatiladi. Asosiy ilovalar: qattiq plyonka (51%), shishalar (35%), moslashuvchan plyonka (11%) va shisha qopqoqlari (3%). Qadoqlashda PVXdan foydalanishga misollar orasida hojatxona buyumlari, tish pastasi naychalari, mobil telefonlar va ularning aksessuarlari kiradi.

Bugungi kunda O'zbekistonda 512 ming tonna polietilen, 83 ming tonna polipropilen va 17,5 ming tonna polivinilxlorid ishlab chiqarilmoqda. Mamlakatimiz Prezidenti tashabbusi bilan 2019 yildan boshlab «Navoiyazot» aksiyadorlik jamiyatida polivinilxlorid, kaustik soda va metanol ishlab chiqarish majmuasi faoliyat yuritmoqda.

Yangi korxonada yiliga 100 ming tonna polivinilxlorid, 75 ming tonna kaustik soda, 300 ming tonna metanol ishlab chiqariladi. Bu mahsulotlarga avtomobilsozlik, to'qimachilik, metallurgiya, kimyo, neft-gaz tarmoqlari, elektr texnikasi va qurilish materiallari ishlab chiqarishda talab yuqori. Ular shu paytgacha katta valuta evaziga import qilinardi. "Navoiyazot" aksiyadorlik jamiyati mahsulotlari Rossiya, Eron, Tojikiston, Ukraina, Buyuk Britaniya, Niderlandiya, Qozog'iston, Qirg'iziston, AQSH, Bolgariya davlatlariga eksport qilinadi. Korxonada 11 mingga yaqin muhandis-texnik xodimlar va ishchilar mehnat qiladi. "Navoiyazot" aksiyadorlik jamiyati bo'linmalari ishlab chiqarishning tugal siklini amalga oshirmoqda. Bu yerda yangi texnologiyalar o'zlashtirilmoqda, ishlab chiqarish va boshqaruvda avtomatik tizimlar joriy qilinmoqda, mavjud majmualar zamonaviylashtirilib, yangi loyihalar ishlab chiqilmoqda.

Yangi loyiha bo'yicha amalga oshiriladigan tadqiqotlar tufayli esa mahalliy polimer - polivinilxlorid mineral to'ldiruvchilar - vermikulit, dispers bazalt, vollastonit, bazalt tolalari, antipirenlar va boshqa qo'shimchalar asosida yuqori bosimli va termik barqaror polimer PVX buyumlari olishda ishlatiladigan polimer kompozitlar tarkibi ishlab chiqiladi. Shuningdek, mahalliy xom-ashyolar asosida PVX buyumlar ishlab chiqarishning innovatsion texnologiyasining texnik reglamenti tuzilib, tegishli hujjatlari tayyorlanadi.

КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ ВАЖНЕЙШАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ

**маг. Акрамова Р.Х., доц. Ахунджанов К.О.
Ташкентский химико-технологический институт**

Безопасность продуктов питания стала предметом серьезных обсуждений правительства Узбекистана в последние годы. Стремительный рост производства и расширение ассортимента продукции привели к тому, что потребителю необходима гарантия безопасности и высокого качества на всех этапах производства пищевых продуктов и их реализации.

Попадая в окружающую среду, чужеродные вещества способны включаться в биогеохимические циклы и постепенно накапливаться в пищевых продуктах растительного и животного происхождения, создавая угрозу здоровью человека. В соответствии с документами международных организаций в области качества и безопасности питания, в частности Комиссии Codex Alimentarius, контаминантами считаются вещества, непреднамеренно загрязняющие продовольственное сырье и пищевые продукты на любой стадии жизненного цикла продукции. К ним относятся токсичные элементы, стойкие органические соединения, радионуклиды, обладающие различными физико-химическими свойствами, токсичностью, а также способностью кумулироваться в пищевых продуктах. Среди пищевых контаминантов необходимо выделить группу микотоксинов — токсичных веществ природного происхождения. Они являются вторичными метаболитами микроскопических грибов, загрязняющих продовольственное сырье. Необходимо определение и выявление подобных веществ хроматографическими методами.

Основным определяющим веществом подобных токсинов является сорбенты, так как они имеют высокую сорбционную способность по отношению микотоксинов. Известные на сегодня варианты синтеза сорбентов типа полимер-неорганических и полимер-органических материалов, позволяют получать нанокпозиционные материалы нового поколения с уникальными сорбционными свойствами [2].

На современном этапе развития высоких технологий создание нанокпозиционных дисперсных материалов с новым комплексом физико-химических свойств и структурных особенностей является одной из важнейших проблем при решении многих практических задач, связанных с использованием, например, многофункциональных композиционных материалов - сорбентов органической и неорганической природы в качестве стационарных фаз для высокоэффективной жидкостной хроматографии – наиболее мощного и универсального метода инструментального анализа не только микотоксинов но и промышленного метода очистки и разделения, близких по свойствам компонентов сложных смесей органической природы. При этом наиболее перспективными из всех существующих композиционных материалов являются материалы, получаемые на основе кремнезема (силикагеля).

Развитие нанотехнологий позволяет найти новые подходы к решению многих научных проблем в определении токсичных элементов. Благодаря развитию различных физико-химических методов анализа, таких как сканирующая микроскопия и аналитическим методам оптического сканирования удалось наблюдать химические процессы и микроскопические структуры в разных системах с недостижимым ранее разрешением. Новейшие аналитические методы дают возможность детально изучать микроскопическое строение анализируемых объектов и химических процессов на молекулярном уровне. Молекулярный дизайн позволяет решать проблемы связанные с регулированием размеров, формы, структуры и морфологии, а также изучить вопросы связываемости молекул, надмолекулярных образований нанообъектов и наноструктурных материалов с различными свойствами.

Важное место в синтезе наноматериалов занимает золь-гель технологии, которые с помощью молекулярного дизайна позволяют решать ряд вопросов создания наноматериалов. Золь-гель метод предлагает ряд преимуществ, такие как однореакторный синтез и получение многокомпонентных продуктов. Использование золь-гель технологии при получении гибридных материалов позволяет получать сорбенты имеющие функциональность не только на поверхности, но и внутри матрицы. Этот факт определяет появление дополнительных активных центров в сорбенте, ответственных за межмолекулярное взаимодействие при хроматографических разделениях и придает сорбенту новые свойства.

На примере ряда гибридных нанокпозиционных сорбентов с различной функциональностью, полученных по золь-гель технологии, показана возможность получения нового поколения сорбционных материалов для хроматографии.

Приготовить сорбент, воспроизводимый от партии к партии, чрезвычайно трудно, это не всегда удается даже обладающим как патентами, так и «ноу-хау» лабораториям и производствам фирм-изготовителей. Еще более проблематичной является попытка воспроизвести в лаборатории какой-то фирменный сорбент по имеющимся литературным и патентным данными, множество нюансов в подготовке исходного силикагеля, растворителей и реагентов, проведении реакции, удалении непрореагировавших реагентов и побочных продуктов сводят шансы на удачу почти к нулю. Точно так же проблематичным является использование при воспроизведении описанных в литературе разделений «аналогов» сорбентов других фирм, что в первую очередь относится к сложным разделениям и использованию обращенно-фазных сорбентов. Сказать «использовался обращенно-фазный сорбент представляющий собой октадецилсилан, привитый к силикагелю», - значит не сказать почти ничего, если не указана фирма-производитель.

Разработанные новые наногибридные кремнезем-полисахаридные пленки по своим свойствам и текстурным характеристикам вполне могут быть использованы в качестве селективных сорбентов для ВЭТСХ в определении токсинов.

Сорбент	R_f^*				
	Афлоток син В ₁	Афлоток син В ₂	Афлотокси н G ₁	зеаралено н	Афлотокси н G ₂
Полисахаридкремнезем пленки	0,48	0,59	0,68	0,74	0,81
Полиэфирные пленки	0,45	0,57	0,67	0,73	0,77
Поликапроамидные пленки	0,57	0,68	0,72	0,78	0,83
Сулифол пластинки	0,56	0,66	0,72	0,77	0,83

Сопоставляя коэффициенты распределения R_f афлотоксинов полученных полисахаридкремнеземные пленки с сорбентами представленных на рынке сорбентов для ВЭТСХ, можно отметить, что по параметрам они аналогичны. Как показали результаты использования сорбентов в тонкослойной хроматографии при разделении тестовых смесей и природных углеводов они проявили высокую селективность и эффективность. Важным преимуществом наногибридных кремнезем-полисахаридных пленок по сравнению с аналогами является возможность их получения в одну стадию, что существенно снижает себестоимость их производства и делает их вполне конкурентно способными.

MAHALLIY O'SIMLIK MOYLARI ASOSIDA SPRED ISHLAB CHIQRISH TADQIQOTI

mag. Anvarxo'djayev., б.ф.н. Хасанова D.Y.
Toshkent kimyo texnologiya institute

Mavzuimiz dolzarbliigi hozirgi kunda dunyo aholisi soni oshib borayotgan bir vaqtda ularni ehtiyojini qondirish uchun sifatli, arzon, to'yimli oziq-ovqat mahsulotlari yaratish maqsadida tinimsiz izlanishlar va tadqiqotlar olib borilmoqda inson uchun muxim o'rin tutuvchi oziq-ovqat mahsulotiga bo'lgan talab xam ortip bormoqda resurslarimiz soni cheklanganlik tufayli bu talablarni qondirish maqsadida o'rnini bosuvchi oziqaviy mahsulotlardan foydalanishga ehtiyoj baydo bo'la boshladi. Bu yo'lda har xil qayta ishlangan modifikatsiyalangan va tabiiy oziq ovqat mahsulotlari tayyorlanmoqda. Modifikatsiyalangan oziq ovqat mahsulotlari o'z o'rnida arzon bo'lishi mumkin, lekin organizm uchun zararli ta'sirini ham ko'rsatadi. Bunga misol tariqasida hozirgi kunda notog'ri ovqatlanish natijasida paydo bo'ladigan onkologik, oshqozon-ichak, immunitetni pasayib ketishi va boshqa bir qancha kasalliklarni misol qilishimiz mumkin. Bu esa global muammo sifatida tibbiyot va oziq ovqat sanoati oldida turgan asosiy muammo hisoblanadi. Bu muammolardan misol tariqasida transizomer muammosini misol keltirish mumkin.

Trans yog' kislotalari yog'-moy sanoatida tabiiy moylarini vodorod bilan to'yintirish jarayoni – gidrogenizatsiyada paydo bo'ladi. Gidrogenizat ya'ni salomas margarin tayyorash uchun asosiy xom ashyo bo'lib xizmat qiladi. Margarin esa bugungi kun odamlarini kundalik ratsioniga aylanib qolgan Trans yog' kislotalari esa asosan margarindan tayyorlangan taomlar va butterbrod margarinlar iste'moli natijasida organizmga tushadi. Transizomerni organizmga yetkazadigan zarari va uning oqibatlarini butun dunyo tan oldi va dunyoning bir qancha mamlakatlarida transizomer iste'moli miqdori cheklab qo'yildi yoki butunlay to'xtatildi. Agar margarin iste'moldan to'xtatilsa, demak uning analoglari sifatida nimadan foydalanish mumkin? Bu muammoni yechimini XX asr oxirlarida yengil yog', yumshoq yog', omuxtalangan yog' degan nomlar bilan atab kelingan yog'li mahsulot ya'ni – spred margaringa o'rinbosar bo'la oladi. Bu mahsulot margarindan bir qancha afzalliklarga ham ega.

- eng asosiy afzalligi trans yog' kislotalari miqdori cheklanganligi yoki umuman bo'lmasligi
- tarkibida saryog'ning miqdori ko'p bo'lganligi uchun – bu mahsulot saryog'uchun ham o'rinbosar bo'lib ham xizmat qiladi. - spred muzlatgichdan chiqarilan vaqtda ham margaringa o'xshab kesilgan vaqtda uqalanib ketmaydi va surtilganda bir tekis durdalarsiz tekis yoyiladi.

Modomiki, sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan taklif etilgan ovqatlanish me'yoriy talablariga muvofiq har bir voyaga yetgan shaxs uchun (odam organizmini fiziologik jihatdan muvozanatda bo'lishini ta'minlash uchun) kunlik iste'mol tovarlari ichida kuniga 30-70 g miqdorida yog' va moylar bo'lishi zarur ekanligini inobatga olsak, hamda Respublikamiz aholisi sonining tahminan 70 foizi voyaga yetganlarga to'g'ri keladi, deb hisoblasak, u holda aholimizning yog'-moy mahsulotlariga bo'lgan kunlik ehtiyoji 1470 t ni, yillik ehtiyoji 536 550 t ni tashkil etadi.

Ushbu ko'rsatkichning 30% dan kam bo'lmagan miqdori o'simlik moylari va ulardan ishlab chiqarilgan margarin mahsulotlariga to'g'ri kelishini inobatga olsak, Respublika aholisi ehtiyojlarini qondirish uchun yiliga 207 ming t ga yaqin miqdorda o'simlik moylari va margarin mahsulotlari yetkazib berilishi zarur bo'ladi. Yuqoridagi ma'lumotlarga ko'ra Respublikamizda ishlab chiqarilayotgan margarin mahsuloti, talab etilayotgan ehtiyoj miqdorining tahminan 19% ga

yaqinini tashkil etadi. Mazkur tanqislik bugungi kunda MDX hamda uchinchi davlatlardan olib kirilayotgan yog‘-moy va margarin mahsulotlari hisobiga to‘ldirilib kelinmoqda. Import tartibida olib kirilib, iste‘molchilarimizga yetkazilayotgan margarin mahsulotlarining assortimenti turlituman bo‘lib, ularning salmoqli qismi yengil hazm bo‘luvchi buterbrod margarinlariga to‘g‘ri keladi. Ammo, import tovarlarining qiymati, shu tovarlarni iste‘molchiga yetkazib berilishi bilan bog‘liq bo‘lgan qo‘shimcha sarf-harajatlar hisobiga Respublikamizda ishlab chiqarilayotgan o‘xshash tovarlarning qiymatidan tahminan 1,5-2 marta yuqori ekanligini hisobga olgan holda, sifat ko‘rsatkichlari chet ellardan olib kirilayotgan mahsulotlardan qolishmaydigan, tan narxi nisbatan arzon bo‘lgan yangi margarin va spred mahsulotlarini ishlab chiqish, bugungi kundagi dolzarb masalalardan biri, deb hisoblasak bo‘ladi. Margarin mahsulotlari tarkibida mavjud bo‘lgan transizomer yog‘ kislotalar va uning inson salomatligiga ko‘rsatadigan aks ta‘siri natijasida hozirgi kundagi Yevropa davlatlarining deyarli barchasida transizomerli mahsulotlarning iste‘mol miqdori cheklab qo‘yilgan yoki umuman iste‘mol uchun ishlatilmaydi. Aholini butterbrod yog‘larga bo‘lgan ehtiyojini qondirish maqsadida margarin o‘rnini bosuvchi yog‘larni ishlab chiqarish, ularni assortimentini ko‘paytirish borasida ish olib borilmoqda.

Import qilinadigan va mahalliy ishlab chiqarilgan mahsulotlarning tarqalishi monitoringi natijalariga ko‘ra, biz trans yog‘li kislotalarning miqdori qonun hujjatlarida belgilangan ruxsat etilgan maksimal darajadan oshmasligini aniqladik 724-sonli texnik reglament Bizning mahalliy mahsulotlarimiz ushbu ko‘rsatkich bo‘yicha O‘zbekiston Respublikasi narmativ hujjatlardada belgilangan xavfsizlik standartlariga to‘liq mos keladi. Ya‘ni, test natijalari:

-Import qilinadigan mahsulotlar – 2,0%

-Mahalliy mahsulotlar -2,0%

Oxirgi yillarda chet ellarda sut yog‘ining o‘rnini o‘simlik moylari bilan turli darajada almashtirib, saryog‘ning analogi – spred olish keng tarqala boshladi. Spredlar saryog‘ va qaymoqni o‘rnini bosa oladigan mahsulotdir. Yetarlicha yumshoq konsistensiyaga ega bo‘lgan spred aholining oziq-ovqat ratsionida va kulinariyada ishlatilishi mumkin. Mamlakatimizda sifatli margarin mahsuloti ishlab chiqarilishi bilan birgalikda, spred kelajak bozorida saryog‘ va qaymoqlarni o‘rnini bosa oladigan katta perspektivaga ega. Spredlarning ommaviylashuvi mahsulotning foydali xususiyatlari, yog‘da eriydigan vitaminlarning ko‘pligidan chiqib keladi. Bu mahsulotning biologik qiymati undagi o‘ta to‘yinmagan essensial yog‘ kislotalarining, fosfolipidlarning, mineral moddalarning borligidan deb tushuniladi.

Bundan ko‘rinib turibdiki, yangi texnologiya, yangi qarashlar asosida yashaydigan zamonaviy odamlar davrida zamon talablariga mos mahsulot – spred yetkazib berish ushbu tadqiqot ishining dolzarbligi.

Adabiyotlar

1. Yog-moy mahsulotlarining xavfsizligi tog‘risidagi umumiy texnik reglaman №724 17-noyabr 2020 yil.

2. I.A. Karimov “Oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarishni kengaytirish va ichki bozorni to‘ldirish yuzasidan qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida” gi qarori. 2012

3. Oziq-ovqat korxonalari uyushmasi, 2012-yil rejalari. – Toshkent: O‘zbekiston Respublikasi markaziy ko‘rgazma taqdimoti, 2012.

4. Жировые продукты для здорового питания. Современный взгляд. / Л.Т.Инатова и другие. М.: Делипр.

ШОКОЛАД КАК ПРОДУКТ ДЛЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ПИТАНИЯ

маг. Артикова Р.Н., проф. Хамракулов Г.Х.
Ташкентский химико-технологический институт

Проблема производства пищевых продуктов с функциональными свойствами становится за последние годы все более актуальной. Это объясняется ухудшением общей экологической ситуации, снижением качества жизни, появлением хронических и широко распространенных заболеваний. Все большее число медиков и диетологов высказывает мнение, что именно питание может предотвратить многие виды заболеваний. Собственно функциональные пищевые продукты способны выполнять функцию профилактики значительного количества заболеваний: сахарного диабета, сердечно-сосудистых изменений, онкологии, атеросклероза и т. д. Ухудшение состояния организма человека связывают с увеличением в нем количества свободных радикалов, снижением количества антиоксидантов внутри клеток различных органов, т. е. отсутствием или ухудшением собственной антиоксидантной системы защиты. Многие функциональные продукты позиционируют как продукты, содержащие витамины и антиоксиданты. Требования к качеству шоколада указаны в межгосударственном стандарте ГОСТ 31721-2012 Шоколад. Общие технические условия, а также, в Кодексе Алиментариус «Стандарт для шоколада и шоколадных изделий» (CODEX STAN 87-1981, Rev. 1-2003). Требования безопасности указаны в Гигиенических нормативах безопасности пищевой продукции СанПиН № 0366-19

В настоящее время активно увеличивается число наименований шоколада. Помимо традиционного черного, молочного, классического появился шоколад с различными добавками специй, ароматического сырья и т. д. Сравнительные исследования по классическому шоколаду, а также шоколаду с добавками красного перца и розмарина по содержанию общих фенолов, способности улавливать свободные радикалы показали увеличение общего содержания фенолов в образцах исследуемого шоколада с добавками красного перца и розмарина.

Таблица 1.

Характеристика объектов исследования

№	Характеристика шоколада	Состав
1	Горький шоколад	Сахар, какао тертое, масло какао, какао-порошок, эмульгатор (лецитин соевый), ароматизатор (ванилин). Содержание сухого обезжиренного остатка какао не менее 55 %, какао-масло 35 %
2	Шоколад горький	Какао тертое, сахар, масло какао, какао-порошок, ядро ореха миндаля тертое, эмульгаторы (лецитин соевый, E476), спирт этиловый ректификованный, коньяк, чай, вода питьевая, ароматизаторы (ванилин, миндаль). Содержание сухого обезжиренного остатка какао не менее 55 %
3	Темный шоколад	Сахар, какао тертое, масло какао, стабилизатор (молочный жир), спирт этиловый, эмульгаторы (соевый лецитин, E476), соль, ароматизатор натуральный (ром). Содержание сухого обезжиренного остатка какао не менее 41 %

4	Горький шоколад без сахара, 72 % какао	Какао тертое, подсластитель (мальтитол), какао-порошок, пребиотик (инулин), какао-масло, ароматизатор (ванилин), эмульгатор (лецитин соевый), натуральный подсластитель (стевия)
5	Шоколад горький с фруктозой без добавления сахара. Содержит 60 % какао	Какао тертое, фруктоза, какао-масло, какао-порошок, пребиотик инулин, эмульгаторы E322, E476, ароматизатор (ванилин). Содержание сухого обезжиренного остатка какао не менее 60 %
6	Шоколад горький, какао 70,5 %	Какао тертое, сахар, какао-порошок, эмульгатор (соевый лецитин E322), ароматизатор натуральный (ваниль). Содержание сухого обезжиренного остатка какао 33,3 %
7	Темный шоколад	Сахар, какао тертое, какао-масло, жир молочный, эмульгатор (лецитин соевый), ароматизатор пищевой. Содержание общего сухого остатка какао не менее 50 %
8	Шоколад 55 % горький классический	Какао тертое, сахар, какао-масло, молочный жир, эмульгатор (соевый лецитин E492), ароматизатор (ванилин). Содержание общего сухого обезжиренного остатка какао не менее 55 %
9	Горький шоколад с кусочками какао-бобов, 75 % какао	Какао тертое, сахар, какао-масло, эмульгатор (соевый лецитин, E476), какао-бобы дробленые, антиокислители (альфа-токоферол, E310), натуральная молотая ваниль. Массовая доля общего сухого обезжиренного остатка какао не менее 74,6 %, какао-масло 45,5 %
10	Темный шоколад с экстрактом перца чили	Сахар, какао-масса, масло какао, молочный жир, эмульгатор (соевый лецитин), экстракт перца чили, идентичный натуральному, ароматизатор (ванилин)
11	Плитка кондитерская темная	Сахар, жир растительный, молоко сухое, какао-порошок, эмульгатор (лецитин соевый), ароматизатор (ванилин)
12	Горький шоколад, 72 % какао	Какао-масса, сахар, обезжиренный какао-порошок, какао-масло, эмульгатор (лецитин подсолнечный), ароматизатор натуральный (ваниль)
13	Горький шоколад. Апельсин	Какао тертое, сахар, какао-масло, обезжиренный какао-порошок, кофе, цельное сухое молоко, эмульгатор (соевый лецитин), натуральный ароматизатор (ваниль), апельсин
14	Экстра горький шоколад, 85 % какао	Какао-масса, сахар, какао-масло, эмульгатор (соевый лецитин), натуральный ароматизатор (ваниль). Общее содержание сухого обезжиренного остатка какао не менее 85 %

Таким образом, сравнительное изучение состава 14 образцов шоколада как отечественного, так и импортного производства, относящихся к разным ценовым категориям, показало, что в основном образцы шоколада имеют значения показателей одного уровня, приближающихся к высоким показателям исходного сырья. Уровень изученных показателей не зависит от такой характеристики, как цена шоколада. Выявлено также, что такой продукт, как шоколадная плитка, не может быть отнесен к продуктам с антиоксидантными свойствами.

ИННОВАЦИОННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ЦИФРОВОГО МАРКЕТИНГА В МАЛОМ БИЗНЕСЕ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ

бак. Ашурметова Н.У., доц. Касимова Ф.Т.,
Ташкентский химико-технологический институт

В настоящее время Правительство Узбекистана поставило задачу по созданию благоприятной деловой среды и хорошего инвестиционного климата для развития пищевой промышленности. На многих предприятиях пищевой промышленности Узбекистана используется передовое иностранное оборудование, произведенное в Австрии, Германии, Китае, Польше, что позволяет обеспечивать высокий уровень качества производимой продукции. В результате чего, продукция национальных фабрик экспортируется более чем в 80 стран мира: экспорт фруктовых соков за последние 10 лет вырос в 2 раза, экспорт кондитерских изделий увеличился в 1,2 раза, а валютные поступления от реализации продовольственной продукции увеличились в 6 раз¹

Говоря о тенденциях развития рынка пищевой продукции в Узбекистане и за рубежом, отметим, что пандемия Covid 19 в европейских странах способствовала трансформации хлебного рынка. Продукция с коротким сроком хранения (хлебцы, сухарики) оказалась в группе риска.

В тоже время большое количество кондитерских изделий было приобретено покупателями через интернет, данная тенденция сохранилась и после окончания изоляции. Наблюдается увеличение спроса на снековую продукцию, срок хранения которой составляет 3-6 месяцев.

В мировой кондитерской промышленности в 2020 году наметился основной тренд – ориентация на здоровое питание. Так, например, в 2020 году иностранные потребители выбирали наиболее легкие десерты, производитель все чаще использует натуральные сахарозаменители – кленовый сироп, коричневый сахар и патоку. Во Франции в 2020 году получило распространение следующие группы кондитерских изделий: парфе, суфле, муссы, желе из натуральных соков, пюре из ягод и фруктов – все виды десертов, которые вписываются в понятие «диетические»².

Согласно опросу Nielsen в 2021 г., требования потребителей к кондитерской продукции выглядят следующим образом (рис. 3.1.1)³.

Еще один заметный тренд 2021 года – ориентация на органические продукты. Ежегодно количество вегетарианцев в мире увеличивается, что сказывается на кондитерской отрасли. Потребители предпочитают выбирать продукцию растительного органического происхождения.

Учитывая наличие сырьевой базы в регионах для производства кондитерских изделий, Правительство Узбекистана планирует до 2025 года разместить современные мощности, в том

¹ Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике [Электронный ресурс]
<https://stat.uz/ru/ofitsialnaya-statistika/small-business-and-entrepreneurship>

² Алексеенкова Е. Десерт без чувства вины//Пищевая индустрия. 2021. №3. с.33

³ Составлено автором по материалам <https://nielseniq.com/wp-content/uploads/sites/4/2021/07/Omnichannel-2.0.-NielsenIQ-Russia-2021.pdf>

числе на основе формирования кластеров: г. Ташкент - глубокая переработка какао-бобов, а также производство диетических и диабетических продуктов питания, ассортиментной линейки по выпуску кондитерских изделий на фруктозе.

Рисунок .1 - Требования потребителей к кондитерской продукции

За 2020 год субъектами малого предпринимательства произведено продукции на 100,8 трлн. сум, удельный вес которой в общем объеме производства составил 27,5 %.

Экономические реформы, осуществляемые в Республике Узбекистан, выступают важным базисом формирования и развития малого предпринимательства, как необходимого элемента становления рыночных отношений в хозяйственном комплексе страны. Как составляющая рыночной экономики, малое предпринимательство придает ей определенную гибкость, мобилизует производственные и финансовые ресурсы населения, аккумулирует в себе мощный антимонопольный потенциал. Однако, влияние крупного бизнеса в Узбекистане имеет перспективу трансформироваться в эффективное взаимодействие на пользу развития экономики страны благодаря использованию предложенного в рамках данного исследования маркетингового подхода.

Литература

1.Ефремова Т.А., Артемьева С.С., Макейкина С.М. Особенности, тенденции и перспективы цифровой трансформации экономики: мировой и национальный опыт //Теория и практика общественного развития. 2021. №1 (155) с.55.

2. Составлено автором на основании данных сборника Цифровая экономика: 2021: краткий статистический сборник / Г. И. Абдрахманова, Ц75 К. О. Вишневский, Л. М. Гохберг и др.; Нац. исслед. ун-т Высшая школа экономики. – М.: НИУ ВШЭ, 2021, с.55

3. Составлено автором на основании данных The Digital Economy and Society Index (DESI) [Electronic resource] // European Commission. – Mode of Access: <https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/desi>. – Date of access: 03.06.2021.

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ҚИШЛОҚ ХУДУДЛАРИДА ХИЗМАТ КЎРСАТИШ ВА СЕРВИС СОҲАСИНИ ЯНАДА РИВОЖЛАНТИРИШ МАСАЛАЛАРИ (ФАРҒОНА ВИЛОЯТИ ҚИШЛОҚ ХУДУДЛАРИ МИСОЛИДА)

Маг. Бакирова Д., к.ўқ. Саматов А.
Тошкент кимё-технология институти

Республикамызда амалга ошириладиган таркибий ўзгаришларнинг асосий йўналишлари қишлоқ жойларда хизмат кўрсатиш ва сервис соҳасини жадал ривожлантириш, қишлоқ аҳолисининг замонавий юқори технологик ва бозор хизмат турларидан унумли фойдаланиш имкониятларини кенгайтириш, бунинг асосида янги иш жойларини яратиш ва аҳоли даромадларини йилдан йилга оширилишини таъминлаш мақсадида қишлоқ жойларда фаолият кўрсатаётган корхоналарда иқтисодий самарадорликни таъминлаш ва қишлоқ аҳолисининг турмуш фаровонлигини ва иш ўринларини таъминлашга қаратилгандир.

Бугунги иқтисодий ҳаётимизда ва ижтимоий турмушда, бинобарин, сиёсатимизда ҳам қишлоқ хўжалик соҳаси халқимизнинг фаровон ҳаёти, кечирини учун республикамызнинг тараққиёти ва ўсиш суръатларини ҳал қиладиган муҳим тармоқдир. Бу борадаги хорижий давлатлар тажрибасига назар ташлайдиган бўлсак, Бирлашган Миллатлар ташкилотининг Озик-овқат ва қишлоқ хўжалиги масалалари бўйича ташкилотининг маълумотларига кўра бугунги кунда Дунёдаги 86 та давлат ўз аҳолисини озик-овқат маҳсулотлари билан таъминлай олмайди. Яъни дунёнинг 1 млрд яқин аҳолиси очликда яшамокда. Ўзбекистонда эса 98% ўзини таъминлаб экспортга ҳам чиқармоқдамиз.

Дунёнинг аксарият мамлакатларида қишлоқ хўжалиги давлат иқтисодий ҳаётининг асосини ташкил қилишини кузатиш мумкин. Хусусан, Жаҳон Савдо Ташкилотининг маълумотида кўра, бугунги кунда 60 дан ортиқ ривожланаётган давлатлар экспортининг учдан бир қисмини қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари, 40 га яқин ривожланган давлатларнинг экспортдан келадиган даромадининг тенг ярмини айнан қишлоқ хўжалигидан келадиган даромад ташкил қилади.

Асосий мақсадимиз – Мамлакатимиз қишлоқ аҳолисининг турмуш даражасини ошириш мақсадида ҳудудларда хизмат кўрсатиш ва сервис соҳасини янада ривожлантиришнинг самарали йўналишларини қуйдаги босқичларда кўриб чиқиш мумкин:

- Ўзбекистон Республикасининг қишлоқ жойларида хизмат кўрсатиш ва сервис соҳасини янада жадал ривожлантириш Дастурининг бажарилишини мониторинг қилиш;

- Ижтимоий инфратузилманинг моҳияти ва унинг мамлакат ижтимоий-иқтисодий ривожланишидаги аҳамиятини назарий жиҳатдан ўрганиш;

- Қишлоқ ижтимоий инфратузилмасини шакллантиришнинг ташкилий-иқтисодий асосларини таҳлил қилиш;

- Қишлоқда турмуш даражасини юксалтиришга қаратилган чора-тадбирларнинг алоҳида хусусиятларини кўриб чиқиш;

- Хизмат кўрсатиш ва сервис соҳасини юксалтиришга қаратилган тизимли ислохотларни танқидий баҳолаш;

- Қишлоқ жойларда ижтимоий инфратузилма объектларининг яратилиш ҳолати ва хизматлар соҳасининг ривожланишини амалий маълумотлар асосида таҳлил қилиш;

- Қишлоқ ижтимоий инфратузилмаси фаолияти самарадорлигини оширишда мамлакатимизда амалга ошириладиган Давлат дастурларининг аҳамиятини аниқлаш ва баҳолаш ва бошқалар.

- Қишлоқ ҳудудларида етиштириладиган маҳсулотларни хом ашё ҳолида эмас, балки қайта ишлаб чиқиб рақобатбардош маҳсулот сифатида экспорт қилиш.

Юқорида кўрсатиб ўтилган йўналишлар асосидаги тадбирларни босқичма-босқич амалга ошириш мамлакатимиз қишлоқ ҳудудларида хизмат кўрсатиш ва сервис соҳасини келгусида аҳоли эҳтиёжларидан келиб чиққан ҳолда ривожлантириш ва аҳоли турмуш фаровонлигини ошириш имконини беради.

ИЗУЧЕНИЕ СОСТАВА И pH ПОКАЗАТЕЛЯ ШАМПУНЕЙ

маг. Журабаев А., докт-т Зиёдова Л.Б., проф. Хамракулов Г.Х.
Ташкентский химико-технологический институт

Шампунь — одно из главных и самых распространенных средств по уходу за волосами, представляет собой смесь нескольких веществ. В наибольшем количестве в шампунях присутствует вода, затем следуют поверхностно-активные вещества (ПАВ). Также в составе используются консерванты, ароматизаторы, неорганические соли. В состав современных шампуней часто входят природные масла, витамины или другие компоненты, которые, по утверждению производителей, способствуют укреплению волос или представляют какую-либо пользу для потребителей. Однако экспериментальных подтверждений этим фактам не существует.

1. Вода как основа, в которой смешиваются остальные компоненты, составляет около 80 % всех компонентов.

2. ПАВ (детергенты) — поверхностно-активные вещества, которые активно удаляют загрязнения. К ним относятся:

- *Лаурилсульфат аммония (Ammonium Lauryl Sulfate)*
- *Лауретсульфат аммония (Ammonium Laureth Sulfate)*
- *Лауретсульфат натрия (Sodium Laureth Sulfate)*
- *Лаурилсульфат натрия (Sodium Lauryl Sulfate)*

Являются ядовитыми, канцерогенными, мутагенными веществами. Наиболее безопасный детергент - лауретсульфат натрия.

3. Моющие средства (детергенты) среднего пенообразования, которые добавляются для образования мыльной пены, увлажняют и сгущают формулу шампуня для того, чтобы он легче распределялся.

- *Кокамид DEA (CDEA или 6501)*
- *Кокамид ME A (CMEA)*
- *Кокамидопропил бетаин (CAB-30)*

4. Цитрат натрия, или натриевая соль лимонной кислоты (Sodium Citrate)

- буферный агент, поддерживающий на необходимом уровне pH шампуня (слабокислая среда) во время мытья волос. Цитрат натрия позволяет удалять с волос грязь и жир, помогает выравнивать кутикулы волос.

5. Ethanol - спирт этиловый. В шампуне используется как солюбилизатор, (вещество, которое повышается растворимость труднорастворимых ингредиентов

- отдушек, консервантов, бактериостатических добавок).

6. Гликоль дистеарат (Glycol Distearate) / Стеарат (Stearate) - воски, добавляются в шампунь для улучшения внешнего вида, консистенции массы: дают шампуню жемчужный блеск и позволяют ему легко вытекать из бутылки.

7. Поликватерниум (Polyquaternium) / Кватерниум (Quaternium) - смягчающие компоненты, уплотняющие шампунь и кондиционирующие волосы.

8. Диметикон (Dimethicone) / Циклометикон (Cyclomethicone) - силиконовые масла, которые сглаживают кутикулы волоса, утолщая волос, уменьшая статическое электричество и добавляя волосам блеска. Они увеличивают вес волос и облегчают их расчесывание, но они могут увеличить жирность и даже вызвать зуд кожи головы.

9. Пантенол (Panthenol) - форма витамина B, увлажнитель, который проникает в кутикулу волоса и увеличивает её и покрывает сверху для придания блеска.

10. Цетиловый (Cetyl) / олеиловый (Oleyl) / стеариловый (Stearyl) спирты - это гидратированные спирты, которые прикрепляется к внешней стороне ствола волоса, и

действуют как смазочный материал для легкого расчесывания.

11. Аскорбиновая кислота (Ascorbic Acid) / Лимонная кислота (Citric Acid) - натуральные кислоты, полученные из витамина С, добавляют блеск волосам.

12. Октилсалицилат (Octyl Salicylate) / ПАВА Солнцезащитные компоненты, добавленные для защиты волос и кожи головы от УФ лучей, что также способствует долговременному сохранению цвета окрашенных волос.

13. Консерванты - вещества, предотвращающие развитие микроорганизмов в косметических продуктах. В качестве консервантов применяются:

- *DMDM-гидантоин (консервант с широким спектром антибактериальной активности)*
- *Бензойная кислота (другое название бензоат натрия - природный консервант, содержащийся в клюкве и бруснике)*
- *Диазолидинилкарбамид*
- *Метилизотиазолинол (метилхлоризотиазолинон)*
- *Парабены*
- *Феноксэтанол*

14. Красители - вещества, придающие окраску шампуню. Возможна аллергическая реакция на данные вещества.

- *Перламутровые добавки (пропиленгликольдистеарат или гликольдистеарат)*
- *Красители (CI 14700(красный краситель), CI15510, CI 19140(желтый краситель), CI42090, CI60730 и др. с CI)*

15. Ароматизаторы - вещества, придающие шампуню приятный запах. Слово *parfum* или *fragrance* означает, что в косметическом средстве используется ароматизатор или отдушка. Уникальное название ароматизатора, как правило, у каждой фирмы свое. Ароматизаторы могут вызывать головные боли, головокружение, аллергическую сыпь, сильный кашель, рвоту, раздражение кожи. Несмотря на широкий ассортимент шампуней разного действия, их качество не всегда соответствует покупательскому спросу, поэтому вопросы качества являются актуальными. Любое косметическое средство должно поддерживать оптимальный уровень pH кожи 5,5. Для шампуней допускается диапазон водородного показателя - от 5,0 до 8,5 по ГОСТу 31696, сильные отклонения от оптимального уровня pH могут вызвать высыхание, стягивание и раздражение кожи.

Результаты по исследованию pH в исследуемых нами образцах шампуней представлены на нижеуказанной диаграмме.

Как видно из диаграммы, все образцы шампуней, кроме NIVEA MEN, соответствуют требованиям стандарта по водородному показателю. Уровень pH шампуня NIVEA MEN 4.3 что ниже допустимого предела pH.

Литература:

1. Межгосударственный стандарт ГОСТ 31696-2012. Продукция косметическая гигиеническая моющая. Общие технические условия.

2. L.Ziyodova, G.Khamrokulov, M.Djumaniyazova, M.Khamrokulov Investigation of the quality of shampoos for normal hair by organoleptic, chemical and physicochemical methods International Scientific Journal ISJ Theoretical & Applied Science Philadelphia, USA. Published December 30,2020.

KOSMETIKA VOSITALARNI SOXT ALASHTIRISHNING BA`ZI USULLARINI TADQIQ ETISH

mag. Jo`raboyev A., mag. Aripdjanov M., dokt. Ziyodova L., prof. Xamroqulov G`.
Toshkent kimyo-texnologiya instituti

Soxtalashtirish lotincha falsifico-soxta so`zidan kelib chiqqan bo`lib, mahsulotni soxtalashtirish orqali xaridor / iste'molchini aldashga qaratilgan harakatdir.

Soxtalashtirish odatda mahsulotning bir yoki bir nechta xususiyatlarini soxtalashtirishga olib keladi, bu esa soxtalashtirishni quyidagi turlarga ajratishga imkon beradi: assortimentni soxtalashtirish, sifatni soxtalashtirish, miqdorni soxtalashtirish, qiymatni soxtalashtirish, axborotni soxtalashtirish .

Soxtalashtirishning oldini olish-turli mamlakatlar, ishlab chiqaruvchilar, sotuvchilar, jamoat tashkilotlari va, albatta, iste'molchilarni qiziqtiradigan zamonaviylikning eng dolzarb muammolaridan biri. Ko'pgina tovarlarni sotib olish iste'molchilarning hayoti, sog'lig'i va mol-mulki uchun muayyan xavf tug'diradi. Barcha turdagi soxtalashtirilgan mahsulotlarni uch guruhga bo'lish mumkin:

1. Soxtalashtirilgan mahsulotlar-taniqli brend markasining nomi, qadoqlanishi, tashqi ko'rinishiga to'liq mos keladigan, ammo uning iste'mol xususiyatlaridan butunlay farq qiluvchi mahsulot. Ko'pincha bunday mahsulotlar iste'molchilar sog'lig'iga jiddiy xavf tug'dirmaydi, ulardan ba'zilarida ishlab chiqarishda ta`qiqlangan komponentlar qo'llaniladi.

1rasm. Soxtalashtirilgan tonal kremi (chap tomonda original , o'ng tomonda soxtalashtirilgan)

2. Imitatsiya-soxtalashtirishning ikkinchi turi -bu "look-like" deb ataladigan mahsulot bo`lib, bu mahsulot ishlab chiqarishda mahsulotning korporativ identifikatsiyasini nusxalash va uning nomini biroz o'zgartiradigan mahsulotdir. Ko'pincha bu dezodorantlar, parfyumeriya yoki kremlardir. Bunday taqlid qilish oddiy ta'sirga asoslangan: iste'molchi parfyum yoki kremga qaraganda, odatda, mahsulotning nomini ayniqsa, chet tilida yozilgan bo'lsa, eslab qolmaydi.

Tadqiqotlarga ko'ra haridorlar "Chanel" yoki "OPIUM" so'zlarini emas, balki taqlid qiluvchi tasvir yani mahsulotning ko'rinishini yodda saqlab qoladi. Buni inobatga olgan holda, "Chanel" ni

"Kanel" va "Kenzo" ni "Genzo" (2-rasm) bilan almashtirib, firma nomlariga bir yoki ikki harfni tashlab yoki qo'shib, bunday mahsulotni ishlab chiqaruvchilar to'liq huquqiy javobgarlikdan qutulib qolishadilar. Shundan kelib chiqqan holda hozirda ko'plab yirik korporatsiyalar, brendni ro'yxatga olish bilan birga, savdo belgisi, qadoqlashni va boshqalarni ro'yhatdan o'tkazadilar.

2 rasm

2 rasm. Tonal kremni taqlid qilish namunasi (chap tomonda original , o'ng tomonda soxtalashtirilgan)

2. Soxtalashtirishning uchinchi turi -original,"haqiqiy" tovarlar, lekin bunday soxtalashtirish usulidan foydalanuvchi importchilar bojxona bojlari va boshqa zarur to'lovlarni to'lashdan qochish maqsadida bojxona rasmiylashtiruvini chetlab o'tgan holda , ya'ni, noqonuniy tarzda mamlakatga mahsulotni olib kirishadi. Bunday yo'llar bilan olib kirilgan mahsulotlar chakana narxi rasmiy dilerlar orqali qonuniy import qilinadigan mahsulotlarnikidan ancha past bo'ladi. Bunday mahsulotlar, barcha kerakli talablarga to'liq javob beradigan bo'lsa - da, ba`zida iste'molchilar huquqlarini poymol qilishi mumkin ya`ni qadoqda har doim ham ishlab chiqaruvchi va import qiluvchi mamlakat haqida ma`lumot, qo'llanish yo`riqnomasi davlat tilida bo`lmaydi. Yashirin tasvirlarni yaratish-polimerlarning radiatsiya kimyosi asosida yangi texnologiya bo`lib. Noyob kimyoviy va radiatsiya ta'siri polimer plyonkalarida oddiy ko'zga ko'rinmas tasvirni yaratishga imkon beradi, bu oddiy polarizator orqali qaralganda paydo bo'ladi. Yashirin tasvirlar boshqa himoya vositalari bilan birgalikda yoki o'z-o'zini himoya qilish yechimi sifatida ishlatilishi mumkin.

Iste'molchini soxta kosmetik mahsulotlardan himoya qilishda, mahsulot markirovkasi mahsulotning barcha asosiy xususiyatlarini tasvirlovchi iste`molchiga ma`lumot yetkazuvchi vosita sifatida , shuningdek mahsulotni identifikatsiya qilish vositasi sifatida alohida ahamiyatga ega. Iste'molchini kosmetik mahsulotlarni soxtalashtirishdan himoya qilishni ta'minlash uchun tovarlarning sifatini nazorat qilishni kuchaytiradigan qonuniy talablarini joriy etish kerak.

Adabiyotlar

3. Зиёдова Л., Хамракулов М.Г., Хамракулов Г.Х. Исследование содержания парабенов в составе шампуней с использованием // ВЭЖХ. Universum: технические науки: научный журнал. – № 12(93). Часть 4. М., Изд. МЦНО 51-59 стр.

4. Ziyodova L., Khamrokulov G., Djumaniyazova M., Khamrokulov M. Investigation of the quality of shampoos for normal hair by organoleptic, chemical and physicochemical methods International Scientific Journal ISJ Theoretical & Applied Science Philadelphia, USA. Published December 30,2020

ФАКТОРЫ КАЧЕСТВА КРАХМАЛА

Каримова С.А., проф. Рахимов Д.А.
Ташкентский химико-технологический институт

Крахмал используют как пищевой продукт, компонент лекарственных средств и для крахмаливания белья. Его применяют для получения патоки, глюкозы и этилового спирта, а также в аналитической химии для обнаружения йода.

Для производства картофельного крахмала используют универсальные сорта картофеля, отличающиеся высокой урожайностью и большим содержанием крахмала. Рассмотрим Средний химический состав клубней картофеля и маниока, семян кукурузы в таблице 1.

Таблица 1 – Средний химический состав клубней картофеля и маниока, семян кукурузы

Наименование сырья	Содержание, %		Состав клубней, % на сухое вещество						
	Вода	Сухие вещества	Крахмал	Белки	Клетчатка	Зола	Жир	Растворимые углеводы	Пектин, пентозаны
Картофель	75	25	74	8	4	4	0,8	3,2	6
Кукуруза	13	87	68–73	10–13	2,5	1,5	5	3	8
Маниок	14	86	85	2	0,5	0,2	0,46	2,5	5

На качество получаемого крахмала оказывают отрицательное влияние белки, аминокислоты, зольные элементы. Белковые вещества затрудняют промывку крахмала, а также загрязняют его, осаждаясь на поверхности глобул в виде хлопьев. Аминокислоты при окислении образуют темноокрашенные меланины, что увеличивает цветность крахмала. Зольные элементы, переходящие в крахмал из клубня, влияют на его вязкость и клейстеризующую способность. Процессы набухания и клейстеризации крахмала сопровождаются изменением вязкости суспензии и протекают по-разному для различных видов крахмала. Так, высокоамилозные и более крупные гранулы всех видов крахмалов набухают и клейстеризуются быстрее, чем мелкие.

Известно, что у картофельного крахмала фактор набухания выше по сравнению с крахмалом зерновых культур и картофельный крахмал менее устойчив при разваривании.

Отличия в набухающей способности и растворении крахмала, выделенного из различных ботанических культур, вызваны разным содержанием амилозы и жиров, а также структурой гранул. Амилопектин растворим в воде, а амилоза и сами гранулы крахмала нерастворимы в холодной воде. Амилоза замедляет начальную стадию набухания. Повышение растворимости крахмала, и сопутствующее повышение прозрачности клейстера, обусловлены результатом набухания гранул крахмала, с последующим выделением амилозы в клейстер. Следующим фактором качества крахмала является технология получения его из крахмалосодержащего сырья.

Особенности технологического производства состоят в первую очередь в виде сырья, из которого крахмал получают. Процесс получения картофельного крахмала состоит из следующих операций. Технология производства специфична при получении крахмала из разного сырья. Общей технологией производства крахмала из всех видов сырья в настоящее время не существует, специфика основывается на природе сырья, из которого крахмал получают.

Общими технологическими операциями при получении крахмала являются концентрирование, уваривание и сушка, что связано с удалением из них воды, для более улучшенной выработки в сухом виде корма, глютенa и тд.

На первых этапах производства крахмала такие процессы, как мойка сырья, обработка, измельчение, отделение, промывание и сушка, у всех видов крахмала присутствует. На некоторых этапах есть особые условия, которые нужно соблюдать. Условия сушки значительно влияют на качество готового крахмала. Крахмал, нагреваемый выше 45 – 50 °С, дает клейстеры пониженной вязкости. При температуре 60 – 70 °С сырой крахмал может клейстеризоваться, а при 80 °С зерна сухого крахмала растрескиваются и теряют блеск.

К сохраняющим факторам качества относятся: хранение, маркировка, транспортировка.

Хранят крахмал в упакованном виде в сухих, чистых и хорошо проветриваемых складских помещениях, не загрязненных вредителями хлебных запасов, и без посторонних запахов.

Не допускается хранение крахмала совместно с продуктами, обладающими специфическим запахом, так как эти продукты отсыревают и легко воспринимают посторонние запахи.

Важные условия правильного хранения крахмала – поддержание относительной влажности воздуха не выше 70 % и температуры хранения – 10 °С. Срок хранения картофельного и кукурузного крахмала 2 года со дня выработки. Условия хранения должны соблюдаться, потому что увлажненный крахмал плесневеет. Отсыревший крахмал быстро слеживается, приобретает затхлый запах и повышенную кислотность.

Транспортная маркировка крахмала предусматривает наличие знака. На каждом мешке должен быть ярлык, который прошивается одновременно с зашивкой мешка. На ящиках должны быть наклеены бумажные этикетки.

Внедрение ультразвуковой обработки в технологию крахмала отражается положительно, температура клейстеризации всех видов крахмала снижается. Наиболее сильные изменения наблюдаются в кукурузном крахмале – на 20,2 %, наименее – у тапиокового (2,4 %). При обработке крахмалов разных видов ультразвуком клейстеризация образцов происходила при более низких температурах, при этом сохранялась структура зерен.

- при термической обработке крахмальной суспензии, происходит изменение структуры зерен крахмала, более сильным изменениям при $t = 50$ °С претерпевает тапиоковый крахмал, а при $t = 80$ °С изменениям подверглись картофельный и кукурузный крахмалы. Можно отметить, что оптимальной температурой является обработка при $t = 80$ °С;

- наиболее большую вязкость приобретает контрольный образец, при чем картофельный превышает все остальные значения. Кукурузный же, согласно результатам, давая меньшую вязкость клейстера, лучше клейстеризуется при более низкой температуре (50 °С) и по традиционной технологии;

- наибольшее содержание амилозы установлено в кукурузном крахмале, он же имеет более высокую температуру клейстеризации, и меньшую вязкость клейстера.

Таким образом, ультразвук, снижая температуру клейстеризации, все-таки на вязкости готового клейстера отражается негативно. Требуется дальнейших исследований возможность внедрения ультразвуковой обработки в технологию клейстеризации крахмала с учетом вариаций по мощности и времени воздействия.

На основании полученных результатов можно рекомендовать предприятиям, занимающимся переработкой крахмала и использованию его в производстве, внедрение ультразвуковой обработки в технологические линии.

Литература

1. ГОСТ Р 53876-2010. Крахмал картофельный. Технические условия.
2. Елисеева, Л.Г. Товароведение однородных групп продовольственных товаров/ Л.Г. Елисеева, Т.Г. Родина, А.В. Рыжакова. – М.: Дашков и К, 2013.
3. Осетров, С. Технологический поток производства крахмала. М.2000.

АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ МАРКЕТИНГА В МАЛОМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ

доц. Касимова Ф.Т.

Ташкентский химико-технологический институт

Малое предпринимательство во всем мире рассматривается как важнейшая основа эффективного функционирования и развития национальной экономики. Малый бизнес может эффективно содействовать росту занятости населения республики и ее регионов, способствовать формированию конкурентной среды и ее насыщению рынка потребительскими товарами, а также обеспечивать активизацию инновационной деятельности. Во многих странах мира созданы институты развития малого предпринимательства, в частности в США (STTR-Small Business Technology transfer, SBIR- Small Business Innovation Research Program), Канаде (IRAP-Industrial Research Assistance Program), Израиле (Yozma), Великобритании (SBIC-Small Business Investment Companies Program) и других странах. Ими разработаны программы маркетинговых исследований в малом бизнесе, ориентированные на возможность их быстрой адаптации к изменяющейся рыночной среде. В современных условиях усиленное внимание к развитию малого бизнеса и частного предпринимательства обусловлено их влиянием на динамику социально-экономического развития страны. В последние годы у малых предприятий Узбекистана появилось множество новых возможностей для реализации эффективной маркетинговой политики вследствие бурного развития цифрового маркетинга. Этот вид маркетинга предоставляет широкий спектр инструментов для донесения коммерческой информации до целевой аудитории с использованием современных информационных технологий.

В современной экономике роль маркетинга, как стратегического инструмента, значительно возрастает, и умение хозяйствующих субъектов реагировать на вызовы рынка позволяют им устойчиво развиваться.

В настоящее время среди ученых разных стран отсутствует единый подход к определению понятия «предпринимательство», в связи с этим продолжается научная дискуссия. В широком смысле предпринимательство рассматривается как специфический фактор, связанный с общественным воспроизводством, который способствует осуществлению воспроизводственных процессов путем создания новых наиболее эффективных комбинаций производства и сбыта.

Французский экономист Жан Батист Сэй рассматривал понятия «предпринимательство» и «предприниматель», на базе учения А. Смита и Д. Рикардо. По теории, которую создал Сэй, в процессе производства товара в этом процессе в равных долях участвуют труд, земля и капитал, являясь источниками богатства общества, что находит выражение в заработной плате, ренте и получаемой прибыли.

Экономиста Йозефа Шумпетера можно назвать новатором в области изучения теории предпринимательства. Шумпетер изучал предпринимательство как деятельность, а предпринимателя считал ключевой фигурой рыночных отношений, основной производительной силой экономического развития.

Говоря о современных взглядах ученых на сущность предпринимательства, отметим, что П.Д. Половинкин, М.Л. Лезина определяют предпринимательство в качестве стратегического ресурса национальной экономики, который задает вектор развития страны, способствует повышению уровня жизни ее жителей, обеспечивает стране ряд конкурентных преимуществ и помогает решать глобальные проблемы человеческой цивилизации. В данном контексте предпринимательство является таким же национальным ресурсом, как наука, трудовые и природные ресурсы.

Вышесказанное свидетельствует о неоднородности взглядов ученых на экономическую сущность предпринимательства, о чем говорят приведенные ниже мнения ученых. (таблица 1).

**Классификация точек зрения ученых на научную сущность
предпринимательства**

Основные черты предпринимательства	Мнение ученых
Предпринимательство – это в первую очередь риск. Риск может быть страхуемый или не поддающийся страхованию.	Р.Кантильон, И.Г. Тюнен, Ф. Найт, А.Петражицкий
Предпринимательство заставляет функционировать производственные факторы: труд, земля и капитал.	А.Смит, Д.Рикардо, Ж.Б.Сэй
Предпринимательство основывается на эксплуатации наемных рабочих	К. Маркс
В основе предпринимательства лежат инновации, которые способствуют созданию неизвестных ранее товаров или их свойств.	Й. Шумпетер С.А. Агапцов, А.Г. Грязнова
Предпринимательство – умение прогнозировать изменение потребительского спроса в перспективе	Л. Мизес
Предпринимательство тесно связано с принятием стратегических решений, управлением риском, активным и системным использованием инноваций, внедрением инновационных изменений	П. Друкер, Б. Карлоф, Б. Санто
Предпринимательство – это инновации, связь науки с технологией.	П.Д. Половинкин, А.Д. Белявский
Предпринимательство - особая форма взаимодействия между интересами личности и общества.	С.В. Владимирова, Е.Э. Смолина
Предпринимательство - механизм, придающий рыночной экономике повышенную мобильность и гибкость, обеспечивает высокую рентабельность.	Н.А. Попов, Х.И. Аминов, П.Х. Азимов

Российские ученые С.В. Владимирова и Е.Э. Смолина считают, что в основе предпринимательства всегда лежит личный интерес, который при наличии развитых рыночных отношений удовлетворяется при работе на общество:

Между тем проблемы маркетинговых исследований в сфере малого бизнеса и частного предпринимательства были изучены недостаточно полно. Как известно из опыта мировой практики, сфера малого предпринимательства представляет собой одну из приоритетных направлений развития национальной экономики.

Литература

1. Прохоров А., Коник Л. Цифровая трансформация. Анализ, тренды, мировой опыт. — М.: ООО АльянсПринт, 2019, с.26.

2. Составлено автором на основании данных сборника Цифровая экономика: 2021: краткий статистический сборник / Г. И. Абдрахманова, Ц75 К. О. Вишнеvский, Л. М. Гохберг и др.; Нац. исслед. ун-т Высшая школа экономики. – М.: НИУ ВШЭ, 2021, с.55

3. Сайт международной компании McKinsey <https://www.mckinsey.com/featured-insights/2020-year-in-review>

КОНЦЕПЦИИ МАРКЕТИНГА В МАЛОМ БИЗНЕСЕ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ И ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ

доц. Касимова Ф.Т.

Ташкентский химико-технологический институт

Малое предпринимательство во всем мире рассматривается как важнейшая основа эффективного функционирования и развития национальной экономики. Малый бизнес может эффективно содействовать росту занятости населения республики и ее регионов, способствовать формированию конкурентной среды и ее насыщению рынка потребительскими товарами, а также обеспечивать активизацию инновационной деятельности. Во многих странах мира созданы институты развития малого предпринимательства, в частности в США (STTR-Small Business Technology transfer, SBIR-Small Business Innovation Research Program), Канаде (IRAP-Industrial Research Assistance Program), Израиле (Yozma), Великобритании (SBIC-Small Business Investment Companies Program) и других странах. Ими разработаны программы маркетинговых исследований в малом бизнесе, ориентированные на возможность их быстрой адаптации к изменяющейся рыночной среде. В современных условиях усиленное внимание к развитию малого бизнеса и частного предпринимательства обусловлено их влиянием на динамику социально-экономического развития страны. В последние годы у малых предприятий Узбекистана появилось множество новых возможностей для реализации эффективной маркетинговой политики вследствие бурного развития цифрового маркетинга. Этот вид маркетинга предоставляет широкий спектр инструментов для донесения коммерческой информации до целевой аудитории с использованием современных информационных технологий.

В современной экономике роль маркетинга, как стратегического инструмента, значительно возрастает, и умение хозяйствующих субъектов реагировать на вызовы рынка позволяют им устойчиво развиваться.

В настоящее время среди ученых разных стран отсутствует единый подход к определению понятия «предпринимательство», в связи с этим продолжается научная дискуссия. В широком смысле предпринимательство рассматривается как специфический фактор, связанный с общественным воспроизводством, который способствует осуществлению воспроизводственных процессов путем создания новых наиболее эффективных комбинаций производства и сбыта. Возникновение теории предпринимательства связано с именем Ричарда Кантильона, который впервые дал определение предпринимательству как особой экономической категории. Заслугой Р. Кантильона является также определение предпринимателя как человека, имеющего риск непостоянных доходов. Наличие у человека желания рисковать, по мнению Р. Кантильона является главным признаком предпринимателя. Следовательно, Р. Кантильон и его последователь Иоган Генрих Тюнен видели в предпринимательстве в первую очередь риск, игнорируя управленческие и инновационные аспекты предпринимательской деятельности.

И. Тюнен, внесший значительный вклад в экономическую теорию, отмечал главную особенность предпринимательства в наличии непредвиденного риска, а предпринимателя характеризовал как человека, способного осознанно принять ответственность за рыночные риски.

Основоположники классической экономической школы А. Смит и Д. Рикардо определяли экономику в виде саморегулирующегося механизма, и недооценивали роль предпринимательства. Однако, А. Смит в своем труде «Исследование о природе и причинах богатства народов» отмечал, что предприниматель, являясь собственником капитала, рискует ради воплощения своей идеи с целью получения прибыли. Предпринимательская прибыль является справедливой платой за риск.

Французский экономист Жан Батист Сэй рассматривал понятия «предпринимательство» и «предприниматель», на базе учения А. Смита и Д. Рикардо. По теории, которую создал Сэй,

в процессе производства товара в этом процессе в равных долях участвуют труд, земля и капитал, являясь источниками богатства общества, что находит выражение в заработной плате, ренте и получаемой прибыли. Сэй писал, что получаемые предпринимателем доходы являются платой за производительные услуги, который оказывают труд, земля и капитал. В отличие от А.Смита, рассматривавшего предпринимателя-земледельца, Сэй акцентирует внимание на промышленном предпринимателе. Особенностью точки зрения Сэя на предпринимательство является вывод об инновационном характере предпринимательства:

Экономиста Йозефа Шумпетера можно назвать новатором в области изучения теории предпринимательства. Шумпетер изучал предпринимательство как деятельность, а предпринимателя считал ключевой фигурой рыночных отношений, основной производительной силой экономического развития. По мнению Шумпетера, главный признак предпринимательской деятельности - присущая этой деятельности инновационность, так как только инновации способствуют созданию новых, ещё неизвестных потребительских товаров, ориентируясь на потребительские запросы общества и тенденции его развития:

Представитель австрийской школы экономики Л. Мизес, изучавший теорию предпринимательства, называл сильной стороной предпринимательства способность предпринимателя успешно прогнозировать будущее состояние как рынка в целом, так и его компонентов. По мнению Л. Мизеса, предприниматель не может предвидеть будущие изменения на рынке, однако предприниматель может реализовать свои планы в соответствии с собственными прогнозами будущей ситуации на рынке:

В теорию развития предпринимательства внесли свой вклад такие ученые, как П. Друкер, Б. Карлоф, Б. Санто, дополнившие идею Л. Мизеса о взаимосвязи предпринимательства с менеджментом. П. Друкер писал о необходимости принятия предпринимателем стратегических решений, по управлению риском, использованием технических новшеств и новых технологий, создающих предпринимателю ряд конкурентных преимуществ:

Говоря о современных взглядах ученых на сущность предпринимательства, отметим, что П.Д. Половинкин, М.Л. Лезина определяют предпринимательство в качестве стратегического ресурса национальной экономики, который задает вектор развития страны, способствует повышению уровня жизни ее жителей, обеспечивает стране ряд конкурентных преимуществ и помогает решать глобальные проблемы человеческой цивилизации. В данном контексте предпринимательство является таким же национальным ресурсом, как наука, трудовые и природные ресурсы.

Вышесказанное свидетельствует о неоднородности взглядов ученых на экономическую сущность предпринимательства, о чем говорят приведенные ниже мнения ученых. (таблица 1).

Таблица 1

Классификация точек зрения ученых на научную сущность предпринимательства

Основные черты предпринимательства	Мнение ученых
Предпринимательство – это в первую очередь риск. Риск может быть страхуемый или не поддающийся страхованию.	Р.Кантильон, И.Г. Тюнен, Ф. Найт, А.Петражицкий
Предпринимательство заставляет функционировать производственные фактор: труд, земля и капитал.	А.Смит, Д.Рикардо, Ж.Б.Сэй
Предпринимательство основывается на эксплуатации наемных рабочих	К.Маркс
В основе предпринимательства лежат инновации, которые способствуют созданию неизвестных ранее товаров или их свойств.	Й. Шумпетер С.А. Агапцов, А.Г. Грязнова
Предпринимательство – умение прогнозировать изменение потребительского спроса в перспективе	Л. Мизес

Предпринимательство тесно связано с принятием стратегических решений, управлением риском, активным и системным использованием инноваций, внедрением инновационных изменений	П. Друкер, Б. Карлоф, Б. Санто
Предпринимательство – это инновации, связь науки с технологией.	П.Д. Половинкин, А.Д. Белявский
Предпринимательство - особая форма взаимодействия между интересами личности и общества.	С.В. Владимирова, Е.Э. Смолина
Предпринимательство - механизм, придающий рыночной экономике повышенную мобильность и гибкость, обеспечивает высокую рентабельность.	Н.А. Попов, Х.И. Аминов, П.Х. Азимов

Российские ученые С.В. Владимирова и Е.Э. Смолина считают, что в основе предпринимательства всегда лежит личный интерес, который при наличии развитых рыночных отношений удовлетворяется при работе на общество. В том случае, когда комбинация новых свойств не способствует удовлетворению какой-то общественной потребности, предпринимательский доход не будет получен. Следовательно, предпринимательская деятельность представляет собой форму взаимодействия между интересами личности и общества.

Между тем проблемы маркетинговых исследований в сфере малого бизнеса и частного предпринимательства были изучены недостаточно полно. Как известно из опыта мировой практики, сфера малого предпринимательства представляет собой одну из приоритетных направлений развития национальной экономики.

Литература

1. Половинкин П.Д., Лезина М.Л. Предпринимательство как стратегический ресурс: экономическая сущность, проблемы хозяйствования //МИР (модернизация, инновация, развитие). 2012. № 4 С.96
2. Прохоров А., Коник Л. Цифровая трансформация. Анализ, тренды, мировой опыт. — М.: ООО АльянсПринт, 2019, с.26.
3. Ефремова Т.А., Артемьева С.С., Макейкина С.М. Особенности, тенденции и перспективы цифровой трансформации экономики: мировой и национальный опыт //Теория и практика общественного развития. 2021. №1 (155) с.55.
4. Составлено автором на основании данных сборника Цифровая экономика: 2021 : краткий статистический сборник / Г. И. Абдрахманова, Ц75 К. О. Вишневецкий, Л. М. Гохберг и др.; Нац. исслед. ун-т :Высшая школа экономики. – М.: НИУ ВШЭ, 2021, с.55
5. Сайт международной компании McKinsey <https://www.mckinsey.com/featured-insights/2020-year-in-review>

КИНЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ГИБРИДНОГО НАНОКОМПОЗИЦИОННОГО ХИТОЗАН ПОЛИСАХАРИД-КРЕМНЕЗЕМНОГО СОРБЕНТА

маг. Юнусова А.У, доц. Ахунжанов К.А.
Ташкентский химико-технологический институт

Получение гибридного нанокomпозиционного хитозан-кремнеземного сорбента(ГКХЗКС) основано на включении природного полимера крабового хитозана в золь-гель процесс гидролитической поликонденсации полиэтоксисилоксанового(ПЭОС) олигомера. Из литературных данных известно, что реакции поликонденсации, протекающие при небольших скоростях, обычно проводят при повышенной температуре в интервале 100-300⁰С . Однако известно, что поликонденсация может протекать и при более низкой температуре, вплоть до комнатной. К ним относится гидролитическая поликонденсация тетраэтоксисилоксана(ТЭОС) и олигомера ПЭОС. Обычно поликонденсацию проводят в растворителе, инертном к реагирующим веществам. Следует отметить, что низкотемпературная поликонденсация имеет ряд преимуществ перед высокотемпературной: высокую скорость реакции и простоту аппаратного оформления. При этом скорость реакции гидролитической поликонденсации олигомера ПЭОС в присутствии основного катализатора (гидроксида аммония) настолько велика, что её практически невозможно измерить по убыванию концентрации исходных компонентов. По этой причине кинетика процесса изучалась нами по накоплению целевого ГКХЗКС.

Для определения оптимальных условий синтеза ГКХЗКС было проведено исследование по выяснению влияния соотношения исходных компонентов хитозан:олигомер ПЭОС, температуры и концентрации гидроксида аммония на выход целевого продукта. Полученные экспериментальные данные представлены в виде кинетических зависимостей накопления ГКХЗКС.

Показана кинетика изменения накопления ГКХЗКС в золь-гель процессе гидролитической поликонденсации олигомера ПЭОС в присутствии крабового хитозана при различных массовых соотношениях хитозан: олигомер ПЭОС.

Известно, что скорость реакции выражается как производное от концентрации (с) по времени (τ) для любого вещества, участвующего в реакции. Для нашего случая в реакции: ХЗ + ПЭОС → ГКХЗКС каждое производное $\frac{dC_{xз}}{d\tau}$; $\frac{dC_{пэос}}{d\tau}$; $\frac{dC_{гкхзкс}}{d\tau}$ характеризует скорость реакции по исходным и полученным компонентам, соответственно, то есть скорость реакции можно представить в виде (1):

$$V = -\frac{dC_{xз}}{d\tau} = -\frac{dC_{пэос}}{d\tau} = \frac{dC_{гкхзкс}}{d\tau} \quad (1.)$$

При этом взятые исходные вещества расходуются, а конечной продукт реакции образуется в эквивалентных количествах, поэтому при определении скорости реакции графическим методом нет необходимости следить за изменением концентрации исходных взаимодействующих веществ

и достаточно проследить лишь за изменением накопления конечного продукта, для нашего случая ГКХЗКС. Тогда скорость реакции накопления целевого продукта можно представить в виде (2):

$$V = \frac{dC_{\text{ГКХЗКС}}}{d\tau} \quad (2)$$

В то же время скорость реакции можно выразить через $\text{tg}\varphi$, исходя из графика кинетической зависимости накопления продукта, по касательной от начала координат к кривой накопления конечного продукта, то есть (3)

$$V = \text{tg}\varphi \quad (3)$$

По найденным значениям $\text{tg}\varphi$ из графиков, построена зависимость скорости накопления ГКХЗКС от массовых соотношений хитозана к олигомеру ПЭОС (рис.2), из которой следует, что с увеличением содержания хитозана в рабочей смеси скорость накопления, снижаясь, стремится к стационарному состоянию в пределах соотношений от 0,035:1 до 0,05:1.

Температурная зависимость, определенная при 50, 60, 70 и 80⁰С носит также общий характер.

Из приведенных графиков следует, что по мере повышения температуры накопление ГКХЗКС увеличивается. При нахождении тангенса угла наклона касательной к каждой кинетической кривой накопления продукта при разных температурах можно получить зависимость изменения скорости накопления этих продуктов от температуры, из которой следует, что в начальный момент скорость накопления гибридного продукта изменяется в направлении достижения стационарности, которая практически сохраняется в интервале температур 55-75⁰С, затем по мере приближения к 80⁰С скорость накопления продукта монотонно растет и при достижении температуры 80⁰С резко возрастает.

Таким образом, приведенный интервал температур, соответствующий состоянию стационарности, является оптимальным, в частности, интервал 55-75⁰С. Оптимальный предел образования ГКХЗКС в зависимости от концентрации аммиака определяют через тангенс угла наклона касательных к кривым накопления продуктов во времени и показана зависимость скорости накопления ГКХЗКС от концентрации гидроксида аммония, из которой следует, что стационарное состояние достигается при концентрации аммиака ~ 2.75% и далее скорость накопления практически не меняется. Следовательно, оптимальной концентрацией гидроксида аммония является концентрация от 2,75 до 8 мас.%. Полученные результаты позволили разработать лабораторно – технологический регламент на получении аминофункционального полисахарид-кремнеземного нанокomпозиционного дисперсного пористого материала.

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ – КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ДОВЕРИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ К ПРОДУКЦИИ

маг. Курбонов Э., доц. Хамракулов М.
Ташкентский химико-технологический институт

Одним из условий повышения конкурентоспособности продукции и реализации товаров на мировом рынке является их соответствие требованиям международных норм, правил и законов, действующих в той или иной стране. Следовательно, содержанием сертификации является система мер и действий, подтверждающих соответствие фактических характеристик продукции требованиям международных стандартов, рекомендаций и других документов, действующих на мировом рынке или в стране – импортере данной продукции

На сегодняшний день принимаются меры по совершенствованию системы сертификации и подтверждения соответствия, в частности, принято постановление Кабинета Министров №683 от 16.11.2021 г., которым вносятся изменения в некоторые НПА в соответствии с Указом Президента №УП-6240 от 02.06.2021 г. «О кардинальном совершенствовании государственного управления в области технического регулирования», а также с Указом Президента №УП-6244 от 09.06.2021 г. «О дополнительных мерах по повышению промышленного потенциала регионов».

Согласно Указу Президента Республики Узбекистан «О кардинальном совершенствовании государственного управления в области технического регулирования» от 02.06.2021 г. № УП-6240 установлен порядок, в соответствии с которым:

— получение сертификата соответствия на продовольственную и сельскохозяйственную продукцию, требующую в обязательном порядке получения санитарно-эпидемиологического заключения, осуществляется на добровольной основе. При этом изготовители (производители), поставщики и продавцы данной продукции являются ответственными за обеспечение ее соответствия обязательным требованиям, установленным техническими регламентами и стандартами;

— начиная с 1 сентября 2021 года оценка соответствия отдельных видов продукции с низким уровнем риска проводится путем декларирования соответствия. При этом декларирование соответствия проводится без выдачи сертификата соответствия на основании протоколов испытаний, составляемых по результатам положительных испытаний после проведения полноценных испытаний продукции на основе требований технического регламента.

В частности, в постановление Кабинета Министров №43 от 30.01.2021 г. «Об утверждении перечней объектов оценки соответствия в Республике Узбекистан, соответствие которых подлежит подтверждению» вносятся изменения в название приложения №3 – «Продовольственные и сельскохозяйственные товары, на которые необходимо получить санитарно-эпидемиологическое заключение». Данный перечень теперь включает только продовольственные и сельскохозяйственные товары из 22 пунктов.

Приложение 4 «Продукция, которая должна быть сертифицирована на соответствие требованиям нормативных документов в области технического регулирования» включает перечень из 82 видов товаров (ранее 102 вида товаров).

Обязанность удостоверить соответствие требованиям нормативных документов в области технического регулирования не распространяется на следующие товары:

- при отсутствии действующего в Республике Узбекистан, аккредитованного органа по сертификации для оценки соответствия продукции на момент поступления заявки на сертификацию соответствия продукции;
- при производстве непродовольственных товаров – импортная продукция, не предназначенная для реализации на территории Республики Узбекистан, используемая для собственных нужд в качестве сырья, материалов и комплектующих;

- продукция, ввозимая для переработки на таможенной территории. В этом случае подтверждение соответствия не требуется при условии предоставления субъектом хозяйствования в таможенные органы (в том числе третьим лицам) гарантийного письма о том, что товары необходимы для нужд производства;
- продукция, бывшая в употреблении, за исключением охотничьего и спортивного оружия;
- продукция, ввозимая в качестве образцов для выставок, ярмарок, экспонатов и рекламных материалов;
- продукты, ввозимые в качестве образцов для испытаний и исследований для подтверждения соответствия, а также для межлабораторных сравнительных испытаний и другие.

Реформа системы стандартизации и сертификации в соответствии с мировой практикой рыночной конкуренции направлена на то, чтобы перенести основную ответственность за качество, безопасность произведенного товара с государства, государственных ведомств на производителя и продавца.

С этой целью предусмотрен постепенный переход от всеобщей обязательной сертификации продукции на соответствие требованиям государственных стандартов к более либеральной ее форме, отвечающей принципам свободной конкуренции, - декларированию продукции (ее качества, безопасности) самим производителем, а также продавцом.

Продукция в законодательно не регулируемой области может перемещаться внутри рынка без всяких препятствий, и при этом, к ней официально не предъявлены требования по установлению соответствия. Тем не менее, в контрактной ситуации, потребитель может потребовать у поставщика доказательство соответствия продукции определенным требованиям, например, соответствия конкретному стандарту или группе стандартов, соответствия специфическим требованиям, предъявленным самим потребителем (и в том числе – соответствия условиям контракта). В этом случае, сертификация третьей стороной также может выступать, как подтверждение выполнения условий, что будет зафиксировано в сертификате соответствия установленным потребителем требованиям.

Поставщик в законодательно не регулируемой области может проводить сертификацию своей продукции по собственной инициативе. При этом он запрашивает подтверждение соответствия своей продукции характеристикам, выбранным на свое усмотрение. Поставщик может запросить установление соответствия своей продукции определенным стандартам, определенным техническим параметрам, содержанию паспорта или рекламного материала на изделие и т. д.

Таким образом, одним из важнейших факторов повышения доверия потребителей к продукции является сертификация. Сертификация, в свою очередь, относится к числу наиболее эффективных способов повышения конкурентоспособности продукции и предприятия в целом.

Экономические преимущества сертифицированной продукции:

1. Если предприятие обладает сертификатом, свидетельствующим о безопасности своей продукции для окружающей среды, жизни и имущества, то это может рассматриваться потребителями как свидетельство высокого качества и конкурентоспособности данной продукции; в настоящее время наличие данного сертификата является нормативным условием обеспечения качества и конкурентоспособности продукции;

2. Если предприятие имеет сертификат на продукцию и (или) систему качества, то это во многих случаях может рассматриваться как необходимое условие заключения сделки и подписания контракта с иностранными партнерами, для которых наличие такого сертификата у партнера является нормой;

3. Если предприятие имеет сертификат качества на продукцию и (или) систему качества, это может положительно отражаться на контрактной цене продукции или услуг (способствует обоснованности завышения уровня цены);

РЕСПУБЛИКАМИЗ ЭКСПОРТ САЛОҲИЯТИНИ ОШИРИШДА, МАҲСУЛОТ СИФАТИНИ НАЗОРАТ ҚИЛИШ УСУЛЛАРИ

маг. Қодирова У.Э., к.ўк.Саматов А.А., доц. Ҳасанова Д.Ю.
Тошкент кимё-технология институти

Кўпгина халқаро ташкилотлар, яъни Европа Сифат ташкилоти, ISO стандартлаштириш халқаро ташкилоти томонидан XXI асрни - сифат асри, деб эътироф этилиши бежиз эмас. Аслида сифат - жамиятдаги меҳнатнинг юксак самараси кўрсаткичи, миллий бойлик манбаи ва энг муҳими, ижтимоий ва иқтисодий инқирозлардан чиқиш омилидир. “Сифат” тушунчасининг ўзи серқирра ва кўп ўлчамлидир. Унинг моҳияти ҳақидаги тасаввур эса, инсон тафаккури ривожининг турли даврларида ўзгариб борган. Сифатдан фойдаланиш ва уни ўрганиш мақсадига кўра, у фалсафий, ижтимоий, техник, иқтисодий, ҳуқуқий ва бошқа аспектларга эга бўлиши мумкин. Иқтисодий нуқтаи назардан, “истеъмол қилиш натижаси, ёки ўрганилаётган объектнинг истеъмол қиймати - сифатдир. Бир объектнинг сифатга эҳтиёжи бошқа объектнинг эҳтиёжидан фарқланиши сабабли, истеъмолчилар сифатни турлича баҳолашади. Иқтисодий тарафдан, сифатнинг эҳтиёжга қанчалик мослигини билиш муҳимдир.

“Маҳсулот” деганда меҳнат фаолияти жараёнининг моддийлаштирилган натижаси тушунилиб, у фойдали хоссаларга эга бўлади, аниқ ишлаб чиқариш жараёнларида олинади ва муайян жамоа ва шахсий характерли эҳтиёжларни қониқтириш учун мўлжалланади. Маҳсулотларнинг сифатига эътибор бериш эрампиздан аввалги 2150 йиллардан бери бошлаб қайд қилинган. Бу даврда савдо-сотик алоқалари маълум ҳудудлар чегарасидан чиқиб, халқаро миқёсда ривожлана бошлаган эди.

Ўтrockчилик пайдо бўлиши билан ҳамма учун мажбурий қоидалар ишлаб чиқилад бошлади, мисол учун Ҳиндистонда “Хаммурапи” кодекси амалга киритилган. Бобилнинг милоддан аввалги 1792-1750 йиллардаги шоҳи Хаммурапининг адолатпеша қонунлари мажмуи, ундан ҳам қадимроқ шоҳ Ур-Намму (милодан аввалги 2112-2094 йиллар)нинг қонунлари. Унинг 229-моддасида қурилган бинолар бузилса ва бундан одамлар ярадор бўлса ёки буюмларга зарар етказилса, қурувчи жарималарга тортилиши, бирон одам ўлганида эса қатл қилиниши белгиланган.

Бунга ўхшаш қоидалар Финикияликларда ҳам қўлланилган: аудитор (назоратчи)нинг сифат назоратида йўл қўйган хатоси учун қўли кесилган.

Қадимги Туркияда подшоҳ Боязиддин II Ихтисабининг «Бурса» қонунларида сифатсиз товарлар бўйича жазолар белгилаган.

Хитой императорлари, ишлаб чиқарувчи шахси ва товарнинг кейинги ҳаракати ҳамда қаерга ишлатилиши тўғрисида из қолдирилишини таъминлаш мақсадида, ишлаб чиқарувчилардан ўз маҳсулотларига муҳр босишларини талаб қилганлар. Агар товар белгиланган талабларга жавоб бермаса, ишлаб чиқарувчи ва сотувчига иқтисодий жазо қўлланилган. Бу ўзига хос стандартлаштиришнинг илк бор ёрқин намунаси.

Шу билан бирга таъкидлаш жоизки, маҳсулотларнинг сифатига бўлган талаблар фақат маҳаллий аҳоли томонидан ишлаб чиқарилган товарларга эмас, балки ҳамма учун бирдек амал қиларди.

Йиллар, асрлар ўтиб инсоният тараққий этиши билан унинг эҳтиёжлари ортиши талаблар ўзгаришига олиб келган. Сифат масалаларига ҳақиқий эътибор XIX асрдан шакллана бошлади. Бу даврдан бошлаб ишлаб чиқарувчилар ўз товарларига товар белгиси қўя бошлашган. Сифат тушунчаси бирон бир ҳужжатга битилганидан ва қўлланила бошланганидан сўнггина стандартлар келиб чиқа бошлаган.

Маҳсулот сифатини яхшилашга қаратилган бир қанча ташаббуслар товар ишлаб чиқариш ва савдо-сотик ривожланиши билан олға сурилган ва ҳаётга тадбиқ этила бошлаган. Биз улардан бири - «сифат тўғараклари»ни кўриб чиқамиз.

Сифат тўғараклари ишчилар, муҳандислар ва хизматчилардан ташкил топган ихтиёрий жамоа йиғилмаларидир. Уларнинг сони ва таркиби ишлаб чиқаришнинг эҳтиёжидан ва аниқ иш шароитларидан келиб чиққан.

Сифат тўғараклари корхона ходимлари томонидан ўзларининг мақсадлари ва вазифаларини аниқ билишга шароит яратади, ходимларни маҳсулотнинг сифатини юқори даражада таъминлашга сафарбар қилади.

Сифат тўғаракларининг асосий мақсади сифатни яхшилашнинг туб моҳиятини эар бир ходимга етказиш, технологик жараёнларни такомиллаштириш, меҳнатни ва ишлаб чиқаришни тўғри ташкил қилиш билан боғлиқ бўлган таклифларни жорий қилишдан иборат.

Тўғаракларда сифат назорати соҳасида ишлайдиган ходимларнинг малакасини ошириш, сифат назорати усулларини тарғибот қилиш, ҳар бир бўлинма цех миқёсида сифат назоратини такомиллаштириш, ишлаб чиқарилаётган маҳсулотнинг ишончлили ва чидамлилигини ошириш, юқори сифатли буюмларни ишлаб чиқаришни кўпайтириш, камчиликларни ва рекламацияларни бартараф этиш, меҳнат унумдорлигини ошириш, ишлаб чиқариш суръатини кўтариш, ресурсларни тежамкорлик билан сарфлаш каби масалалар асосий мақсад қилиб белгиланди.

Дунёнинг кўпгина мамлакатлари ўз маҳсулотларининг сифатини ошириш учун маълум тадбирлар, тажрибаларга суяниб ютуқларга эришган.

Японияда 60-йилларнинг бошида сифат тўғаракларига алоҳида эътибор берила бошлаган. Аҳолиси зич, ўзининг ер ости бойликларига эга эмас, саноати асосан ташқаридан келтириладиган ҳом ашёга ихтисослашган, ҳудудининг 70 фоизи тоғликлардан ташкил топган бу давлат II-Жаҳон урушидан кейин ўзининг ички ресурсларни жалб қилишга мажбур бўлди.

Биринчи сифат тўғараги «Sharp» корхонасида ташкил этилди. У даврда фирма граммофон учун игналар ишлаб чиқарар эди. Маҳсулотнинг сифатини ошириш ва маркетинг тадқиқотларни ривожлантириш натижасида корхона кенгайди ва экспорт учун маҳсулот чиқара бошлади.

СРАВНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К НАВЫКАМ И ЗНАНИЯМ СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ

маг Махмудова Х.Э., Расулов Б.А¹, проф., Хамракулов Г.Х.
Ташкентский химико – технологический институт, ООО «SMT»¹

Сертификации персонала - это сравнительно новая и динамично развивающаяся в Узбекистане, но общепризнанная в мире услуга, которая позволяет персоналу получить официальное, беспристрастное и независимое подтверждение его профессиональной компетентности, организациям подтвердить квалификацию сотрудников, тем самым повысив конкурентоспособность и имидж компании.

Услуга по сертификации персонала осуществляется согласно стандарту ISO/IEC 17024 «Общие требования к органам по сертификации персонала» и правилам Системы добровольной сертификации, основной целью которой является формирование критериев и оценочных средств для объективной оценки знаний и навыков персонала, требуемых рынком труда, с учетом национальных и/или международных стандартов на профессии, официальная, беспристрастная и независимая оценка компетентности, уровня знаний и навыков персонала в различных областях. В соответствии с законами Республики Узбекистан «[Об оценке соответствия](#)», «[О сертификации продукции и услуг](#)», [постановлением](#) Кабинета Министров Республики Узбекистан от 14 октября 2015 года № 292 «О мерах по реализации Закона Республики Узбекистан «Об оценке соответствия» был принят приказ об утверждении «Положения о порядке сертификации специалистов, претендующих на участие в области оценки соответствия в качестве персонала». Сертификация проводится в целях официального подтверждения компетентности специалиста для проведения работ по оценке соответствия в заявленной области. Заявители должны продемонстрировать удовлетворительный уровень компетенции в зависимости от должности

Менеджеры	<ul style="list-style-type: none">• Навыки разработки форм и документов СМ;• Навыки применения статистических методов для исследования процессов;• Навыки подготовки отчетов;• Навыки проведения расследования причин несоответствий и разработки корректирующих действий.
Аудиторы (эксперты)	<ul style="list-style-type: none">• Знание практик управления бизнесом;• Знание принципов, практик и техник аудита;• Знание специальных стандартов систем менеджмента/ нормативных;• Знание процедур по сертификации, согласно O'z DSt ISO/IEC 17021-1;• Языковые навыки;• Навыки ведения записей и подготовки отчетов;• Навыки подачи материала и проведения интервью.
Ведущие аудиторы	<ul style="list-style-type: none">• Знание практик управления бизнесом;• Знание принципов, практик и техник аудита;• Знание специальных стандартов систем менеджмента/ нормативных;• Знание процедур по сертификации, согласно O'z DSt ISO/IEC 17021-1.• Языковые навыки;• Навыки ведения записей и подготовки отчетов;• Навыки подачи материала и проведения интервью;• Навыки планирования аудита;

	<ul style="list-style-type: none"> • Навыки руководства группой в процессе аудита и подготовки заключения по результатам аудита; • Навыки проведения вступительного и заключительного совещания.
Для заявителей по системам менеджмента качества	<ul style="list-style-type: none"> • терминология и определения, связанные с менеджментом качества; • принципы менеджмента качества и их применение; • стандарты на СМК; • применение цикла PDCA и процессного подхода; • иерархии и взаимосвязей в структуре документации СМК; • области распространения СМК и применимости исключений; • инструментов, методов и техник, связанных с качеством, и их применение;
Для заявителей по системам экологического менеджмента	<ul style="list-style-type: none"> • Терминология в области окружающей среды и СЭМ; • Системы измерения параметров окружающей среды; • Мониторинг окружающей среды и методики измерений; • Экологические аспекты и воздействия; • Концепция жизненного цикла продукции и услуг; • Методы оценки характеристик окружающей среды; • Обязательные нормативные требования и стандарты СЭМ; • Обмен информацией; • Готовность к чрезвычайным ситуациям и реагирование на них; • Оперативный контроль и изменения в СЭМ; • Методы оценки рисков и возможностей СЭМ; • Особенности воздействия от различных экологических аспектов.
Для заявителей по системам менеджмента профессиональной безопасности и охраны труда	<ul style="list-style-type: none"> • Терминология в области охраны труда и СМПБОТ; • Стандарты на СМПБОТ; • Знание методов и практик идентификация опасностей на рабочих местах; • Знание методов и практик оценки рисков; • Понимание принципов и практик по идентификации потенциальных аварийных ситуаций • Методы мониторинга и отчетности по результативности профессиональной безопасности и охраны труда; • Понимание законодательных и других требований, относящихся к профессиональной безопасности и охране труда.

Таким образом, сертифицирую персонал, можно достичь следующих результатов:

- возможность получить независимую оценку качества подготовки, уровня компетентности, профессиональной пригодности работников;
- демонстрация соответствия профессиональным стандартам;
- постоянный мониторинг компетентности персонала;
- формирование позитивного имиджа;
- возможность продемонстрировать партнерам по бизнесу свою квалификационную надежность;
- признание квалификации и компетентности персонала в рамках интеграционных процессов мировой экономики;
- выполнение требований международных рынков труда;
- обеспечение психологической комфортности персонала и их мотивация;
- повышение внимания и уважения к сотрудникам предприятия;
- повышение востребованности и «стоимости» профессионалов на рынке труда.

УРУҒЛАР ВА ЭКИШ МАТЕРИАЛЛАРИНИ ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ХУДУДИГА ОЛИБ КИРИШ ТАРТИБИ

маг. Мирахмедов М., проф. Акбарходжаев З., Исмаилов Б.
Тошкент кимё-технология институти

Ўзбекистон Республикаси ҳудудига бошқа давлатлардан уруғлар ва экиш материалларини олиб келишга Ўзбекистон Республикаси Ўсимликлар карантини ва ҳимояси агентлиги берадиган импорт карантин рухсатномаси ҳамда экспорт қиладиган мамлакатнинг ўсимликлар карантини ва муҳофазаси бўйича давлат органлари берадиган фитосанитария сертификати ёки гувоҳномаси бўлган тақдирдагина рухсат этилади. Хориждан келтирилаётган уруғлар ва экиш материалларидан чегара масканида ўсимликлар карантини ва ҳимояси агентлиги инспекторлари томонидан Евроосиё стандартлаштириш, метрология ва сертификатлаштириш кенгаши томонидан тайёрланган ҳамда Ўзстандарт агентлигининг 2020 йил 20 мартдаги 05-1135-сон қарори билан тасдиқланган “Ўсимликлар карантини - Карантин фитосанитария текшируви ва лаборатория тадқиқотлари учун карантин остидаги маҳсулотлардан намуна олиш усуллари ва меъёрлари” давлатлараро ГОСТ 12430-2019 стандарти бўйича намуналар олинадиган ва уларни экспертизадан ўтказиш учун махсус карантин лабораториясига манзил кўрсатилган ҳолда юборилади.

Экиш учун келтирилаётган уруғлар ва экиш материалларининг намуналари карантин лабораторияларида уч кун ичида экспертизадан ўтказилади. Бир ва икки йиллик ўсимлик уруғлари интродукция карантин кўчатзорларига юборилади ва у ерда бир йил давомида яширин формадаги карантин зараркунанда, касалликлар ва бегона ўтларни аниқлаш бўлими кузатуvidан ўтказилади.

Кўп йиллик ўсимлик ниҳоллари интродукция карантин кўчатхоналарда уч йил давомида карантин кузатуvidан ўтказилади. Карантин ҳолати ёмон ҳамда карантин хизмати қўйилмаган давлатлардан келтирилаётган уруғлар ва экиш материалларини республикамиз ҳудудига олиб кириш Ўсимликлар карантини ва ҳимояси агентлиги хулосаси асосида амалга оширилади. Жисмоний шахсларнинг қўл юкларида уруғлар ва экиш материалларини республика ҳудудига олиб кириш ҳамда почта жўнатмаларида юбориш тақиқланади.

Хориждан келтирилган ўсимлик уруғлари ва экиш материалларини ўсимликлар карантини давлат инспекцияси рухсатсиз тарқатиш ва сотиш мумкин эмас. Уруғнинг тозаланганлиги тўғрисида ҳужжати бўлмаса ва у кишдан олдин тозаланмаган бўлса уруғлик қайтариб юборилади ёки йўқ қилинадиган идишлар зарарсизлантирилади ва тозалиги ҳақида далолатнома тузилади. Интродукцион карантин кўчатзорларига келтирилган уруғлар шу йилнинг ўзидаёқ тўлиқ екилиши лозим. Хориждан келтирилиб экилган уруғлар ва экиш материаллари вегетация даврида мутахассислар томонидан доимий кузатиб борилади. Ҳар бир экин тури бўйича экилган майдон тўлиқ текширилади текшириш давомида ўсимликнинг ер усти қисми диққат билан ўрганилади. Ўсимликнинг ер ости қисмларида илдизи ва туганакларида карантин хашорат ёки касалликларни текшириб кўриш учун тупроқдан намуна олиниб карантин лабораториясида текширилади. Уруғлар ва экиш материалларида карантин зараркунандалар, касалликлар ва бегона ўт аниқланган тақдирда зудлик билан Ўсимликлар карантини ва ҳимояси агентлигига хабар қилиниши шарт. Агентликнинг давлат инспекторлари томонидан уларни зарарсизлантириш чораларини кўради. Агар зарарсизлантириш имконияти бўлмаса уруғлар ва экиш материаллари намунаси қайтариб юборилади ёки йўқ қилинадиган. Бу тўғридаги хулосалар юк эгасига маълум қилинадиган. Уруғлар ва экиш материаллари ўрганилаётган майдондаги илмий тадқиқот институт раҳбарлари карантин томонидан кўрсатилган барча чора-тадбирларни бажарилишини таъминлаши шарт ва улар хориждан келтирилган уруғлар ва экиш материалларининг сақланиши учун жавобгар ҳисобланади. Маҳаллий уруғлар ва экиш материалларини республикамиздан олиб чиқишга Ўсимликлар карантини ва ҳимояси агентлиги томонидан берилган карантин фитосанитар сертификат бўлгандагина рухсат этилади.

Республикамиз худудидан транзит бўлиб ўтаётган уруғлар ва экиш материаллари гермитик идишларда ёпилган ҳолатда бўлиши ва тегишли карантин ҳужжатлари билан таъминланган бўлиши лозим. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 13 октябрдаги “Ўсимликлар карантини бўйича давлат хизмати фаолиятини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-4861-сон қарорининг 16 д бандида Давлат божхона қўмитаси ҳамда Ички ишлар вазирлигига “Ўздавқарантин” инспекцияси талабларидан келиб чиқиб, 2020 йил декабрдан бошлаб йилига 5 тадан ўсимликлар карантини саҳасидаги “детектор-хизмат ит”лари ҳамда 5 нафардан кинологлар тайёрлаб бериш вазифаси юклатилган. Ўсимликлар карантини чегара масканлари, дарё портлари, темир йўл ва аэропорт вакзалларида фаолияти йўлга қўйилган “детектор-хизмат ит”лар мамлакатимизга олиб кирилиши тақиқланган мева ҳамда сабзавот уруғларини ҳар қандай жараёнда аниқлай олиш қобилиятига эга бўлиб, Ўсимликлар карантини ва ҳимояси тизимидаги хизмат итлари ҳозирда 8 турдаги ўсимлик уруғларини топа олади.

Т/р	Маҳсулот номи
1.	Жўхори уруғи
2.	Бугдой уруғи
3.	Чигит уруғи
4.	Картошка уруғи
5.	Узум кўчати
6.	Бодом кўчати
7.	Шафтоли кўчати
8.	Ўрик кўчати

Жорий йилнинг феврал ойига қадар Ўсимликлар карантини чегара масканлари, дарё портлари, темир йўл ва аэропорт вакзаллари орқали 1000 (минг)дан ортиқ ҳеч қандай ҳужжатларсиз мева ҳамда сабзавот уруғларини Ўзбекистон худудига олиб кириш ҳолатлари аниқланиб келмоқда. Айтиш лозимки, бугунги кунда Ўсимликлар карантини чегара масканларида “детектор-хизмат ит”лари инспекторларга яқин кўмакси сифатида самарали хизмат қилмоқда ва кўплаб қонунбузарлик ҳолатларини фош этмоқда.

Ҳусусан, ТК 368 рейс билан Туркия давлатидан учиб келган "Nursit Asiye" исмли йўловчининг қўл юки ва багажлари карантин кўригидан ўтказилганда багажлардан 189 дона банан кўчати борлиги аниқланди. Тошкент вилояти “Яллама ЎКЧМ” орқали Қозоғистон Республикасидан Ўзбекистон Республикасига кириб келаётган автотранспорт воситаси белгиланган тартибда карантин кўригидан ўтказилди. Кинолог инспектор томонидан детектор-хизмат ити орқали ўтказилган кўрик давомида автотранспортда ҳеч қандай ҳужжатларсиз 126 кг миқдорда арпа маҳсулоти борлиги, Қозоғистон Республикасидан Ўзбекистон Республикасига кириб келаётган қишлоқ хўжалиги машинасида 104 кг миқдорда маккажўхори уруғи борлиги, Россия Федератциядан Ўзбекистон Республикасига кириб келаётган юк машинасида 8.05 кг миқдорда маккажўхори, 3.50 кг кашнич уруғлари ҳамда Қозоғистон Республикасидан Ўзбекистон Республикасига кириб келаётган юк машинасида эса 10 кг миқдорда бугдой қалампири, манзарали гуллар ва кўкат уруғлари борлиги аниқланди.

Шундан сўнг инспектор томонидан мазкур карантин остидаги маҳсулотни олиб кўйиш тўғрисида далолатнома тузилади ва маҳсулотдан намуналар олинди, Марказий фитосанитария лабораториясига юборилади. Лаборатория текширувидан сўнг намуналар тегишли тартибда йўқ қилинади.

Адабиётлар

1. Кимсанбаев Х.Х., Муродов Б.Э., Сулаймонов О.А., Яхёев Ж.Н. Ўсимликлар карантинида фитосанитар назорат – Т.: FAN ZIYOSI .2021, 350 б.
2. Шералиев А., Ўлмасбоева Р.Ш. Қишлоқ хўжалик ўсимликларининг карантини. Ўқитувчи. 2008.
3. Ўсимликлар карантини тўғрисида – Ўзбекистон Республикасининг қонуни Тошкент ш., 2018 йил 9 июль, ЎРҚ-484-сон.

TOVAR VA BOZOR HAMDA FUNKSIONAL TAMOYILLARIDA MARKETING XIZMATI XUSUSIYATLARI

mag. Mirzaev A. dots.Hasanov R.S.
Toshkent kimyo-texnologiya instituti

Iq'tisodiyotni rivojlantirish va liberallashtirish asosida albatta tarkibiy o'zgartiishlarni chuq'urlashtirish, milliy iq'tisodiyotning yetakchi tarmoq'larini modernizatsiya va diversifikatsiya qilish hisobidan uning raqobatbardoshligini oshirish masalasi turadi.[1]

Bozor iqtisodiyotiga o'tish, ichki va tashqi savdo sharoitining muttasil o'zgarib borishi bozor munosabatlariga o'tish shart sharoitini, uning o'ziga xos xususiyatlarini atroflicha o'rganishni taqozo etmoqda. Shu sababli olim va mutaxassislar marketing nazariyasi va amaliyotiga, ishlab chiqarishni tashkil etish va takomillashtirishning yangi shakl va usullariga qiziqishi tobora ortib bormoqda. Pirovard maqsadda bozorni, tayin bir iste'molchini ko'zlash, raqiblar va raqobat usullarini puxta o'rganish yutuq va barqarorlik garovi bo'lib bormoqda. Bozor talabini yaxshi bilish korxonaga mahsulotni rejalashtirish, loyihalash, yaratish va ishlab chiqarishni xaridor talabiga muvofiq ravishda aniq amalga oshirish imkonini beradi.[2]

Marketing an'anaviy savdo – sotiq usullaridan farqli o'laroq aniq maqsadlarni ko'zlaydi, xo'jalik vazifalarini esa yaqqol ifodalaydi: korxonada shunday sifatli mahsulot tayyorlashi lozimki, uni sotish qulay bo'lsin. Darxaqiqat, mahsulot ishlab chiqarilgani bilan u albatta foyda keltiradi degan ma'noni hali aslo bildirmaydi. Ilgari xo'jalik raxbarlarining vazifasi asosan jami resurslarini ishlab chiqarish talablari bilan muvofiqlashtirishdan iborat edi, ya'ni korxonada o'zi xoxlagan mahsulotni ishlab chiqarar va hamma e'tiborini uni sotishga qaratar edi. Marketingning maqsadi esa bozorning mavjud va kelgusida ehtimol tutilgan imkoniyatlarini aniqlash va sifat jihatidan to'g'ri baholashdan, so'ngra unga tayanib butun kuchni o'z mahsulotiga bo'lgan qiziqish va ehtiyojni kuchaytirishga, shuningdek ko'rsatiladigan tegishli xizmat turini tanlash imkonini yaratgan holda mahsulotni sotishga qaratishdan iboratdir.

Tovar strukturasi quyidagi hollarda samaraliroq bo'ladi: a) firma tomonidan chiqariluvchi har bir tovar o'rovi, reklama va sotuviga talablar bir-biridan sezilarli farq qilsa; b) har bir tovar bo'yicha sotuv hajmi mazkur tovar bo'yicha marketing bo'limini tashkil qilish xarajatlarini oqlaydigan darajada bo'lsa

Tovar tamoyili bo'yicha marketing bo'limini tashkil etishning kuchli va zaif tomonlari

Kuchli tomonlar	Zaif tomonlar
Korxonada ishlab chiqaruvchi barcha tovar assortimentining to'liq marketingi. Barcha tovar nomenklaturasi bo'yicha istiqbolli asosiy iste'molchilarni aniqlash va talabni kompleks ravishda o'rganish imkoniyati.	Bo'limning har bir xodimiga belgilab qo'yilgan majburiyatlar doirasining kengligi (mahsulot strategiyasini ishlab chiqish, tovar harakatlanishi sxemasi, sotuv, sotuvni rag'batlantirish, reklama)

Marketing bo'limini tovar tamoyili bo'yicha tashkil etishning asosiy kamchiligi har bir xodim bajarishi lozim bo'lgan vazifa va majburiyatlarning ko'pligi bo'lib, buni tovar va funksional tamoyil bo'yicha tashkil qilish bilan yo'qotish mumkin bo'ladi. Marketing bo'limini tovar-funksional tamoyil bo'yicha tashkil etish funksional va tovar yondashuvlarining uyg'unlashuvi bo'lib, bunda bo'limning barcha xodimlari belgilangan tovar guruhi bo'yicha o'zlari uchun belgilangan vazifalarni bajarishda hatti-harakatlarini muvofiqlashtirib boradilar. Marketing bo'limini bozor tamoyili bo'yicha tashkil qilish bu bo'limdagi ayrim shaxs yoki guruhlar majburiyatlarini alohida bozorlar bo'yicha taqsimlashdir.

Shunday qilib, korxonada marketing bo'limini tashkil etishning har biri o'z kuchli va zaif tomonlariga ega bo'lgan ko'plab variantlari mavjud. Marketing rejalarini amalga oshirishda ko'p hollarda ishlab chiqilgan reja va dasturlardan chetga chiqish kuzatiladi, shu sababli marketing bo'limi tadbirlar rejasiga kiritilgan vazifalarning bajarilishi muntazam nazorat qilib borishi zarur. Funksional yondashuv bo'limdagi ayrim shaxs yoki shaxslar guruhining bo'limga topshirilgan alohida lokal yoki umumiy (qo'shma) funksional vazifalari uchun javobgarlik tamoyili bo'yicha tuzilgan. Bunday yondashuv korxonaning ishlab chiqarish-savdo funksiyalari bir xil va doimiy bo'lgan hollarda samaradorligi yuqori, biroq faoliyat shakllari o'zgargan yoki tubdan yangi muammolarni hal qilish, bozorda o'zgarib turuvchi vaziyatga tezlik bilan javob berishda uning samaradorligi kam bo'ladi. Mazkur shakldan bir xil yoki cheklangan turli mahsulotlar ishlab chiqaruvchi va ularni mahalliy bozorda (bozor segmentida) sotuvchi kichik firmalar foydalanadi. Biroq yirik, o'ziga xos asbob-uskuna va qurilmalar ishlab chiqaruvchilar ham marketing bo'limini tashkil qilishning mazkur usulini qo'llaydilar.

Funksional tamoyil bo'yicha marketing bo'limini tashkil etishning kuchli va zaif tomonlar

Kuchli tomonlar	Zaif tomonlar
Boshqaruvning oddiyligi: har bir bajaruvchining majburiyatlari boshqalar bilan kesishmaydi. Har bir xodimning majburiyatlar tarkibi bir xil tariflanishi. Marketologlarning funksional ixtisoslashuv imkoniyati ularning malakasi o'stirish omili sifatida. Ayrim funksional	Chiqarilayotgan mahsulot nomenklaturasi o'sishi bilan sifatining pasayishi. Firma faoliyatining noan'anaviy shakl va yo'nalishlarini izlab topish mexanizmlarining yo'qligi. Ayrim funksional uchastkalar o'rtasidagi raqobat — mahalliychilik, firmaning umumiy manfaatlari uchun emas, balki

Adabiyotlar

1. Мирзиёев Ш.. 2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича ҳаракатлар стратегиясини Халқ билан мулоқот ва инсон манфаатлари йили да амалга оширишга оид Давлат Дастурини ўрганиш бўйича илмий рисола. Тошкент.Ўзбекистон.2017.
2. Solovov B.A., Meshkov A.A., Musatov B.V. Marketing: Uchebник.-M.: INFRA-A, 2010.-336s.

ISHLAB CHIQRISHGA OID TOVARLAR MARKETINGINING O'ZIGA XOS – XUSUSIYATLARI

**mag. Mirzaev A., dots. Hasanov R.S.
Toshkent kimyo-texnologiya instituti**

Sanoat tovarlari marketingi ham iste'mol tovarlari marketingi singari prinsplar, vazifalar va strukturaga ega. Shu sababli sanoat tovarlari marketingini o'tkazishning ayrim xususiy tomonlarigina yoki ishlab chiqarish vositalari yani tovarni yaratish, moddiy texnik ta'minoti tizimining faoliyat ko'rsatish masalalariga, xususan, logistikaning asosiy tushunchalariga etibor qaratamiz. Iste'mol tovarlari bilan ishlab chiqarish vositalari tovarlari marketingi o'rtasida prinsplial farq aholi talabining sabablarini o'rganishdadir.(1,2) Ishlab chiqarish vositalari xaridorning talabini belgilaydigan asosiy omillar guruhi – bu iqtisodiy omillar hisoblanadi. U yoki bu jihozlar turini sotib olishning iqtisodiy maqsadga muvofiqligini belgilaydigan eng muhim omil kapital sarf birligiga tog'ri keladigan, jonli mehnat, material yoki energiyani tejash hisobiga erishiladigan foydadorlikning oshuvi hisoblanadi. Ko'p xollarda arzon jihozlarni qo'llashga qaraganda qimmat jihozlarni ishlatish foydaliroq bo'lib chiqadi, chunki mehnat unumdorligining o'sishi yoki xom ashyo va materiallarni tejash amortizatsiya xarajatlaridan ortib ketadi va uni bir necha bor qoplaydi. Talabning ikkinchi ko'rsatkichi materiallar, mashina va jihozlar qiymati, ularni kamaytirish hisobiga xaridor kompaniya o'z savdo harakatlarida foydadorlikni oshirishga yoki bozor hissasini kengaytirish maqsadlarida mahsulot narxini pasaytirishga imkoniyat topadi. Iqtisodiy omillar bozorining u yoki bu segmentida yanada mukammalroq mashina va uskuna jihozlar ko'rinishidagi ilg'or texnologiyaga bo'lgan talabni ham belgilaydi.

Zamonaviy ishlab chiqarishga ega bo'lgan yuksak texnologiyali kompaniyalar texnologiya sikli uzluksiz davom etadigan tarmoqlarning, shuningdek ishlab chiqarish quvvatlarini jadal yangilash yoki kengaytirishni amalga oshirayotgan buyurtmachilarning bir maromda, sifatli mahsulot olishga bo'lgan ehtiyojlari nihoyatta katta. Aksincha, texnologiya sikli uzoq davom etadigan, nisbatan katta xom ashyo va material g'amlamalarini barpo etishni talab qiladigan an'anaviy ishlab chiqarish sohalarida mahsulot yetkazib berish sifati va maromiga talab nisbatan past.

Hozirgi davrda talab negizlarini, ayniqsa mashina va jihozlar xaridorlari talabini izohlashning eng muhim omillaridan biri tovar yetkazib berishning butligi hisoblanadi. Yangi tovar ishlab chiqarish sohalarining rivojlanishi ishlab chiqarish vositalari xaridori firmalarning but jihozlarni injinereng xizmatlari bilan birga yetkazib berishga bo'lgan ehtiyojlari evolyutsiyasi bilan bog'liq.

Ishlab chiqarish vositalari marketingining yana bir o'ziga xos tomoni – yangi tovarni yaratishdir. Hamma zamonlarda ham jahon bozorida “bozordagi yangilik” dan iborat tovarni eksport qilish foydali hisoblanadi. Bunday tovar yo iste'molchiga mutlaqo yangi ehtiyojni qondirish ochib beradi yoki ma'lum bo'lgan odatdagi ehtiyojni qondirishning sifat darajasini yangi bosqichga ko'taradi. “Bozordagi yangilik” dan iborat tovarlar korxonalar tijorat muvaffaqiyatining kalitidir. Bunday tovarlarni sotadigan firmalar monopol narxlar belgilash va tarmoq bo'yicha o'rtacha normaga qaraganda ancha yuqori foyda normasi olish imkoniyatiga ega bo'ladi.

Yangi tovarni yaratish va uni ishlab chiqarish quyidagi ketma – ket bosqichlardan iboratdir:

- Yangi tovar haqidagi firmalar, g'oyalarni shakllantirish.
- G'oyani baholash.
- Mahsulot konsepsiyasini va uni testlashni rivojlantirish.
- Iqtisodiy tahlil.
- Mahsulotning tajriba nusxasini tayyorlash va uni testlash.
- Tovarning sinov to'pini ishlab chiqarish va bozorni testlash.
- Yangi mahsulotlar savdosini tahminlash.
- Yangi mahsulotni yalpi ishlab chiqarish va sotish.

Yangi tovarni yaratish uchun bozorning istiqboldagi talablariga eng to'liq javob beradigan bir g'oyani tanlab olish uchun o'rta hisobda 60 ga yaqin g'oyani o'rganib chiqish zarur.

Yangi mahsulot foydalanuvchilarga ma'lum muddatga berilib sinab ko'riladi. Agar sinov ijobiy natija bersa, mahsulotni cheklangan miqdorda ishlab chiqarish va sotishga kirishiladi. Mahsulotning yaroqliligini belgilaydigan eng to'g'ri sinov faqat bozor orqali amalga oshiriladi.

Sinama to'pni ishlab chiqarish va sotish jarayonida mahsulotning o'zi ham, marketing tizimining boshqa tarkibiy qismlari ham sinaladi. Har qanday bozor sinovida eng murakkab muammo bu sinov natijalarini aniqlashdir. Yangi mahsulotga beriladigan bozor bahosi natijalaridan biri shundan iboratki, bu mahsulotning bozorga kirishi ma'lum o'zgarishlarga olib keladimi va uning miqyoslari qanday – degan savolga aniq javob olinadi.

Bozor sinovlari yakunlariga ko'ra, yangi mahsulotni sotish bashorati rejasi tuziladi va yangi tovarni yalpi ishlab chiqarish to'g'risida bir to'xtamga kelinadi, yoxud mahsulotni yanada takomillashtirish masalasi qo'yiladi, ba'zan esa hatto bu boradagi jami tadbirlarni to'xtatish haqida ham qaror qaqbul qilinadi. Har bir yangi tovarni (yoki takomillashtirilgan eski tovarni) bozorda muvaffaqiyatli sotish qanchalik muhim bo'lmasin, hozirgi zamon korxonasining, shu jumladan ishlab chiqarish miqyosida behad ulkan, zamonaviy marketingga asoslangan korxonaning qiziqishini shu bilangina cheklab bo'lmaydi. Amaliyot shuni aniq ravshan ko'rsatadiki, axborot asrida umuman prinsipial yangi mahsulotni yaratish emas, balki yangi sanoat tarmog'ining shakllanishini boshlab beradigan yangi mahsulot va xizmat turlarini barpo etish hal qiluvchi ahamiyatga ega. Faqat shunday holatdagina korxonada yirik investitsiya dasturlarini amalga oshirishda ishlab chiqarish xarajatlarining maqbul miqyosiga va xatar darajasini pasaytirishga bemalol umid bog'lash mumkin.

Adabiyotlar

1. Dj. O. Shonessi Konkurentniy marketing: strategicheskii podxod Per. s angl./Pod red. D.O Yampolskoy.- SPb.: Piter, 2012.-864s.

2. Egorova V.N. Teoriya i praktika sovremennogo marketinga: Polniy nabor strategiy, instrumentov I texnik. /Per s angl Piter Cheverton.-M.:Fair-Press, 2012.-608s.

ЎЗБЕКИСТОН ҚАРХОНАЛАРИГА СИФАТНИ БОШҚАРИШ ТИЗИМИНИ ЖОРИЙ ЭТИШ

Маг. Мусурманов Э.Н., проф. Рахимов Д.А.
Тошкент кимё-технология институти

Давлатнинг мавжуд ички ишлаб чиқариш имкониятлари аҳолининг доим ўсиб бораётган турли эҳтиёжларини тўлиқ қондира олмайди, чунки инсонларнинг табиати эҳтиёжларнинг ранг-баранглигини келтириб чиқаради, бу эса маҳсулотларнинг айрим турлари маҳаллий корхоналар томонидан ишлаб чиқарилса ҳам, чет мамлакатлардан шу турдагисини олиб келишга ундайди ва давлатни бошқа давлатлар билан иқтисодий муносабатларга киришишига олиб келади. Маҳаллий ишлаб чиқаришнинг кучлилиги эса рақобатда устунликка олиб келиб, барқарор ривожланишга ижобий таъсир кўрсатади. Ўзбекистоннинг ташқи иқтисодий фаолиятини муваффақиятли, кенг қамровли ҳамда узоқ келажакка йўналтирилган ривожлантиришнинг юртбошимиз томонидан белгилаб берилган йўллари - ишлаб чиқаришни маҳаллийлаштириш ва диверсификациялаш, импортни босқичма-босқич камайтириш, экспортда тайёр маҳсулотнинг улушини кўпайтиришдир. Чет давлатлар билан иқтисодий муносабатларда бўлиш икки томонлама манфаатли савдо-сотиқ олиб боришни назарда тутаяди ва бунда ташқи савдо балансига эришиш - муносабатларнинг мустаҳкам ва порлоқ бўлишини таъминлайди. Тадқиқотда сифатли ва экспортбоп маҳсулот ёки хизматлар мажмуасини таклиф қила олишга қодир корхонага айланиш йўлидан бири – сифатни бошқариш тизимларини жорий этишнинг аҳамиятини ўрганиш белгиланган. Самарали сифатни бошқариш тизимининг мавжудлиги корхоналарда кечаётган ишлаб чиқариш жараёнларини чуқурроқ таҳлил қилишга имконият яратиш, бозор талабларига мос равишда ривожланиш учун пойдевор бўлади. “Маҳсулотни стандартлаш ва сертификациялаш халқаро тизимига изчиллик билан ўтишни ташкил қилиш Ўзбекистон иқтисодиётини жаҳон иқтисодий ҳамжамиятига кенг қўламда уйғунлаштириш учун иқтисодий ҳамда ташкилий-ҳуқуқий шарт-шароитларни яратиш имконини беради.” Ривожланган давлатларнинг ишлаб чиқариш соҳасидаги ютуқлари устидан олиб борилган таҳлиллар, улар кўп ҳолларда, сифатни бошқариш тизимлари – сифат менежменти масаласига эътиборнинг кучлилиги натижасида келиб чиқаётганлигини кўрсатмоқда. Ишлаб чиқаришда ушбу давлатларнинг ютуқларини тадбиқ қилиш маҳаллий маҳсулот ва хизматларни яратиш тизимини қайтадан кўриб чиқишни тақозо этади. Сифатни бошқариш тизимларининг жорий қилинганлиги - давлат эҳтиёжлари учун маҳсулот харид қилишда, четдан инвестиция киритишда, молия-кредит муассасалари томонидан маблағ ажратишда, фонд бозорига киришда ва тендер ҳамда ким-ошди савдоларида асосий талаблардан бири бўлиб қолмоқда. Халқаро стандартлаштириш ташкилоти (ISO)нинг 2000 йилда бўлиб ўтган «Мингйиллик» конференциясида *XXI-аср - «сифат асри»* деб номланиб, ISO 9000 туркумли стандартларни жорий қилиш - жаҳон эволюциясининг сифатга йўналтирувчи ва ривожлантирувчи кучи сифатида тавсия этилди. Африканинг Зимбабве ва Мали, Осиёнинг Бангладеш ва Бутан, Жанубий Американинг Колумбия ва Суринам каби ривожланишда орқада қолаётган давлатларида ҳам ишлаб чиқарувчилар ўз маҳсулотларига ISO стандартига мувофиқлиги тўғрисида белгини қўйишга интилишмоқда, демак бу бозорнинг талаби ва даврнинг тақозоси ўрганишлар натижаси мамлакатимизнинг айрим соҳалари ва республика миқёсида фаолият олиб боровчи корхоналарида сифатни бошқариш тизимларининг етарли даражада сингдирилмаганлиги миллий иқтисодиётнинг ривожланиш темпларига салбий таъсир қилувчи омил бўлиб қолаётганлигини кўрсатмоқда. Сифат - том маънода фақатгина маҳсулот ёки хизматнинг сифати бўлибгина қолмай, балки корxonанинг нуфузи, келажаги ва унга бўлган ишончни шакллантирувчи омил бўлиб бормоқда. Юқоридагилардан келиб чиққан ҳолда, таъкидлаш жоизки, халқаро стандартлар асосида сифатни бошқариш тизимларини корхоналаримизда кенг тадбиқ қилиш билан боғлиқ муаммоларни ҳал этиш орқали экспорт салоҳиятимизни ошириш келажакимизнинг устувор йўналишларидан бирига айланмоғи даркор.

METHODS FOR ASSESSING THE ECONOMIC SECURITY OF AN ENTERPRISE

Bak. Mukhammadiev N.I., teacher Tokhirov.A.T. teacher Djumaniyozova.M.R
Tashkent chemical-technological institute

The problem of the security of economic activity is typical for systems of various levels and is associated with the processes of accumulation, consumption and reproduction of resources, and also implies the possibility and peculiarity of one's own goal-setting and management. The balance of internal and external conditions for the existence of an economic system allows it to realize the interests of current and future development. The impossibility of restoring the balance and equilibrium of the system in the autoregulation mode causes the need for control. The presence among the external conditions of economic competition, market uncertainty and commercial risk leads to the need to create a system of economic security. It makes sense to consider the phenomenon of "economic security of an enterprise" directly through the entrepreneur's perception of this category, taking into account that he, at the stage of entrepreneurial choice, evaluates potential risks and threats, as well as his ability to counteract or level them. Of great importance for the entrepreneurial choice is the security of the business environment itself, which affects the economic security of the enterprise, causing a certain level of external threats and challenges.

A number of enterprise managers and business representatives still do not understand the essence of the category "economic security of an enterprise" and do not see the point in the practical application of methods for its assessment to develop management decisions regarding the functioning and development of a particular business entity. Moreover, very debatable questions remain unresolved, on the one hand, about methods for diagnosing threats that determine economic security, and on the other hand, about methodological approaches to assessing its level.

Each economic entity, regardless of the level of management, independently makes decisions regarding the use of resources and ensuring successful functioning and development in order to improve its competitive position in the economic space. Competition in conditions of limited economic resources is an immanent property of a market economy, hence the need to ensure economic security at any level of management. Conceptual approaches to defining the essence of the category "economic security" can be systematized within the framework of four targets summarized in a number of scientific papers:

- the state of protection from threats [1];
- the state of efficient use of resources [2];
- ability to stable functioning and sustainable development [3];
- availability of competitive advantages and competitiveness [4].

It seems that the observed cases of using the concept of "economic security" for declarative or opportunistic purposes are not grounds for denying the use of this category at the enterprise level. At the same time, at each of these levels of the economic hierarchy, the concept of economic security expresses, first of all, the general that is inherent in it, acquiring a specific expression at each of them, due to the characteristics of different levels of management of economic systems. Thus, the economic security of an enterprise is considered, firstly, from the side of the general that is characteristic of the economic category "economic security", and secondly, from the side of the special that characterizes business entities at the micro level.

To build a system for the effective and safe development of an enterprise, it is necessary to ensure the clarity of the management mechanism through the interconnection of strategic, tactical and operational (current) plans with the general goal of the enterprise. However, in practice, there is often a partial or even complete failure to implement this enterprise management mechanism, which is associated with a conflict of interests of various social, economic and administrative entities.

Skillful management of the processes of functioning and development determines the effectiveness of enterprise management, safety and prospects for its development. The risks of a modern enterprise are associated with an increase in the complexity and cost of systemic monitoring of the market and administrative environment in the business microenvironment, which requires the

enterprise to significantly change its marketing and managerial activities, expand the circle of knowledge about the structure of its socio-economic and administrative-political environment. The main objective of such business protection measures is to prevent possible threats from the external environment and realize the potential of the company, building a long-term, sustainable system of relationships in the framework of interaction with other subjects of the business environment [5].

The assessment of the level of economic security of an enterprise is determined by comparing the actual values of the components with the threshold ones. To determine the threshold values at the micro level, a study of the dynamics of indicators over a long period or industry average indicators is used, if available, normative and recommended threshold values are applied. The currently published methods for assessing the level of economic security of an economic entity can be divided into two groups according to the method of presenting the results:

- assessment of the state of economic security in the form of a system of complex factors (functional components or determinants of economic security) factors separately;
- calculation of a single integral indicator that evaluates the economic security of the enterprise as a whole.

The second group of methods uses an integral indicator to assess the level of economic security of an enterprise, the calculation of which is carried out using various algorithms. Integral estimates of the level of economic security of an enterprise are determined, as a rule, using one of three main methods:

- additive models or calculation of the weighted average sum of components;
- stochastic regression models or multidimensional (vector or matrix) functions;
- multiplicative models or calculation of the geometric mean of aggregate estimates for individual components.

The most common in scientific sources is the following grouping of approaches to assessing the level of economic security of an enterprise:

- indicator approach;
- resource-functional approach;
- an approach based on the assessment of economic risks;
- a complex approach.

The choice of the method for assessing economic security in each case is carried out taking into account the goals and objectives of the assessment, the specifics of the enterprise, the availability of the necessary information and other objective factors. The list of economic security indicators is determined by each enterprise independently, depending on its specifics, management approaches used, and role in the industry. The effectiveness of determining the parameters of the threshold values of indicators directly depends on the reliability and quality of the information used. It should be noted that there is practically no clear justification that methods for assessing the level of economic security have advantages over proven, generally recognized methods of financial and economic analysis of an enterprise's activities. The use of these objective methods makes it possible to identify the underlying causes that negatively affect both the provision of economic security and the investment attractiveness of the enterprise.

References

1. Vozzhenikov A.V. The National Security Paradigm of Reforming Russia: a monograph. Moscow, EDAS-PAK Publ., 2000, 360 p.
2. Igonina L.L. [Economic security of Russia in the system of macroeconomic investment criteria]. *Natsional'nye interesy: priority i bezopasnost'* = National Interests: Priorities and Security, 2013, no. 2, pp. 49–57.
3. Tatarkin A.I., Kuklin A.A. [Changing the paradigm of region's economic security research]. *Ekonomika regiona* = Economy of Region, 2012, no. 2, pp. 25–39.
4. Gradov A.P., Il'in I.V. National Economic Security: Foundations of Analysis of Conditions and Counteraction to Threats. *Economics of Contemporary Russia*, 2005, no. 3, pp. 88–101.
5. I.V. Vyakina / *Economic Analysis: Theory and Practice*, 2020, vol. 19, iss. 5, pp. 835–859.

ПОЛИСАХАРИДЫ МЕСТНОГО *CYDONIA ABLONGA*

Маг. Наимова М.С., проф. Рахимов Д.А.¹, проф. Рахманбердыева Р.К.²

¹Ташкентский химико - технологический институт,

²Институт химии растительных веществ им. акад. С.Ю. Юнусова АН РУз

Исследованы полисахариды плодов и семян местного *Cydonia ablonga*. Известными методами были выделены водорастворимые полисахариды, пектиновые вещества и гемицеллюлоза. Для установления моносахаридного состава проводили полный кислотный гидролиз (2 н. H₂SO₄, от 8ч. до 48ч.), БХ (система: бутанол-пиридин-вода, проявитель анилин фталат) и ГЖХ (в виде ацетата нитрилов). Были идентифицированы в основном ксилоза. Моносахаридные составы проведены (табл.1).

Таблица 1 Выход и моносахаридный состав и физико – химические параметры местного *Cydonia ablonga*

<i>Cydonia ablonga</i>	Полисахариды	Выход, %	Соотношение моносахаридных остатков							
			Rha	Ara	Xyl	Man	Glc	Gal	UA	$\eta_{отн}$
Местный (плоды)	ВРПС	0.8	1.1	2.1	11.6	сл	4.7	сл	-	7.7
	ПВ	0.94							+	26.0
	ГМЦ	0.58							+	
Местный (семена)	ВРПС	5.8	1.0	1.8	12.7	сл	3.5	сл	-	20.1
	ПВ	7.1							+	19.2
	ГМЦ	4.5							+	

Выделенные водорастворимые полисахариды плодов и семян хорошо растворяются в воде, представляют собой порошки светло кремового цвета и растворяясь в воде образуют густой раствор с относительной вязкостью

$\eta_{отн}$ – 7.7 и 20.1мг/мл.

В пектиновых веществах $\eta_{отн}$ – 26.6 и 19.2.

ИЗУЧЕНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ГОССИПОЛОВОЙ СМОЛЫ

маг. Негматова М.Н., Ахунжанов К.А.
Ташкентский химико-технологический институт

В процессе производства хлопкового масла и жирных кислот в зависимости от технологии и способов выделения основных продуктов образуется множество вторичных продуктов и отходов. К таким отходам относится госсиполовая смола.

Глубокие превращения госсипол и продукт его неполного окисления претерпевают в производственном процессе дистилляции жирных кислот, осуществляемой при высокой температуре (220-240С⁰). Здесь значительное место занимают реакции полимеризации и конденсации производных госсипола между собой и полунасыщенными кислотами. В результате этой заключительной технологической обработки остается темной кубовой остаток, называемой госсиполовой смолы.

Госсиполовая смола представляет собой продукты конденсации и полимеризации госсипола и его превращения, образующего при извлечении масла, главным образом в процессе дистилляции жирных кислот и соапстоков.

Госсиполовая смола содержит в своем составе жирные кислоты, соединения фосфора, азота, определяющие ее перспективность для решения триботехнических задач. Высокие значения эфирных чисел свидетельствуют о наличии в госсиполовой смоле свободных жирных кислот в виде лактанов, а наличие азотосодержащих соединений - о возможности присутствия продуктов конденсации госсипола с белковыми веществами (табл.1).

Таблица 1

Показатели госсиполовой смолы по ГОСТ-18-114-83

Показатель	Первый вид	Второй вид
Внешний вид	однородная масса	вязко текучая
Цвет	от темно-коричневого	до черного
Кислотное число, мг КОН	70-100	50-70
Содержание золы, %	1,0	1,2
Содержание влаги, летучих веществ, %	4,0	4,0
Растворимость в ацетоне, %	80	70
Примерный состав госсиполовой смолы, мас. %:		
- жирные и оксигирные кислоты	52	52
- продукты превращения	36	36
- азотсодержащие соединения	12	12
Удельная масса, г/см ³	0,98 – 0,99	
Число омыления, мг КОН	от 80 до 130	

Состав и свойства госсиполовой смолы зависят от качества исходного сырья, соблюдения технологических режимов разложения жиров, глубины дистилляции полученных жирных кислот и других факторов.

Госсипол химически активен, проявляет ярко выраженные кислотные свойства, способен реагировать как фенольное, так и как альдегидное соединение.

Химический состав госсиполовой смолы неоднороден и до настоящего времени до конца не установлен. Основой госсиполовой смолы являются свободные жирные кислоты, полимеризованные жирные кислоты, а также госсипол и продукты его термического и химического превращения за счет поликонденсации с аминокислотами, углеводами и другими компонентами, присутствующими в хлопковом семени.

Молекула госсипола представляет собой шестиатомный диальдегидофенолгомолого 2,2 бинафтила:

В своих исследованиях мы использовали госсиполовую смолу Андиганского масложирового комбината (АМЖК), которая характеризовалась нижеследующими показателями (таблица 2).

Таблица 2.

Физико-химические характеристики госсиполовой смолы Андиганского масложирового комбината, ОСТ 18-114

Показатели	Значения показателей
Удельный вес раствора, г/см ³	0,99
Условная вязкость, по вискозиметру с отверстием 5 мм при 60 ⁰ С	95,00
Температура размягчения по кольцу и шару, ⁰ С, не ниже	13
Температура вспышки, ⁰ С	
Кислотное число, мг КОН	93,51-94,5
Молекулярная масса, рассчитанная по кислотному числу	620,6 – 624,8
Продукт окисления и превращениях госсипола, %	31-32
Растворимость в ацетоне, %	76,0 – 76,2
Жирные кислоты по числу полимеров смол, %	55,4 – 56,0
Число омыления, мг КОН	80-130
Содержание влаги и летучих, %	40

В госсиполовой смоле [1] обнаружено 12% азотсодержащих соединений 36% продуктов превращения госсипола и 52% жирных и оксигирных кислот, что подтверждено результатами исследований ИК-спектроскопическим методом анализа (рис.1).

Рис. 1. ИК-спектр термообработанной госсиполовой смолы

Как видно, в ИК- спектре [2] поглощения госсиполовой смолы – 1,1', 6,6', 7,7' – гексаокси 3,3'-диметил – 5,5' – диизопропил – 2,2' – динафтил – 8,8'1- диальдегид ($C_{30}H_{30}O_8$) обнаружены частоты при 3751, 3725, 3711, 3670, 3648, 3628, 3608, 3357, 2923, 2853, 1712, 1645, 1634, 1557, 1464, 1456, 1377, 1280, 1110, 967, 842 и 723 cm^{-1} .

Вещество растворима в большинстве органических растворителей, практически нерастворимо в воде.

Омыленной щелочной госсиполовой смолы, возможно, будет, применять как:

1. Гидрофобизатор для олеофилизации стенок скважин;
2. Смазывающая добавка к буровым растворам;
3. Стабилизатор глинистых суспензий (расход 5-10% от объема раствора);
4. Поверхностно-активное вещество – пенообразователь промывочных жидкостей на водной основе;
5. Реагент для получения мицеллярных растворов для капремонта нефтегазовых скважин.

Полученные нефтяные и эмульсионные растворы на основе продуктов омыления госсиполовой смолы, возможно, будет применять для предотвращения набухания стенок скважин и диспергирования шлама.

Таким образом, изучение *госсиполовой смолы* показывает, что она содержит в своем составе свободные жирные кислоты в виде лактанов, соединения азота и фосфора. Эти соединения обладают высокими противоионными, противозадирными, антиокислительными и антикоррозионными свойствами.

Литература

1. Жуманиязов М.Ж., Курамбаев Ш.Р., Жуманиязова Д.М.. Изучение физико-химических характеристик госсиполовой смолы и её модифицированных форм //Молодой ученый. - 2014. - № 21 (80). - С. 157-160.
2. Никаниси К.. Инфракрасные спектры и строение органических соединений. - М.: Мир, 1965. -180 с.

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В СИСТЕМЕ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ.

Маг. Отабоев Р., проф Хамракулов Г.Х.
Ташкентский химико-технологический институт

Требования потребителей услуг гостиницы (посетителей), конечно, являются самыми важными с точки зрения улучшения бизнес-процессов, успеха и процветания гостиницы на рынке. Тем не менее, мы отдаем себе отчет, что оценка качества гостиничного обслуживания не ограничивается мнением потребителей, хотя и составляет основную его часть, в том смысле, что оценка степени удовлетворенности потребителей является главным информационным сигналом для улучшения тех или иных процессов гостиницы.

Рассмотрим несколько современных подходов оценки удовлетворенности потребителей, чтобы использовать их наиболее рациональные подходы в гостиницах.

Одним из них является модель качества К.Гронруза. По его мнению, воспринятое качество услуги определяется как соотношение ожиданий потребителя и восприятия полученной услуги. Для описания воспринятого качества предполагается существование двух параметров качества — технического качества (качества выхода или результата процесса обслуживания) и функционального качества (качества процесса взаимодействия). При этом техническое и функциональное качество, а также имидж компании определяют ожидания потребителей. Модель качества К. Гронруза представлена на рисунке 1.

Рисунок 1. - Модель качества К. Гронруза

Следующая модель GAP модель. GAP модель использует предложенный Гронрузом разрыв «ожидания потребителя - восприятие полученной услуги». В основании модели лежит набор разрывов. В соответствии с моделью качество услуги с точки зрения потребителя зависит от величины и направления разрыва между ожиданиями потребителя об услуге и восприятием услуги после её получения (GAP5 - Разрыв 5). Разрыв 5 определяется другими существующими в модели разрывами (1-4): $GAP5 = \sqrt{GAP1; GAP2; GAP3; GAP4}$. Чем больше разрыв 5, тем ниже качество предоставляемой услуги.

Рисунок 2 - GAP модель

Таким образом, воспринимаемое потребителями качество гостиничного обслуживания может быть улучшено за счет преодоления выделенных разрывов, а именно:

- четкого понимания менеджерами гостиницы ожиданий клиентов;
- установления стандартов обслуживания, соответствующих ожиданиям посетителей;
- обеспечения обслуживания, соответствующего установленным стандартам;
- создания условий внимания и доброжелательности к клиентам для адекватного восприятия ими предоставляемых услуг;
- взвешенности и соответствия рекламной информации реальному качеству услуг, предоставляемых гостиницей.

ISO/IEC: 17025-2019 «SINOV VA KALIBRLASH LABORATORIYALARINING MALAKASIGA QO'YILADIGAN UMUMIY TALABLAR» STANDARTINING AVVALGI VERSIYALARIDAN ASOSIY FARQLARI

**Bak. Sodiqov Sh., b.f.n. Xasanova D.
Toshkent kimyo-texnologiya instituti**

ISO 17025 sinov va kalibrash laboratoriyalarining sifat menejmenti standarti hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasida sinov yoki metrologik xizmatlarni (o'lchov vositalarini tekshirish, kalibrash va boshqalar) ko'rsatish uchun yuridik shaxs yoki davlat korxonasi nomidan ishlaydigan laboratoriyalar akkreditatsiyadan o'tishlari kerak. Laboratoriyalarning vakolatlarini tan olish uchun zarur bo'lgan talablarni belgilaydigan asosiy standart - bu ISO / IEC 17025 "Sinov va kalibrash laboratoriyalarining vakolatlariga qo'yiladigan umumiy talablar" davlatlararo standartidir. Belgilangan standart talablariga muvofiqligi laboratoriyaning texnik malakasi va boshqaruv tizimidagi talablarga javob berishini anglatadi. Normativ-texnik hujjatlar doimiy ravishda takomillashtirilayotganligi sababli, taqdim etilayotgan xizmatlar sifatini oshirish uchun ISO / IEC 17025:2019 yangi versiyasi chiqarildi, laboratoriyalar nashr etilgan kundan boshlab uch yil ichida unga o'tishlari kerak. Hozirgi vaqtda ISO/IEC 17025:2017 xalqaro miqyosda amal qiladi.

ISO/IEC 17025: 2019 standartidagi o'zgarishlar standart tuzilishiga tegishli. Avvalgi versiyalardagi standart ikkita asosiy bobdan iborat edi: ulardan biri boshqaruv tizimiga qo'yiladigan talablarni, ikkinchisi - texnik talablarni o'z ichiga olgan. 2019 yilgi standart 5 ta bob va ilovalardan iborat:

1. laboratoriya tuzilmasiga qo'yiladigan talablar;
2. resurslarga bo'lgan talablar;
3. jarayon talablari;
4. umumiy talablar bo'lib, asosan xolislik va maxfiylikka asoslangan talablar;
5. boshqaruv tizimiga qo'yiladigan talablar.

Standartning yangi versiyasi, shuningdek, oldingi nashrda bo'lmagan ikkita ilovani o'z ichiga oladi:

1. Ilova A (metrologik kuzatuv);
2. B ilovasi (laboratoriyani boshqarish tizimining turli variantlarini nazarda tutadi).

Standartlarning yangi tahriri talablaridagi asosiy o'zgarishlar quyidagilardan iborat:

- jarayonning o'ziga va tavakkalchilikka asoslangan fikrlashni joriy etishga e'tibor qaratish;
- "laboratoriya" atamasining yangi ta'rifi va uning faoliyati. Yangi tahrirda laboratoriya quyidagi faoliyat turlaridan birini yoki bir nechtasini bajaradigan organ sifatida belgilaydi: kalibrash, sinovdan o'tkazish, keyingi kalibrash yoki sinov bilan bog'liq namunalar olish;
- "validatsiya", "verifikatsiya" va "tekshirish" tushunchalarini joriy etish.
- ISO 9001:2015 standartiga muvofiqligi;
- 17000 seriyali boshqa standartlar bilan uyg'unlashgani;
- Laboratoriyaning malakasi, xolisligi va barqarorligiga qo'yiladigan talablar;
- IT texnologiyalarga e'tiborni kuchaytirilgani.

Jarayonlarning majburiy mavjudligidan ishni bajarish samaradorligiga o'tish.

ISO/IEC 17025 standarti laboratoriyalarga, agar ular talablarga javob berganliklarini tasdiqlovchi dalillarni taqdim eta olsalar va tanlangan jarayonni doimiy ravishda qo'llashlari va kuzatishlari mumkin bo'lsa, o'zlarining boshqaruv tizimini o'zlari xohlaganicha ishlab chiqish uchun moslashuvchanlikni beradi. Umuman olganda, standartning 2019 versiyasi ko'proq risklarni oldini olishga asoslangan. Misol uchun, 2007 yilgi standart sifat bo'yicha qo'llanmani va hujjat aylanishi va ichki audit uchun hujjatlashtirilgan protseduralarni talab qildi, yangi versiya esa ularni talab qilmaydi.

Jarayonlarning xolisligi, malakasi va barqarorligiga e'tibor qaratilishi.

ISO/IEC 17025 «laboratoriyalarning malakasi, xolisligi va barqarorligiga» urg'u beradi. Xolislik va maxfiylik shu qadar muhim hisoblanadiki, ular endi standartda o'z bo'limlariga ega. Xolislik, malaka va barqarorlikka e'tibor ISO/IEC 17025 asosida ishlaydigan laboratoriyalarga o'z mijozlari uchun haqiqiy natijalarni taqdim etishiga qo'shimcha ishonch beradi.

Laboratoriya jarayonlarini namunalar ishtirokida o'tkazish.

Standartning yangi tahririda laboratoriya tushunchasi kengaytirildi. Ilgari standart sinov va kalibrlash laboratoriyalariga nisbatan qo'llanilgan, ammo standartning yangi versiyasida aytilishicha, keyingi sinovlar uchun namunalar olinadigan tashkilotlar ham ISO / IEC 17025 ga muvofiq ishlay oladilar va shunga mos ravishda ushbu yo'nalish bo'yicha akkreditatsiya olishlari mumkin. Elektron tizimlar va yozuvlarni tan olinishi.

2007 yildan beri axborot texnologiyalari nuqtai nazaridan ko'p narsa o'zgardi. Standartning yangi versiyasi ushbu o'zgarishlarni tan oladi va jarayonlar, hisobotlar va yozuvlar endi elektron shaklda bo'lishi mumkinligini tan oladi. ISO / IEC 17025-2007 yozuvlarni elektron shaklda saqlashni taqiqlagan deb aytish mumkin emas, ammo bunga ko'pi bilan ikkita nuqta bag'ishlangan, yangi standartda butun bo'lim axborotni boshqarishga bag'ishlangan.

ISO 9001 bilan ko'proq moslashish

ISO/IEC 17025 ning 8-bandida belgilangan menejment tizimiga qo'yiladigan talablar endi A varianti va B variantiga bo'lingan. Ikkinchisi 8-band talablariga asosan javob beradigan ISO 9001 boshqaruv tizimiga ega bo'lgan laboratoriyalarni yaratishga imkon beradi. Aks holda, laboratoriya A variantini tanlashi va 8-bo'limning belgilangan talablariga rioya qilishi mumkin.

Riskga asoslangan yondashuv

ISO 9001 va boshqa sifat menejmenti standartlari singari, GOST ISO/IEC 17025 ning yangi versiyasi xavfga asoslangan yondashuvdan foydalanadi. ISO/IEC 17025 ning 4.12-bandi, Profilaktik harakatlar bo'lib, ular yuzaga kelishidan oldin laboratoriyadan potentsial nomuvofiqliklarni aniqlashni talab qiladi. Endi «profilaktika harakati» atamasi olib tashlandi, ammo laboratoriyalar o'z faoliyati bilan bog'liq xavf va imkoniyatlarni hisobga olishlari va tegishli choralarni ko'rishlari kerak. Bundan tashqari, laboratoriya xolislik xavfini hisobga olishi kerak.

Qaror qabul qilish qoidasi

ISO/IEC 17025 standartiga so'nggi yangi qo'shimcha – bu muvofiqlik da'volariga qaror qabul qilish qoidasini qo'llash. Laboratoriya qaror qabul qilish qoidalarini hujjatlashtirishi va aniqlashtirishi, uni sinov natijalarining standart yoki spetsifikatsiyaga (har qanday talab hujjati) muvofiqligini aniqlashda qo'llashi kerak. Qaror qabul qilish qoidasi natijani noto'g'ri qabul qilish yoki rad etish xavfi darajasini, shuningdek natijaning o'lchov noaniqligini uning talablarga javob berishi yoki yo'qligini xabar qilishdan oldin hisobga olishi kerak.

ISO/IEC 17025-2019 ko'proq moslashuvchanlikni joriy qiladi va natijalarga e'tibor beradi

Adabiyotlar

1. ИСО/МЭК 17025-2019 Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий. М.: Стандартинформ, 2021. – 70 с.
2. ISO/IEC 17025:2019 (en), General requirements for the competence of testing and calibration laboratories.
3. EA – 4/02 Expression of the Uncertainty of Measurements in Calibration. 2021.
4. EA – 4/17: 2019 Traceability of Measuring and Test Equipment to National Standards (EAL – G 12).
5. ILAC P10: 2020 Policy on Traceability of Measurement Results.
6. ISO 11462–1: 2020 Guidelines for implementation of statistical.
7. ISO 14253: 2020 Part 5: Decision rules for providing conformance or non-conformance with specifications makes a differentiation whether conformance or non-conformance shall be determined with a high probability.

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASINING MARKAZIY OSIYO DAVLATLARI BILAN TASHQI SAVDO ALOQALARINI BOSHQARISH INTEGRATSIYASI

Dots. Tursunova M.R.
Toshkent kimyo-texnologiya instituti

O‘zbekiston Markaziy Osiyoning markazida joylashgan bo‘lib, mintaqadagi barcha davlatlar o‘rtasidagi muhim bo‘g‘in hisoblanadi va mintaqaviy hamkorlikning asosiy katalizatori bo‘lib hisoblanadi. So‘nggi 3 yil mobaynida olib borilgan muloqot natijasida Markaziy Osiyoda mutlaqo yangi ishonch muhiti yaratildi, do‘stlik va yaxshi qo‘shnichilikka asoslangan munosabatlar mustahkamlanmoqda.

Mintaqaviy hamkorlikning yana bir strategik muhim yo‘nalishi – savdo-iqtisodiy aloqalarni rivojlantirishdir. O‘zbekiston tashabbusi bilan 2018-yil 15-mart kuni poytaxtimizda mintaqa mamlakatlari Bosh vazirlari o‘rinbosarlari ishtirokida Markaziy Osiyo iqtisodiy forumi bo‘lib o‘tdi. Forumda 200 dan ortiq davlat idoralari, Qozog‘iston, Qirg‘iziston, Tojikiston va Turkmaniston ishbilarmun doiralari vakillari ishtirok etdi. Forum ishtirokchilari investitsiyaviy hamkorlikni kengaytirish, mintaqaviy savdoni rag‘batlantirish, shuningdek sayyohlik jozibadorligini oshirish, transport va tranzit salohiyatini oshirish muammolarini muhokama qildilar. Uchrashuvlar davomida Markaziy Osiyo mamlakatlari o‘rtasidagi tovar ayirboshlash hajmi 2017-yilga nisbatan 35 foizdan ko‘proqqa o‘sgani va 12,2 milliard dollarni tashkil qilgani, ammo mamlakatlar mintaqadagi iqtisodiy salohiyatidan hali to‘liq foydalanilmayotganligi ta’kidlandi.

O‘zbekiston-Qirg‘iziston munosabatlari ikki tomonlama hamkorlik doirasida erishilgan kelishuvlarning o‘zaro teglik va manfaatdorlik tamoyillari asosida izchil amalga oshirilishi bilan izohlanadi. 1996-yildan buyon Savdo-iqtisodiy hamkorlik bo‘yicha O‘zbekiston-Qirg‘iziston hukumatlararo komissiyasi faoliyat olib bormoqda. Hozirgi kunga qadar ushbu komissiyaning 7 ta majlisi bo‘lib o‘tgan. Oxirgi yettinchi qo‘shma majlis 2009-yil 28-dekabrda Toshkent shahrida bo‘lib o‘tdi.

O‘zbekiston-Qozog‘iston munosabatlari izchil rivojlanmoqda. Qozog‘iston O‘zbekistonning muhim savdo sheriklaridan biri bo‘lib, O‘zbekiston Respublikasi bilan O‘rta Osiyo davlatlari o‘rtasida ayirbosh qilinadigan mahsulotlarning sezilarli qismi uning hissasiga to‘g‘ri keladi. O‘zaro tovar aylanmasi hajmi 2020-yil yakunlari bo‘yicha 3018,5 million AQSh dollarini tashkil etdi.

O‘zbekiston bilan Tojikiston o‘rtasidagi konstruktiv va ochiq muloqot mintaqaviy xavfsizlikni ta’minlashda hamda mintaqaning barqaror rivojlanishida muhim shartlardan biri hisoblanadi. O‘zbekiston Tojikiston bilan savdo-iqtisodiy, gumanitar sohalarda, mintaqa barqarorligini ta’minlashda hamda mintaqa xavfsizligiga tahdid soluvchi omillar bilan birgalikda kurashishda keng ko‘lamli hamkorlikni rivojlantirishdan manfaatdordir. Ikki mamlakat o‘rtasida Savdo-iqtisodiy hamkorlik bo‘yicha hukumatlararo qo‘shma komissiya tashkil qilingan. O‘zaro tovar aylanmasi hajmi 2020-yil yakunlari bo‘yicha 501,9 million AQSH dollarini tashkil etdi.

O‘zbekiston Respublikasi va Turkmaniston o‘rtasidagi yaqin qo‘shnichilik va do‘stona aloqalar qaror topgan bo‘lib, davlatlararo munosabatlarining barcha jabhalarida hamkorlik darajasi yuksalmoqda. O‘zbekiston-Turkmaniston munosabatlari yuqori darajadagi ikkitomonlama hamkorlik bilan izohlanadi. Oliy darajada qabul qilingan bitimlar, siyosiy, savdo-iqtisodiy, ilmiy-texnikaviy, madaniy va gumanitar hamkorlikka oid hujjatlar turli sohalarda ikki tomonlama o‘zaro manfaatli aloqalarni kengaytirish uchun mustahkam asos bo‘lib xizmat qilmoqda. O‘zaro tovar aylanmasi hajmi izchil o‘sib bormoqda va 2020-yil yakunlari bo‘yicha 527,1 million AQSh

Mamlakatimiz Markaziy Osiyo mamlakatlariga faol tovarlar eksporti va importini amalga oshiradi. 2020- yilning yanvar-dekabr oylari yakuni bilan respublikamiz tashqi savdo aylanmasi (matnda TSA) 36 299,3 mln. AQSh dollarini tashkil etib, 2019- yilga nisbatan 5 451,7 mln. AQSh dollariga yoki 13,1 % ga kamaydi. Tadqiqotlarimiz natijasi, 2020 yil yanvar-dekabr oylari yakuni bo‘yicha Markaziy Osiyo davlatlari bilan TSA 4950,7 mln. AQSH dollariga yoki respublikamiz jami TSAning 13,6 % ga teng ekanligini ko‘rsatmoqda. Buni quyidagi jadvalda yaqqol ko‘rishimiz mumkin:

O‘zbekiston Respublikasining Markaziy Osiyo davlatlarida amalga oshirgan eksporti va importi hajmi va o‘shish sur‘atlari (yanvar-dekabr)

Mamlakat nomi	Mln. AQSH dollari		O‘shish sur‘atlari % da		O‘rin		
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	
Eksport							
Qozog‘iston	1 393,0	903,0	103,0	64,8	3	4	
Tojikiston	327,6	404,6	137,9	123,5	7	7	
Turkmaniston	144,3	128,0	2,4 m.	88,7	11	10	
Qirg‘iziston	669,6	756,6	2,5 m.	113,0	5	6	
Import							
Qozog‘iston	1 942,0	2 115,5	123,9	108,9	4	3	
Tojikiston	152,8	97,3	99,8	64,7	18	25	
Turkmaniston	410,1	399,1	168,6	97,3	9	10	
Qirg‘iziston	150,7	146,5	113,2	97,3	19	18	

Yuqoridagi ma’lumotlardan, qo‘shni davlatlar bilan o‘zaro aloqalarni mustahkamlash, mamlakatlarni ijtimoiy-iqtisodiy, savdo-sanoat hamda madaniy sohalaridagi aloqalarini rivojlantirish borasida katta ishlar amalga oshirilayotganini ko‘rishimiz mumkin. TSAda so‘nggi yillarda katta o‘zgarishlar kuzatilyapti.

Xulosa qilib shu ta’kidlash joizki, Markaziy Osiyo mamlakatlarining barcha sohalarida teng huquqli sheriklik va hamjihatlik asosida hamkorligi mintaqa rivojiga ijobiy ta’sir ko‘rsatmoqda. Bularning barchasini O‘zbekiston va Markaziy Osiyo mamlakatlari o‘rtasida keyingi uch yil mobaynida mamlakatimiz rahbariyati tomonidan olib borilayotgan yaqin va o‘zaro manfaatli qo‘shnichilik aloqalarini rivojlanish borasidagi izchil tashqi siyosatning hosilasi hamda mustaqil o‘zbek diplomatiyasining katta yutug‘i, deb aytish mumkin.

Adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasi Tashqi iqtisodiy faoliyat to‘g‘risidagi Qonuni yangi tahriri - Toshkent sh., 2000-yil 26-may, 77-II-son.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Tashqi iqtisodiy faoliyatni amalga oshirishda ma’muriy tartib-taomillarni yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida 2019-yil 23-apreldagi PQ-4297-son Qarori.
3. Tursunova M.R., Abduqodirova N.A. – Indicators of foreign economic activity in Uzbekistan”, 9th International Conference on Culture and Civilization March 15-16, 2021 Tashkent Chemical-Technological Institute, Uzbekistan, ISBN: www.europenjournal.com, -Pages: 661-666..
4. Тухлиев Н., Таксанов А. Национальная экономическая модель Узбекистана. -Т.: Ўқитувчи, 2000.
5. Zamonaviy dunyoda O‘zbekiston tashqi siyosatining kun tartibi, 27 avgust 2020 y., <https://uza.uz/uz/posts/zamonaviy-dunyoda-zbekiston-tash-i-siyosatining-kun-tartibi-27-08-2020>

ENERGETIK ICHIMLIKLAR: SIFAT VAXAVFSIZLIK KO'RSATKICHLARI

mag.Xabibullaeva N. X.
Toshkent kimyo-texnologiya instituti

Bugungi kunda energetik ichimliklar har qanday sotuv shahobchalarida, barlar hamda klublarda sotiladi, ularni shuningdek sport zallari va sport maydonchalarida ham ko'rish mumkin. Reklama ularni charchoqqa qarshi kurash, faol turmush tarzi, aqliy faoliyat, klub raqslari va sport bilan shug'ullanishga yordam berish vositasi sifatida ko'rsatadi. Shu o'rinda, "Alkogolsiz ichimliklarning xavfsizligi to'g'risidagi" umumiy texnik reglamentiga ko'ra **Energetik ichimliklar** deb – tarkibida 150 mg/l dan ortiq kofein va (yoki) inson organizmiga tetiklashtiruvchi ta'sir ko'rsatish uchun yetarli miqdorda boshqa tarkibiy qismlar mavjud ichimliklar hisoblanadi.

Sotsiologlar o'zlarining tadqiqot ma'lumotlariga asoslanib, 20 yoshgacha bo'lgan o'smirlar va yoshlarning taxminan uchdan bir qismi muntazam ravishda energetik ichimliklar iste'mol qilishlarini ta'kidlashmoqda. Global miqyosda energetik ichimliklarning bozor qiymati 2018 yilda 53,01 milliard AQSh dollarini tashkil etdi va 2026 yilga kelib yillik o'sish sur'ati 7,20 foizni tashkil etgan holda 86,01 milliard dollargacha oshishi kutilmoqda. [1]

Energetik ichimliklarning ikkita asosiy turi mavjud (stimulyatorlar) [2]:

1-spirtsiz;

2-kuchsiz alkogolli.

Alkogolsiz va kuchsiz alkogolli energetik ichimliklar tarkibida quyidagi **komponent** va **ingredientlar** uchraydi:

1-jadval

№	Modda	Inson organizmiga ta'siri
1.	Kofein, tein, matein alkaloidlar	Moddalar ohangni oshiradi, alqiy faoliyatni yaxshilaydi, qon bosimini oshiradi, ochlik tuyg'usini bostiradi
2.	Teobromin	bu kakao loviya ekstrakti. Bu kofeinga o'xshash alkaloid
3.	Taurin	metabolik jarayonlarda ishtirok etadi, qon glyukoza va qon bosimining pasayishiga ta'sir qiladi
4.	Jenshen ekstrakti, guarana, lemongrass, exinatsei ekstraktlar	an'anaviy ravishda xalq tabobatida tanani mustahkamlash va kuchni tezda tiklash uchun ishlatiladigan o'simliklar
5.	Karnitin	almashinuvini tezlashtiradi va ishtahani oshiradi
6.	Melatonin	uyqu chastotasini tartibga soluvchi va endokrin tizimga ta'sir qiluvchi gormon
7.	B guruhi vitaminlari	qon tomirlarining devorlarini mustahkamlovchi va neyronlar o'rtasida signallarni to'g'ri uzatish uchun zarur bo'lgan moddalar
8.	Boshqa ta'm beruvchi qo'shimchalar, xushbo'ylik beruvchi moddalar, oziq-ovqat bo'yoqlari, konservanlar	

Foydalanish maqsadiga ko'ra, energetik ichimliklar shartli ravishda guruhlarga bo'linadi: ba'zilarida ko'proq kofein, boshqalarda vitaminlar va uglevodlar mavjud energetik ichimliklardir. "Qahva" ichimliklari to'liq, tuzatib bo'lmaydigan ishchanlar, tungi vaqtda ishlaydiganlar va o'qishga majbur bo'lgan talabalar uchun, "vitamin-uglevod" ichimliklar esa bo'sh vaqtlarini sport zalida o'tkazishni afzal ko'radigan faol odamlar uchun mos keladi.

Energetik ichimliklar tarkibida vitaminlar va glyukoza majmuasi ham mavjud. Glyukoza tezda qonga kirib, oksidlanish jarayonlarida ishtirok etadi va mushaklar, miya va boshqa muhim organlarni energiya bilan ta'minlaydi.

Olimlar tahlili shuni ko'rsatdiki, energetik ichimliklar brendlarining xilma-xilligiga qaramay, ularning retsept tarkibi asosan bir-birini takrorlaydi. Ularning ko'pchiligida asosiy "quvvatlovchi" yoki tetiklashtiruvchi komponent bu – kofeindir.

Alkogolsiz tonik ichimliklarning fizikaviy va kimyoviy ko'rsatkichlari 2-jadvalda ko'rsatilgan talablarga javob berishi kerak.

2-jadval

Ko'rsatkich nomi	Ko'rsatkich qiymati
Gazlangan ichimliklardagi karbonat anhidridning massa ulushi, % dan kam emas	0,20
Kofein miqdori, mg/sm ³ :	
kamida	
ko'pida	0,4
Qattiq moddalarning massa ulushi, %, kam emas (energetik ichimliklar uchun)	10,0

*Tonik ichimliklardagi kofein miqdori 300 mg/sm³ dan oshmasligi kerak [3].

Energetik ichimliklarni dozaga qat'iy rioya qilgan holda iste'mol qilish mumkin. Maksimal doza - kuniga 1 banka ichimlik. Dozani oshirib yuborish qon bosimi yoki qandli diabet darajasining oshishiga olib kelishi mumkin.

3-jadval

Kuniga ruxsat etilgan iste'molning maksimal chegarasi [4]

№	Modda	Bir kunlik miqdor uchun maksimal miqdor
1.	Tiamin	40 mg
2.	Riboflavin	20 mg
3.	Niatsin	40 mg
4.	Vitamin B ₆	10 mg
5.	Vitamin B ₁₂	10 µg
6.	Pantotenik kislota	10 mg
7.	Taurin	2000 mg
8.	Glyukuronolakton	1200 mg
9.	Inozitol	100 mg

Energetik ichimliklar tarkibidagi vitaminlar multivitamin o'rnini bosa olmaydi.

Yurak kasalligi, gipo- yoki gipertoniya bilan og'rigan odamlar energetik ichimliklar iste'mol qilmasliklari kerak.

Energetik ichimlik tanani energiya bilan ta'minlaydi, degan da'vo asossiz. Energetik ichimlikning tarkibi faqat tananing ichki zaxiralariga yo'l ochadi, ya'ni u kalit, aniqrog'i, asosiy kalit vazifasini bajaradi. Boshqacha qilib aytganda, ichimlikning o'zi hech qanday energiyani o'z ichiga olmaydi, faqat o'zimizda mavjud bo'lgan energiyani ishlatadi. Shunday qilib, biz o'z energiya resurslarimizdan foydalanamiz, boshqacha aytganda, biz energiyani o'zimizdan qarzga olamiz. Biroq, ertami-kechmi bu qarz charchoq, uyqusizlik, asabiylashish va depressiya shaklida foizlar bilan to'lanishi kerak.

Adabiyotlar

- http://www.primegroup.ae/regulated-products/services_cat/food-and-drinks/
- ГОСТ Р 52844-2007 - Alkogolsiz tonik ichimliklar. Umumiy texnik shartlar
- <https://lex.uz/ru/docs/-4838676>
- <http://www.primegroup.ae/wp-content/uploads/2019/06/3.-Non-Alcoholic-Formulated-Caffeinated-Beverage.pdf>

ИЗУЧЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К ПОКАЗАТЕЛЯМ КАЧЕСТВА НАТУРАЛЬНОГО МЁДА, ПРИВЕДЕННЫХ В НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТАХ

**Маг. Халмуратова., док. Сайфуллаева З.С., проф. Хамракулов Г.Х.
Ташкентский химико-технологический институт**

Стандарт — это нормативно-технический документ, устанавливающий комплекс норм, правил и требований к объекту стандартизации. Система государственной стандартизации — обязательная составляющая правового государства, так как именно стандарт служит основой гарантии качества продукции и соблюдения прав потребителей, на нем базируются отношения между проверяющими и проверяемыми субъектами и, наконец, это закон для производителей. В идеале стандарт должен быть свободен от неточностей, в нем недопустимы двусмысленные толкования. В создании именно такого стандарта на натуральный мед заинтересованы и пчеловоды, и торговые работники, и покупатели, и контролирующие организации.

В Республике Узбекистан применяются нормативные документы по стандартизации следующих категорий:

- международные (межгосударственные, региональные) стандарты;
- государственные стандарты Республики Узбекистан;
- стандарты организации;
- национальные стандарты зарубежных стран [2].

К нормативным документам по стандартизации относятся также правила, нормы по стандартизации, классификаторы технико-экономической информации. Порядок разработки и применения указанных документов устанавливается Узбекским агентством по техническому регулированию. Международные (межгосударственные, региональные) стандарты и национальные стандарты зарубежных стран, также международные правила и нормы применяются в соответствии с договорами или соглашениями с участием Республики Узбекистан. Порядок применения этих стандартов, правил и норм на территории республики устанавливается Узбекским агентством по техническому регулированию и другими государственными органами управления в пределах их компетенции.

Стандарты и изменения к ним на реализуемую потребителям продукцию подлежат государственной регистрации в органах Узбекского агентства по техническому регулированию. Нормативные документы по стандартизации, зарегистрированные в органах Узбекского агентства по техническому регулированию, составляют государственный информационный фонд.

Производство и реализация продукции без нормативной документации не допускается. Требования, устанавливаемые нормативными документами для обеспечения безопасности продукции, работ и услуг, для окружающей среды, жизни здоровья и имущества, для обеспечения технической и информационной совместимости, взаимозаменяемости продукции, единства методов контроля и единства маркировки, а также другие требования, установленные законодательством Республики Узбекистан, являются обязательными для соблюдения государственными органами управления, субъектами хозяйственной деятельности.

Импортируемая продукция не может быть поставлена и использована по назначению, если не подтверждено ее соответствие техническим регламентам или стандартам, действующим в Республике Узбекистан в части обязательных требований. [1]

Нормативные документы по стандартизации на продукцию, подлежащую в соответствии с действующим законодательством обязательной сертификации, должны содержать требования, по которым осуществляется сертификация, а также методы контроля и испытаний на соответствие этим требованиям.

Указанные документы должны применяться в соответствии с правилами и процедурами, установленными в системе сертификации данного вида продукции.

Рассмотрим следующие документы для сравнения требований к показателям качества:

- Стандарт для меда Honey(CODEX STAN 12 1981, REV. 1 (1987), REV. 2 (2001))«Кодекс Алиментариус»
- Директива Совета 2001/110/ЕС от 20 декабря 2001 года относительно мёда
- Межгосударственный стандарт ГОСТ 19792 – 2017 «Мед натуральный Технические условия». Принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 30 августа 2017 г. № 102-П)
- Межгосударственный стандарт ГОСТ 3176-2012 «Меды монофлорные. Технические условия». Принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 51 от 1 октября 2012 г.)

Кодекс Алиментариус – это свод международных пищевых стандартов, принятых Международной комиссией ФАО/ВОЗ по внедрению кодекса стандартов и правил по пищевым продуктам (Комиссией «Кодекс Алиментариус»). Стандарты Кодекса охватывают основные продукты питания – как обработанные и полуфабрикаты, так и необработанные. Положения Кодекса касаются: гигиенических требований и пищевой ценности продуктов питания, включая микробиологические критерии, требования по пищевым добавкам, следам пестицидов и ветеринарных лекарственных препаратов, загрязняющим веществам, маркировке и внешнему виду, а также к методам отбора проб и оценки риска.

Рассмотрев стандарты применяемые в Узбекистане, в России а также стандарт на мед по Кодексу Алиментариус можем увидеть некоторые отличия в определениях и требованиях, касательно к меду[3-5].

Согласно Кодексу Алиментариус и Директиве ЕС мёд по происхождению подразделяют на цветочный или нектарный и падевый, а в ГОСТе 19792 дополнительно приводится смешанный вид мёда, который представляет собой смесь цветочного и падевого мёда [5]. В Директиве ЕС также даётся определение кондитерского мёда, что считается целесообразным на сегодняшний день.

Изучив требования разных нормативных документов к меду, можем сказать, что применяемые стандарты в Республике Узбекистан полностью не могут охватить те требования, которые должны быть. Одним недостатком является применяемый ГОСТ 3176-2012, который не предусматривает другие виды монофлорного мёда. В нем указаны только гречишный, липовый, подсолнечниковые виды. В Республике Узбекистан из монофлорных мёдов больше всего получают мёд из хлопчатника и верблюжей колючки. Это говорит о частичной нецелесообразности применения этого стандарта. ГОСТ 19792-2001, который на сегодняшний день не актуален, дает нам требования, касательно мёду из хлопчатника. Создание национального модифицированного стандарта, с учётом региональных особенностей, даст нам более точную характеристику требований. Стандарт должен охватить все виды мёда, в частности степной и горные виды. А это в свою очередь облегчит процесс идентификации и сертификации.

Литература:

1. Закон Республики Узбекистан О стандартизации №1002-ХП от 28 декабря 1993 г.
2. Положение О порядке подготовки и регистрации в агентстве Узстандарт категорий нормативных документов по стандартизации от 8 ноября 2004 г., № 362
3. Директива Совета 2001/110/ЕС от 20 декабря 2001 года относительно мёда /Официальный журнал Европейского сообщества 12.1.2002-3А 10/47
4. Кодекс Алиментариус. Мед, сахара, какао_продукты и шоколад / Пер. с англ. — М.: Весь Мир, 2007. — 48 с.
5. Межгосударственный стандарт ГОСТ 19792 – 2017 Мед натуральный Технические условия. М.: ФГУП СТАНДАРТИНФОРМ, 2017 – 16 С.

«КЎП ТОМОНЛАМА ДИПЛОМАТИЯ» ТУШУНЧАСИ, УНИНГ МАЗМУН ВА МОҲИЯТИ

Докт-т. Холматов Б.Х.
Тошкент кимё-технология институти

Бугунги кунда дунё давлатлари бир-бирлари билан ўзаро ва кўп томонлама ҳамкорлик алоқаларини йўлга қўйиш мақсадида замонавий дипломатиянинг муҳим жиҳатларидан бири бўлган – кўп томонлама дипломатиядан кенг фойдаланмоқда.

Ўтган XX асрнинг иккинчи ярми ва XXI асрнинг бошларида кўп томонлама дипломатия халқаро муносабатларда глобал характерга эга бўлди ҳамда кенг ривожланди.

Буни, авваламбор, БМТнинг ташкил топиши ҳамда фаолиятининг ривожланиши билан изоҳлаш мумкин. Шу билан бирга, кўп томонлама дипломатик алоқаларнинг кенгайиши сифатида Европа Иттифоқи (ЕИ), Мустақил Давлатлар Ҳамдўстлиги (МДҲ), Шанхай Ҳамкорлик Ташкилоти (ШХТ), Европада Хавфсизлик ва Ҳамкорлик Ташкилоти (ЕХХТ) ва бошқа минтақавий ҳамда халқаро ташкилотларнинг кенг фаолият олиб бораётганлигини кўрсатиш мумкин.

Кўплаб тадқиқотчиларнинг фикрига кўра, кўп томонлама дипломатия уч ёки ундан ортиқ давлатларнинг умумий муаммоларни халқаро конференцияларда ва халқаро ташкилотларда ҳал қилишга қаратилган биргаликдаги фаолиятини англатган. Шу боис, мазкур «кўп томонлама дипломатия» тушунчасига соҳа мутахассислари томонидан берилган таъриф ва тушунчаларни кўриб чиқишни жоиз, деб топдик.

Жумладан, дипломатия соҳасидаги таниқли америкалик профессорлар Г.Р. Берридж ва Алан Жеймслар ўзининг «Дипломатия луғати» деб номланган китобида қуйидаги таърифни беради: «Кўп томонлама дипломатия – бу давлатлараро алоқаларга асосланган икки томонлама дипломатиядан фарқ қиладиган махсус дипломатия тури бўлиб, бу уч ёки ундан ортиқ давлатлар томонидан конференциялар орқали олиб бориладиган дипломатиядир» [1].

Таниқли россиялик дипломат, профессор В.Л. Олехиннинг фикрига кўра, «кўп томонлама дипломатия – дипломатик ҳаракат тури бўлиб, у бир вақтнинг ўзида бир нечта давлатлар қатнашадиган фаолиятдир» [1].

Бу ерда россиялик олимнинг «кўп томонлама дипломатия» тушунчасига таъриф беришда ғарб олимларига нисбатан анча торроқ ёндашган бўлиб, уни дипломатик ҳаракат тури сифатида қиёслайди.

Бошқа бир россиялик тадқиқотчи Ю.Х. Рысбеков эса, кўп томонлама дипломатияни «... давлатлараро делегациялар ва доимий ваколатхоналар орқали амалга ошириладиган халқаро ташкилотлар доирасидаги дипломатия шаклидир» [1] – деб таъкидлайди.

Шунингдек, у кўп томонлама дипломатияни дипломатик фаолиятнинг алоҳида ва ўзига хос тури сифатида қуйидаги турларга бўлиб кўрсатади.

Унга кўра:

1. Халқаро конгресс ва конференцияларнинг дипломатияси

2. Муайян халқаро масалалар бўйича кўп томонлама музокаралар жараёнининг дипломатияси

3. Халқаро ташкилотлар доирасидаги дипломатик фаолият [1,3-4].

Ўзбекистонлик олим С.Ш. Шарапованинг таъкидлашича, «кўп томонлама дипломатия» – бу халқаро ташкилотлар ва давлатлараро бирлашмаларда, шунингдек халқаро конференцияларда давлатнинг ташқи сиёсатини амалга оширишдаги тинчлик йўллари ва фаолиятидир» [1-2]..

Бунда ўзбекистонлик олимнинг россиялик тадқиқотчи Ю.Х. Рысбековдан фарқли ўлароқ, «кўп томонлама дипломатия» тушунчасини давлатнинг ташқи сиёсатини амалга оширишдаги тинчлик йўллари ва фаолияти, деган ғояни илгари сурганлиги билан аҳамиятлидир.

Юқоридагилардан келиб чиқиб айтадиган бўлсак, «кўп томонлама дипломатия» – халқаро муносабатларнинг кўп сонли иштирокчилари ва уларни дипломатик усуллар ҳамда воситалар ёрдамида амалга ошириладиган кўшма фаолияти, шунингдек, халқаро конференциялар, музокаралар ёки ташкилотлар доирасида амалга ошириладиган расмий алоқалари мажмуи, дейиш мумкин.

Умуман олганда, дипломатия айнан ташқи сиёсатнинг самарадорлиги, халқаро муносабатлар тизимида давлатнинг ҳарбий-сиёсий, ижтимоий-иқтисодий, маданий-маърифий ва бошқа мақсадлари ҳамда вазифаларига эришиш нуқтаи назаридан катта қизиқиш уйғотади.

Хулоса ўрнида шуни алоҳида таъкидлаш жоизки, дипломатия давлатларнинг ташқи сиёсатини олиб боришдаги муҳим кууроли ва воситаси бўлиб, у ҳар қандай вазиятларда муносабатларни музокаралар йўли орқали тинч ҳал этиш ҳамда истиқболли ҳамкорлик алоқаларини ўрнатишда муҳим аҳамият касб этади.

Қолаверса, у «кўп томонлама дипломатия» тушунчаси билан биргаликда ривожланиб, халқаро муносабатларда халқлар ва давлатларнинг манфаатларини ҳимоя қилишда муносиб ҳисса қўшади.

Адабиётлар

1. G.R.Berridge and Alan James. A Dictionary of Diplomacy. Second Edition. - Fifth Avenue, New York. – 2003. – P.176-177.

2. Олеандров В.Л. Многосторонняя дипломатия.

<http://ehd.mgimo.ru/IORManagerMgimo/file?id=1FBC6726-3B20-80FC-A7F2-D34FEE739014>

3. Рысбеков Ю.Х. Многосторонняя (водная) дипломатия. <http://cawater-info.net/bk/9-4-3-4.htm>

4. Шарапова С.Ш. Многосторонняя дипломатия Республики Узбекистан: участие в универсальных, региональных и субрегиональных организациях, межгосударственных объединениях. Диссертация на соискание ученой степени доктора политических наук. – Т.: 2006, С.36.

ИССЛЕДОВАНИЕ УГЛЕВОДНОГО СОСТАВА МЁДА ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ФАЛЬСИФИКАЦИИ МЕТОДОМ ВЭЖХ

Маг. Эргашева З., док. Сайфуллаева З.С., проф. Хамракулов Г.Х.
Ташкентский химико-технологический институт

Мед натуральный является ценным источником биологически активных соединений. Он содержит много макро- и микроэлементов, богат разнообразными витаминами, в нем имеются фенольные соединения[1].

Основную часть меда составляют сахара (глюкоза, фруктоза, мальтоза, трегалоза, сахароза и др.), общее содержание которых достигает 80%.

При сложном расщеплении глюкозы и фруктозы выделяется большое количество энергии, необходимой для жизненных процессов организма.

Глюкоза и фруктоза занимают большую часть в созревшем меде, до 80–90% от суммы всех сахаров. Это содержание сахаров является конечным в серии ферментативных процессов растительных и пчелиных карбогидраз. Доля каждого вида сахара зависит от активности ферментов, состава и происхождения сырья, из которых создается мед, зрелости меда. Мальтоза синтезируется в процессе созревания меда, и ее количество может достигать 6–9%. Сахароза гидролизуется под действием фермента инвертазы, и после созревания меда ее содержание колеблется от 0 до 1–1,5%, в падевом — до 3%.

В сахарном созревшем меде содержание сахарозы составляет всего 1–3%. В незрелых медах содержание сахарозы может достигать 13–15%, особенно при обильных сборах нектара с липы мелколистной, в нектаре которой преобладает данный сахар. Хранившийся мед обычно содержит меньше сахарозы, чем свежееоткаченный [2].

Нами проведены исследования по определению содержания углеводов, в частности, глюкозы, фруктозы и сахарозы для определения фальсификации продукции. Объектами исследования были выбраны два образца меда, полученные у пасечников: Образец 1- мёд 2020 года сбора полученный из гармалы обыкновенной и Образец 2 – мёд 2019 года сбора, полученный из хлопчатника.

Содержание сахарозы и редуцирующих (фруктоза и глюкоза) сахаров в меде строго регламентировано [3]

Хроматограммы исследуемых образцов были сравнены с хроматограммами стандартных образцов и сделаны подсчеты.

Рис.1. Хроматограмма образца № 1

Рис. 2. Хроматограмма второго образца меда

Данные исследования методом определения массовой доли фруктозы, глюкозы, сахарозы с применением высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) показывают содержание углеводов, приведенных в табл. 1

Таблица 1.

Результаты количественного определения содержания углеводов в исследуемых образцах меда

№	Углеводы (%)			Суммарное содержание, %
	Фруктоза	Глюкоза	Сахароза	
Образец 1	33,01	43,73	11,27	88
Образец 2	43,04	48,53	0,18	91,75

Таким образом Образцы №1 и №2 по суммарному содержанию редуцирующих сахаров соответствуют требованиям. Для более точного определения натуральности мёда были взяты результаты углеводного состава по отдельности. Образец №1 не соответствует требованиям нормативных документов по содержанию в нём сахарозы-11,27 % от общей доли редуцирующих сахаров (в ГОСТе норма для цветочного мёда указана не более 5%), что говорит о его фальсификации путем добавления сахарного сиропа или вскармливания пчёл сахаром[4].

Литература:

1. Тихонов А.И. Мед натуральный в медицине и фармации. М.-2010., с-9
2. Заикина В.И. Экспертиза мёда и способы обнаружения его фальсификации. М.-2012., с-30
3. Межгосударственный стандарт ГОСТ 19792-2017. Мед натуральный. Технические условия.
4. Сайфуллаева З.С., Хамракулов М.Г., Хамракулов Г.Х. идентификация углеводного состава и диастазного числа мёда физико-химическими методами //Universum: технические науки : электрон. научн. журн. 2021. 12(93).

TASHKILOTLARNI BOSHQARISHNING ZAMONAVIY USULLARI

mag. Eshquvatova S.Sh. prof. Ivatov I.
Toshkent kimyo texnologiyalari instituti

Bugungi jadal rivojlanayotgan dunyoda boshqaruvning zamonaviy usullarini o'rganish, tashkilotlarning yetakchi menejerlari oldida turgan boshqaruvning samarali tizimlarini yaratishlari uchun judayam zarur omil hisoblanadi [1]. Ko'p rahbarlar tashkiliy tuzilmani takomillashtirish zarurligini, tez-tez o'zgarib turadigan biznes sharoitlariga moslashuvchanlikni va sezgirlikni oshirishni, ya'ni, narx, sifat va sotishdan keyingi xizmat ko'rsatish bo'yicha raqobatbardosh muhit yaratish zaruratini yaxshi tushunishadi [2].

Boshqaruv usullari- boshqaruv subyektining muayyan natijalarga erishish maqsadida boshqaruv obyektiga ta'sir o'tkazish usullari yig'indisidir. Boshqaruv usullari vositasida iqtisodiy jarayonlarga va ishlab chiqarish qatnashchilariga moddiy, moliyaviy, energiya, mehnat resurslarini imkoni boricha kam sarf qilib yuqori natijalarga erishish maqsadida ta'sir etiladi [3]. Ishlab chiqarish samaradorligi ko'p jihatdan boshqaruv usullari mukammalligi va to'g'ri shakllanligi bilan uzviy bog'liqdir. Bu usullarning asosiy yo'nalishi inson omili, kadrlar, ya'ni korxonada bu kuchlardan qanday samarali foydalanilishni aniqlashdir [4]. Boshqaruv usullarini tanlash algoritmini bilish va o'z vaqtida qo'llash rahbarning eng katta yutug'idir.

Boshqaruv usullarini turkumlashga turlicha yondashuvlar mavjud. Ammo har qanday inson yoki jamoaga faqatgina ularning manfaatlariga mos keluvchi ta'sir choralarini qo'llash samarali hisoblanadi. Ta'sir ko'rsatish mazmuniga ko'ra boshqaruvning tashkiliy-farmoyish, iqtisodiy va ijtimoiy-psixologik usullari mavjud [5].

Tashkiliy-farmoyish usullari korxonada boshqaruvchilarining vakolati va hokimiyati kuchidan foydalangan holda, tashkiliy-farmoyish vositalari orqali boshqarish jarayonini bildiradi. Ko'p hollarda tashkiliy ta'sir ma'muriy huquq va hokimiyat kuchini qo'llash, ya'ni buyruq, qaror va farmoyishlarni amalga oshirishga asoslanadi. Tashkiliy-farmoyish usullari direktiv xarakterga ega bo'lib, ularni bajarmaslik moddiy, ma'naviy va ma'muriy shakldagi javobgarlikka sabab bo'ladi.

Iqtisodiy usullar moddiy manfaatdorlikka asoslanadi, ishchilar va ularning faoliyatini faollashtirishga imkon beradi. Mehnatga haq to'lash mehnat faoliyatining asosiy motivi va mehnat narxining pul o'lchovidir. Qo'shimcha ish haqi ishning murakkabligi va malakasini, kasblarning uyg'unligini, qo'shimcha ish vaqtdan tashqari ishlarni, homiladorlik yoki xodimlarni o'qitishda

korxonaning ijtimoiy kafolatlarini va boshqalarni hisobga olishga imkon beradi. Boshqaruvning iqtisodiy usullari juda keng imkoniyatlarga ega bo'lib, ular mohirona va o'z vaqtida tashkiliy-farmoyish, ijtimoiy-psixologik usullar bilan qo'shib olib borilgan taqdirda yaxshi natijalarga erishish mumkin.

Ijtimoiy-psixologik usullar - bu jamoadagi axloqiy-psixologik iqlim bo'lib, xodimlarning qobiliyatlari va shaxsiy fazilatlarini rivojlantirish uchun imkoniyatlarni ta'minlashga qaratilgan bo'ladi. Mehnat unumdorligi va sifat ko'rsatkichlarini oshirish faqatgina jamoa hamda individual xodimning ijodiy salohiyatidan oqilona foydalanish, xodimlarni to'g'ri tanlash va joy-joyiga qo'yish evaziga ta'minlanishi mumkin. Xodimlarni tanlashda ularning ijtimoiy-demografik xususiyatlari va kasbiy malakasiga keng e'tibor qaratish lozim. Boshqaruvning ijtimoiy-psixologik usullarida xodimlarni ma'naviy rag'batlantirish, ya'ni maqto'v yorliqlari va tashakkurnomalar bilan taqdirlashlar, tuman, viloyat va respublika darajasida turli darajadagi unvonlar, ordenlar, nishon va belgilarga tavsiya etish ham ahamiyatlidir. Ammo, ma'naviy rag'batlantirishni moddiy rag'batlar bilan birga qo'llash kutilgan natijani mustahkamlaydi.

Ushbu boshqaruv usullari xususiyatlarining farqlari va o'xshashlik jihatlari quyidagi 1-jadvalda ko'rish mumkin.

1-jadval

Boshqaruv usullari turlari

Boshqaruv usullarining belgilari	Boshqaruv usullarining turlari		
	Tashkiliy-farmoyish	Iqtisodiy	Ijtimoiy-psixologik
Usullarni qo'llashning asoslari	Kuch, intizom, jazo	Iqtisodiy qonunlar, moddiy rag'batlantirish	Sotsiologiya va psixologiya qonunlari
Boshqaruv maqsadi	Reja va qonunlarni amalga oshirish	Ishlab chiqarish obyektining raqobatbardoshligini oshirish	O'zaro tushunish
Aloqa	Vertikal, pastga	Vertikal, tepaga va pastga	Vertikal, gorizontal
Guruh yetakchilik uslubi	Avtoritar	Aralash	Demokratik
Boshqaruv qoidalari	Korxonada ustavi, buyruqlar, ichki mehnat qoidalari, lavozim yo'riqnomalari	Mehnatga haq to'lash to'g'risidagi nizom, mehnat shartnomasi, jamoa shartnomasi va ma'lumotnomalar	Jamoa shartnomasi

Xulosa qilib aytganda boshqaruvning turli usullaridan o'z o'rnida foydalanish, ularni o'zaro uyg'unligini ta'minlash orqali boshqaruv samaradorligini oshirish va kutilgan natijalarga erishish mumkin.

Adabiyotlar

1. Малышева Л. О процессах, процессном управлении и не только // Журнал управления компанией. 2006. № 4.
2. Агафонова, Г. В. Процессный подход в управлении предприятием: сущность и экономическое содержание // Инновации и инвестиции. – 2020. – № 6.
3. Кулинская, И. И. Системный подход к управлению предприятием в современных условиях / И. И. Кулинская // Наука Красноярья. – 2020. – Т. 9. – № 2-2.
4. Летягина, Е. Н. Современные подходы к управлению организациями / Е. Н. Летягина, А. В. Тихомиров // Russian Economic Bulletin. – 2020. – Т. 3. – № 3.
5. Быстров, О.Ф. Теория менеджмента. Монография. / О.Ф. Быстров, Д.Э. Тарасов – Москва: Русайнс, 2020. – 182 с.